

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Пути повышения эффективности управленческой
деятельности органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий»

Секция 2: Повышение качества управления
социально-экономическим развитием региона

3-4 июня 2020 года
г. Донецк

НАРОДНЫЙ СОВЕТ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти
в контексте социально-экономического
развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 3-4 июня 2020 года)

**Секция 2: Повышение качества управления социально-
экономическим развитием региона**

Донецк
2020

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14
П 90

Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы IV Международ. науч.-практ. конф. (Донецк, 3-4 июня 2020г.). Секция 2: Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 213 с.

УДК 351:332.1
ББК Ф033.141+У050.14

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ:

- Пушили Д.В.** – Глава Донецкой Народной Республики
Бидевка В.А. – Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Пашков В.И. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Антонов В.Н. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Переверзева Т.В. – Заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики
Кушаков М.Н. – Министр образования и науки Донецкой Народной Республики
Костровец Л.Б. – ректор ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Макеева О.А.** – Заместитель Председателя Народного Совета Донецкой Народной Республики.
Чаусова Я.С. – Министр финансов Донецкой Народной Республики
Сироватко Ю.Н. – Министр юстиции Донецкой Народной Республики
Половян А.В. – Министр экономического развития Донецкой Народной Республики
Долгошапко О.Н. – Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики
Рушак В.М. – Министр промышленности и торговли Донецкой Народной Республики

- Громаков А.Ю.** – Министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Халепа И.Н.** – и. о. Министра связи Донецкой Народной Республики
- Толстыкина Л.В.** – Министр труда и социальной политики Донецкой Народной Республики
- Подлипанов Д.В.** – Министр транспорта Донецкой Народной Республики
- Петренко А.В.** – Председатель Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики
- Волкова Н.М.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и культуре
- Кулемзин А.В.** – Глава администрации города Донецка
- Огорокова Г.П.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса»
- Аваков С.Ю.** – ректор частного образовательного учреждения высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»
- Пономарев А.И.** – заведующий кафедрой «Налогообложение и бухгалтерский учет» Южно-Российского института – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиев В.В.** – председатель организационного комитета, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Ободец Р.В.** – заместитель председателя организационного комитета, профессор кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Варюхин В.Н.** – заместитель Министра образования и науки Донецкой Народной Республики
- Орехов В.В.** первый заместитель Министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики
- Волков Н.И.** – первый заместитель Главы администрации города Донецка
- Жейнова М.Н.** – Председатель Комитета Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике
- Малик М.А.** – декан факультета стратегического управления и международного бизнеса ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Рытова Н.А.** – декан факультета производственного менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** – декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Кислюк Е.В.** – декан факультета государственной службы и управления ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко В.Б.** – декан финансово-экономического факультета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Василенко Т.Д.** – начальник научного отдела ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Полчанинова Л.Н.** – заведующая редакционно-издательским отделом ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Харченко В.В.** – проректор по международным связям и воспитательной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС».
- Панова Т.А.** – главный бухгалтер ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Тимошин Ю.А.** – проректор по социальному развитию ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Казанник Н.М.** – директор информационно-вычислительного центра ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

БЕНЧМАРКИНГ КАК ПУТЬ К КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

АГАРКОВА Н.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время в Донецкой Народной Республике существует большое количество предприятий, на которых производство приходит в упадок не из-за того, что они производят ненужные товары, а потому что не могут должным образом приспособиться к новым условиям, наладить систему поставки ресурсов, сформировать соответствующий штат работников с надлежащими квалификационными характеристиками, так же это касается и руководителей. Это приводит к уменьшению прибыли, неэффективному, и даже убыточному производству, и, как следствие, – к распаду предприятий. Проблема заключается в том, что предприятие неправильно использовало свой потенциал, не обратило внимание на важные для его успешного функционирования факторы, то есть вело неправильную стратегию на рынке.

Бенчмаркинг – это метод, который способен улучшить функционирование, развитие и, в целом, положение, как малых, так и крупных предприятий.

С точки зрения ведущих экспертов, бенчмаркинг является действенным, эффективным и результативным инструментом определения позиционирования организации в сравнении с другими организациями, фирмами, компаниями-конкурентами.

В ведущих странах мира этот метод является очень популярным. Бенчмаркинг применяется на государственном уровне. По заказу правительств проводятся исследования общегосударственного значения по методу бенчмаркинга, которые направлены на определение позиционирования соответствующей исследуемой страны в сравнении с другими странами мира [1, с. 73].

В Донецкой Народной Республике в условиях нынешней политической и экономической ситуации является крайне необходимым исследование особенностей применения бенчмаркинга, его основных проблем и перспектив функционирования в Республике.

Бенчмаркинг на современном этапе – это процесс выявления, исследования, заимствования и адаптации передового опыта предприятий одной отрасли, а также предприятий других отраслей с целью развития [2, с. 135].

Бенчмаркинг – это процесс поиска стандартного или эталонного экономически более эффективного предприятия-конкурента с целью сравнения с собственным и перенятие лучших методов работы. Бенчмаркинг нельзя рассматривать как одноразовое мероприятие. Для получения эффекта необходимо сделать его интегральной частью инновационного процесса

совершенствования производственно-хозяйственной деятельности. Использование бенчмаркинга даёт возможность повысить качество продукции и снизить затраты на её производство, что приведёт к получению предприятием конкурентных преимуществ.

В настоящее время бенчмаркинг считается самым эффективным направлением консалтинга. Это процесс постоянного исследования наилучших практик, которые определяют наиболее высокую характеристику конкурентоспособности. Он нацелен на то, чтобы на основе исследования надёжно установить вероятность успеха предприятия.

Для большинства компаний бенчмаркинг не является новым, потому что он осуществлялся в рамках конкурентного анализа, хотя он является более детализированной, формализованной и упорядоченной функцией, чем метод или подход конкурентного анализа.

Применение и проведение бенчмаркинга предполагает несколько этапов: определение объекта бенчмаркинга, выбор партнёра по бенчмаркингу, поиск информации, анализ и внедрение. Успех проекта бенчмаркинга заключается в строгом соблюдении последовательности процесса сравнения деятельности двух фирм.

Процесс проведения бенчмаркинга на отечественных предприятиях прежде всего усугубляется недостаточностью развития информационных маркетинговых систем и отсутствием центров бенчмаркинга. А также тем, что практически никакая информация о деятельности предприятий не обнаружится. Настоящими ноу-хау владеют единицы, а коммерческой тайной, по сути, является всё: от реальных зарплат сотрудников до реальных схем взаимодействия с партнёрами.

Также следует помнить, что бенчмаркинг не может быть одноразовым анализом. Для получения должной эффективности от применения этого процесса необходимо сделать его системным. Более эффективным будет создание отдельных подразделений по вопросам проведения бенчмаркинговых исследований в системе высших органов руководства.

На основе всего вышеизложенного можно отметить, что бенчмаркинг позволяет понять, как работают передовые компании и помогает добиться значительно высших результатов, а именно позволяет уменьшить издержки производства, повысить доходность, оптимизировать структуру затрат и выбор стратегии деятельности предприятия, что особенно важно для развития экономики Донецкой Народной Республики. Кроме того, использование бенчмаркинга позволяет значительно снизить расходы на маркетинговые исследования, таким образом, с помощью бенчмаркингового подхода можно усовершенствовать маркетинговую систему управления предприятием.

Список использованных источников

1. Дубовик О. Формирование конкурентных преимуществ на основе бенчмаркинга / О. Дубовик // Региональная экономика. – № 3. – 2015. – С. 134-137.

2. Ципан А.Я. Основные аспекты и проблемы развития бенчмаркинга / А.Я. Ципан // Экономика. Финансы. Право. – № 5. – 2019. – С. 9-11.

МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ

АГИШЕВА Е.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Актуальность данной темы аргументируется тем, что выбор эффективных методов управления спортивной организацией (фитнес-клубом) возможен только при полной диагностике показателей, которые позволяют обеспечивать организации нормальное функционирование на рынке в условиях конкурентной борьбы. В настоящее время совершенствование механизмов управления становится одной из важных задач менеджмента организаций, которая в высокой степени способствует достижению установленных целей. От того насколько качественно и грамотно организовано управление в клубе зависит его эффективность в настоящем, а также возможности развития в будущем [1]. В целом, фитнес-индустрия достаточно молодая отрасль рынка. Так, в ДНР всего 3% от общей численности населения занимаются фитнесом. Для примера, в России 10%, в США – 14,1% населения, а в Великобритании – 6%. Несмотря на сложное экономическое состояние, фитнес не теряет свои позиции, а наоборот активно развивается. Развитие рынка фитнес услуг происходит за счёт наиболее важных направлений: улучшение качества технического оснащения, индивидуализация отношения к клиенту, введение новых эксклюзивных или популярных массовых тренировочных программ [3]. Рассмотрим характеристику деятельности фитнес-клубов г. Донецка, таких как «Биоритм», «Легион» и «SportMax». «Биоритм» можно оценить, как финансово устойчивую организацию, рентабельность которой имеет достаточно высокие показатели, имеет современное оснащение, которое удовлетворяет клиентов. Основными конкурентами клуба «Биоритм» на рынке фитнес-услуг города Донецка являются: 1) спортивный клуб «Легион» – это клуб для людей среднего класса, расположившийся в спальном районе города. Зал оснащён новым оборудованием, есть всё необходимое для гармоничной и правильной тренировки тела; 2) клуб «SportMax», основной идеей которого является возможность занятия спортом для любого желающего. У них лучшие цены на клубные карты и дополнительные услуги среди спортивных клубов в этом сегменте. Для оценки основных параметров, на которые обращает внимание клиент, выбрана шкала от «1» (плохой признак) до «4» (признак отлично выражен). Данные оценки представлены в табл. 1.

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности фитнес-клубов г. Донецка

Фактор оценки	Объект оценки		
	Биоритм	Легион	SportMax
Качество услуг	4	3	4
Уровень обслуживания клиентов	3	3	3
Выбор услуг	4	3	4
Режим работы	4	3	3
Удовлетворённость ценой	3	4	3
Количество групповых занятий	3	2	4
Месторасположение	4	3	3
Итого:	25	21	24

Из данной таблицы видно, что сумма всех оценок наиболее высокая у фитнес-клуба «Биоритм», что означает наиболее высокий уровень конкурентоспособности данной организации. Удачное месторасположение клуба обеспечивает активный приток клиентов. Работники фитнес-центра имеют высокую квалификацию и постоянно совершенствуются, что позволяет уверенно чувствовать себя в условиях конкурентной борьбы. Предоставляющий широкий спектр дополнительных и основных услуг в сфере фитнеса приносит дополнительный доход. Фитнес-клуб «SportMax» отстаёт всего на один бал, «Легион» – на четыре бала, что может быть обусловлено тем, что он находится в стадии адаптации, именно это может вызывать не самый высокий бал в оценке репутации организации. Исходя из этого, фитнес-клуб «Легион» должен работать над повышением показателей, которые у него ниже, чем у конкурентов. Таким образом, анализ конкурентоспособности показал, что у клуба «Легион» есть потенциал для развития и ряд преимуществ перед конкурентами, к которым можно отнести: расширение спектра услуг, высококвалифицированный персонал, приемлемые цены. Но существует и ряд недочётов, которые связаны со структурой управления и мотивацией сотрудников к более эффективной работе. Для того чтобы в «Легионе» оптимизировать управление необходимо постоянно следить за новыми тенденциями в фитнес-индустрии, а также регулярно получать обратную связь от клиентов посредством опросов или анкетирования, исследовать желание и потребность потенциальных посетителей. Возрастающая потребность на фитнес-услуги влечёт за собой рост предложений. В данном случае в тренде остаётся тот участник рынка, чье предложение соответствует основным предпочтениям потребителя.

Список использованных источников

1. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз / Т.И. Григорьева. – М.: Юрайт, – 2013. – 462 с.
2. Кузовлева И.Ю. Особенности проведения мониторинга в спортивных организациях / И.Ю. Кузовлева // Актуальные проблемы развития физкультурно-спортивных организаций. Материалы совместной конференции

кафедры «Менеджмента и экономики спорта им. В.В. Кузина» и кафедры «Теории и методике футбола» ФГБОУ ВО «РГУФКСМиТ». – 2017. – С. 83-89.

3. Меркулина И.А. Направления эффективной организации маркетинговой деятельности в спортивной организации / И.А. Меркулина // Вестник Института мировых цивилизаций. – 2017. – № 16. – С. 17-22.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДЗЮДО НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

АЛЕШИН Е.В.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

НЕСКРЕБА Т.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

СИДОРОВ В.И.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Физическое воспитание в высшем учебном заведении представляет собой неотъемлемый структурный элемент целостного развития личности студента, в условиях развития которого формируется здоровье, физическое и психическое состояние индивида.

Рассмотрение физической культуры в вузе со стороны воспитательно-образовательного процесса является в современном мире актуальным, так как социальный заказ выдвигает новые требования в развитии физкультурно-спортивной деятельности в высшем учебном заведении. В связи с этим физкультурно-спортивная деятельность в вузе нацелена на реализацию личностно-ориентированного подхода, где личность студента направлена на физическое развитие при помощи различных форм физкультурно-спортивной деятельности.

Для создания благоприятных условий реализации воспитательно-образовательной деятельности студентов на занятиях физической культурой, повышения успеваемости и мотивации кафедрой физического воспитания ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» внедрена специализация по дзюдо. Данная специализация отображена в рабочей программе «Прикладная физическая культура» и включает 148 практических часов на втором курсе и 72 часа на третьем курсе.

Основными принципами реализации учебных занятий по дзюдо являются сознательность и активность, принцип наглядности, принцип систематичности, принцип доступности, принцип динамичности.

Возможность реализации дзюдо на занятиях прикладной физической культуры ставит перед собой цель создания благоприятных условия для формирования двигательной активности студентов. В процессе занятий по дзюдо комплексно развиваются физические качества, повышается уровень

психофизического, психоэмоционального состояния занимающихся, изучаются технические приемы дзюдо, повышается уровень мотивации на занятиях физической культурой.

Для реализации дзюдо в вузе разработан комплекс мероприятий, который содержит ряд требований и обуславливает высокую эффективность воспитательно-образовательной деятельности.

Учебные занятия второго курса позволяют студентам изучать и совершенствовать приемы на первую ступень 6 КЮ «белый пояс», на вторую ступень 5 КЮ «желтый пояс» и на третью ступень 4 КЮ «оранжевый пояс» [1].

Занятия третьего курса включают в себя изучение и совершенствование приемов на четвертую ступень 3 КЮ «зеленый пояс», изучение и совершенствование приемов на пятую ступень 2 КЮ «синий пояс» и приемов на шестую ступень 1 КЮ «коричневый пояс» [1].

Учебные занятия по дзюдо также включают в себя развитие общефизической подготовки студентов дзюдоистов, в которую входит развитие общей и специальной выносливости, развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости.

Изучение дзюдо в вузе позволяет расширить кругозор занимающихся, овладеть элементами самозащиты, повысить уровень физических качеств не нанося вред собственному здоровью, а также использовать средства дзюдо для психорегуляции внутреннего состояния занимающихся и повышения стрессоустойчивости студентов [3].

Для оценивания занимающихся по специализации дзюдо используются контрольные нормативы. В основе каждого пояса заложен ряд технических нормативов, которые должен выполнить студент, это приветствие, завязывание пояса, повороты, перемещения, захваты, выведения из равновесия, падения, изучение и совершенствование приемов.

Занятия включают в себя три части – подготовительную, основную и заключительную. Специфика подготовительной части занятия заключается в выполнении упражнений из акробатики, легкой атлетики, упражнений на татами [2].

Основная часть включает изучение элементов страховки партнёра и само страховки, технических приемов.

Заключительная часть направлена на развитие физических качеств силы, выносливости, гибкости и др.

Учебно-тренировочные занятия по дзюдо позволяют успешно решать задачи обучения, воспитания и развития и являются перспективным средством приобщения студентов к физкультурно-спортивной деятельности, здоровому образу жизни. Высокая эффективность занятий по дзюдо позволяет не только повышать уровень физического развития, но и повышать уровень мотивации студентов на занятиях физической культурой, повышать уровень стрессоустойчивости, направлять студентов на саморазвитие и самосовершенствование.

Список использованных источников

1. Барташ В.А. Классификация, систематика и терминология спортивно-боевых единоборств: учеб.-метод. пособие / В.А. Барташ, А. С. Краевич, В.М. Счеснюк. – Минск: БГУФК, – 2014. – 176 с.
2. Борьба дзюдо: метод. указания по организации и проведению учеб. занятий по специализации дзюдо в вузе. – Могилев: МГТУ, – 2003. – 24 с.
3. Семёнов А.Г. Повышение эффективности физического воспитания студентов (на примере греко-римской борьбы): автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.Г. Семенов. – СПб., 1997. – 23 с.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ МАРКЕТИНГА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

АРДАТЬЕВ В.Н.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современная переработка успешно создаёт большие запасы вторичных полимерных материалов. Но когда речь заходит о потребительском и коммерческом спросе на продукты, изготовленные из этих материалов, себестоимость полученных товаров существенно снижает спрос.

Переработка – это не просто вопрос утилизации перерабатываемого материала, это общая экономическая система.

В настоящее время стоимость сбора и переработки вторичных полимерных материалов значительно превышает их стоимость как товара.

В то время как государственные организации всё ещё пытаются оценить, проблемы программ утилизации, крупные компании и мелкие предприниматели в лучшем положении, они могут взять на себя инициативу. Что ещё более важно, это в их экономических интересах. Крупные компании не должны занимать место правительства в реализации политики, охватывающей всю Республику. Но лидеры бизнеса могут бросить вызов существующим мифам об утилизации, включая предполагаемую высокую цену и низкое качество продукции.

Топ-менеджеры таких компаний как American Airlines, Bell Atlantic и Coca-Cola сделали покупку переработанных продуктов и инвестирование в зелёные исследования и разработки частью своей общей бизнес-стратегии. Они сократили отходы, увеличили размер прибыли и, в некоторых случаях, действительно замкнули цикл переработки.

Успех рециркуляции в долгосрочной перспективе будет зависеть не от снижения количества отходов, поступивших на свалки, а от того, будет ли рециркуляция иметь экономический смысл.

Для повышения спроса на переработанные материалы правительство и частные компании должны не только изменить свой подход, но и заново пересмотреть или создать систему взаимоотношений, особенно в вопросах экономических и социальных проблем, которые ни один из сторон не может решить самостоятельно.

Наиболее распространённой причиной нынешнего экономического кризиса в сфере переработки является проблема спроса и предложения.

Во многих случаях переработанные товары должны также конкурировать с первичным сырьём.

Эффективность применения вторичных полимерных материалов предприятиями Республики обусловлена повышенной сложностью доступа к первичному сырью и социально-экологическими аспектами утилизации отходов.

Комплексное использование инструментов экологического маркетинга в системе взаимоотношений предприятия с потребителями позволяет более полно соответствовать современным интересам общества в целом и отдельных потребителей в частности.

Для создания эффективной системы переработки отходов полимерных материалов и продвижения на рынок полученного вторичного сырья и товаров на его основе требуется:

- направлять производство в соответствии с прогнозируемыми рыночными тенденциями и стимулировать разработку новых товаров или модификацию существующих до уровня удовлетворяющего конечного потребителя;

- укрепление местных цепочек поставок путём поддержки переработки и сбыта продукции местного производства и вторичных полимерных материалов;

- создание и реорганизация площадок, направленных на обмен ресурсами и опытом в сфере переработки отходов и продвижения товаров из вторичного сырья, для снижения затрат и увеличения доходов;

- улучшение или рационализация каналов сбыта;

- применение новых технологий или инноваций;

- информационная поддержка потребителей, направленная на систематическое информирование и создание положительного образа не только конечного продукта, но и всего комплекса переработки вторичного сырья и процессов производства, на его основе, новых товаров.

Основой управления социально-экономическими аспектами маркетинга вторичных полимерных материалов является построение и анализ системы взаимосвязей между этапами экологического жизненного цикла продукции с точки зрения оптимизации экологического и социального эффекта. Цепочка экологической ценности отражает совокупность взаимосвязей между всеми функциональными направлениями и видами деятельности, которые осуществляются при изготовлении продукции. Начиная от этапа разработки продукта, поставки сырья, материалов и

технологий и заканчивая потреблением, использованием, обслуживанием товара и утилизацией отходов производства.

Правильное управление процессами использования инструментов экологического маркетинга в сфере переработки полимерных отходов и производства товаров из вторичного сырья позволяет:

- привить социальную ответственность потребителям;
- улучшить имидж предприятия;
- поддержать систему улучшения экологической ситуации в Республике в целом и отдельных районах;
- создать или улучшить взаимоотношения с общественными организациями экологической и социальной направленности на республиканском и международном уровне.

Использование управленческих решений, основанных на экологическом маркетинге, позволит решить острые социальные вопросы и улучшить экономическое состояние предприятия.

ЭКСПРЕССИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «МАКЕЕВСКИЙ РАБОЧИЙ»)

БАЛКО М.В.,

*д-р филол. наук, доц., профессор кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономические средства массовой информации (далее – СМИ) являются неотъемлемой и даже необходимой составляющей развития любого государства [1], поскольку призваны оперативно освещать экономические события, а также формировать общественное мнение о положении дел в производственной, сельскохозяйственной, финансовой сферах жизни страны.

Экономический дискурс характеризуется устойчивостью и институциональностью (деловые СМИ – посредник между широкой общественностью и экономическими институтами), поэтому недопустимым в них считается свободная интерпретация того или иного экономического события. Деловые СМИ, как никакие другие, должны отвечать требованиям объективности, непредвзятости, полноты информирования о фактах, явлениях, процессах и т.п.

Крупные экономические СМИ («Financial times», «The economist», «Коммерсант» и др.) во многом формируют экономическое мышление общества [2; 3], адаптируя его к провозглашённому и осуществляемому в том или ином государстве вектору развития экономики, дают представления о мировых экономических процессах. Донецкая Народная Республика пока не может похвастаться существованием специализированных деловых изданий,

но, безусловно, экономические события освещаются в республиканских СМИ (практически каждая газета имеет рубрики, содержащие соответствующие статьи). В связи с этим экономические материалы, представляемые различными СМИ Республики, характеризуются немалой степенью экспрессивности, благодаря чему можем говорить о персуазивности республиканских медиатекстов экономической направленности (ориентированности на активное и осознанное речевое воздействие). Рассмотрим эту особенность региональных медиа на примере газеты «Мекеевский рабочий».

В статьях экономической направленности анализируемой газеты наблюдаем активное взаимодействие общеупотребительной, общенаучной и терминологической лексики, например: *В целом шахты «Макеевугля» работают в трёх направлениях: добываемый бытовой уголь идёт на нужды города, энергетические угли поставляются на Старобешевскую ТЭС. Кроме того, был решён вопрос о сбыте коксующихся углей* (01.12.2014). При этом отмечаем широкое употребление в таких статьях экспрессивных языковых средств, в частности метафор, фразеологических единиц, пословиц и поговорок: *А потому, кроме катастрофического дефицита мира, этот год отличался ещё и острой нехваткой денег* (25.12.2014); *Нет нужды кого-то убеждать в том, что связующей тканью любой государственности является экономика* (06.03.2017); *За два года его холдинг ушёл в жёсткий минус* (06.03.2017); *Некоторые даже шутят и улыбаются, но на душе у каждого кошки скребут* (27.11.2014); *Тут, как говорится, не до жиру – быть бы живу* (27.11.2014) и др.

Использование фразеологизмов, метафор и т.п. в медиатекстах экономической тематики объясняется, прежде всего, их стилистической принадлежностью: тексты любых СМИ относятся к публицистическому стилю, в котором допускается и даже приветствуется употребление эмоциональных языковых средств. Кроме того, заметим, что из двух основных функций публицистического стиля (информационной и волюнтаривной) вторая является преобладающей. Автор такого текста, прежде всего, преследует цель воздействовать на адресата сообщения, которую намного легче достичь именно посредством введения экспрессивных компонентов.

Фразеологизмы, метафоры, поговорки, будучи национально-ориентированными единицами, являются важными элементами точного и одновременно экономичного построения текста. Кроме того, фразеологизмы, нередко используемые в заголовках медиаматериалов, актуализируют фоновые представления об устройстве мира и обобщают, таким образом, что-то уже хорошо известное адресату, создавая необходимый прагматический эффект, на фоне которого разворачивается новая информация, например, такие заголовки: *В кошельках запахло деньгами* (25.12.2014); *Барахолки пухнут, или Когда финансы поют романсы* (27.11.2014); *Жаркие заботы восточного крыла* (27.06.2016) и др.

Экспрессивные компоненты, представленные метафорами, фразеологизмами, пословицами и поговорками, в республиканских медиатекстах экономической направленности, таким образом, употребляются весьма широко. Такая ситуация не может быть квалифицирована как недостаток или отступление от норм, ведь речь идёт не об узконаправленных деловых изданиях, а о массовых медиа, рассчитанных на широкий круг читателей. Экспрессивные языковые элементы используются в них как средство отражения и формирования общественного мнения и экономического мышления.

Список использованных источников

1. Каширин А.В. Современная функция экономических СМИ в экономической теории в свете нового экономического мышления / А.В. Каширин // Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы: материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. – М.: Российский университет дружбы народов, – 2015. – С. 77-84.
2. Рахимова Н.О. Роль региональных СМИ в формировании экономического мышления / Н.О. Рахимова // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – 2015. – № 40. – С. 58-64.
3. Тарханова Е.В. Роль СМИ в формировании экономического мышления и экономического поведения населения / Е.В. Тарханова // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. – 2019. – Т. 25. – № 3 (189). – С. 24-32.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

БАРКАЛОВА О.Н.,

*канд. ист. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

О психологических способах рекламного воздействия слагается большое количество историй и легенд, которые были оправданы или же поддались опровержению путём тестирований и прочих анализов. Еженедельно учёные проводят аналитику рекламного воздействия по собранным статистическим данным на сегодняшний день, каждый день потребитель сталкивается с четырьмястами рекламными объявлениями, в них входят: рекламные ролики, почтовые рассылки, около тысячи рекламных информационно-рекламных материалов. Из этого большего количества рекламных потоков усваивается всего 30%. Причины подобного «невнимания» к рекламным материалам чаще всего связаны с низким качеством их подготовки, и это касается не только дизайна и полиграфии.

Одной из самых распространённых ошибок является полное игнорирование рекламодателем психологии потребителя, и именно поэтому рекламное послание не доходит до своего конечного адресата. Для более действенного результата были открыты следующие психологические способы воздействия:

1. Первый опыт психологического воздействия был проведен Джеймсом Викери в 1957 году, всеми известный и скандальный «25 кадр». Существует некая теория, что человек воспринимает только 24 кадра в минуту, если же воспроизвести 25 кадр, то человек вряд ли его заметит визуально, но на подсознательном уровне он оставит некий пигмент в подсознании, тем самым осуществив нужное влияние на наши дальнейшие действия при покупке, если говорить о рекламе, так как есть ещё множество подсистем, где используют данную методику, к ним даже относится лечение зависимых людей или страдающих от переизбытка веса.

Позднее 25 кадр был опровергнут самим Джеймсом Викери, который заявил о фикции своего эксперимента и о его результатах, всё же большинство учёных после данного заявления продолжили тестировать данный способ рекламного воздействия, и выявили что 25 кадр не является фикцией на 100% уровне. Подопытные, принимавшие участие в эксперименте, на 48% усваивали информацию лучше, нежели в обычных рекламных роликах. Позднее эксперимент с 25 кадром стал интерпретироваться, и «скрытая реклама» стала иметь более размытые границы, такие как, к примеру, product placement, который в свою очередь так же разделяется на большую вариацию преподношения скрытой рекламы.

2. Метод подсознательного воздействия «образ вампир» – это созданный визуальный образ, который фактически не несёт в себе информационного смысла, данный образ служит для привлечения внимания, после чего демонстрируется сама продукция. Для образа вампира используются звезды или же просто привлекательные люди, товар в данном способе демонстрируется, как второстепенный продукт. Также учитывается тот факт, на кого ориентирована реклама, на женщин или мужчин. Учёными было доказано, что человек воспринимает более слаженную картину происходящего лучше, нежели как отдельный элемент. Ситуация данного способа имеет двойственный результат, так как демонстрирует и слаженный образ, и отдельный элемент.

3. Маркетинговая контактная точка, модель «customer journey map». В данном случае модель «контактная точка» предназначена не для рекламного воздействия, а для стратегически психологического воздействия. Таким образом, контактная точка – это ситуационные столкновения человека с предметом, визуально или тактильно, в интернете или на полках магазина, так или иначе, человек принимает первую информацию о предмете индивидуально. Насколько правильной будет контактная точка, можно сказать путём анализа её звеньев, ведь стоит учитывать тот факт, что абсолютно все контактные точки существуют по принципу слабого звена – это может подвести всю цепь. Для того чтобы правильно воздействовать на

выбор клиента, следует использовать карту путешествия потребителя «Customer Journey Map». Суть данной карты заключается в построении детализированных этапов: картинок, документов, диаграмм, на которых будут представлены точки контакта, на которых также описаны точки их особенностей. Это некая картина путешествий клиента по вашим точкам контакта, в каждой точке должно присутствовать не меньше трёх реакций клиента.

4. На сегодняшний день существует разработка методики «маркетинг Дракулы», название соответствует описанию. Данная методика гласит о том, что любую фобию человека можно преобразовать в товар, подавая её как ключ решения проблемы. Этот метод максимально приближен к психологически манипуляторному инструменту, он был внедрён в массы, не имея точного названия, а полагался он на способность вызывать массовую истерию, нехватку товара, повышение роста цен, лимитированную продукцию и т.д.

Любые случаи из жизни не всегда заметны для человека, к примеру, когда людям сообщают о повышении цены на сахар, в связи с его дефицитом. Первое, что чувствует человек в такой ситуации – это страх, страх того, что не успеет купить сахар по прежней цене, а в дальнейшем совсем исчезновение данного ресурса. Часто такие случаи побуждают массовую истерию. Люди передают полученную информацию из уст в уста, скопом приобретая лимитированный продукт, тем самым опустошая запасы магазинов, которые просто не успевают приобретать далеко неограниченный продукт у поставщиков. В маркетинге данный метод называется стратегия посредством слуха (слухи) – является одним из сильнейших инструментов маркетинга, который может быть использован сегодня. Стоит заметить, что зачастую данному воздействию подвержены потребители преклонного возраста.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НАЧАЛА 2020 г.

БАРЫШНИКОВ К.С.,
соискатель

*ГОУ ВПО «Донецкий университет экономики и торговли
имени М.И. Туган-Барановского»*

В связи с пандемией коронавируса Covid-19 и связанных с этим карантинных мер, начиная с января 2020 г., розничная торговля продолжает оставаться одной из наиболее пострадавших отраслей мировой экономики. Введение режима самоизоляции и закрытие для покупателей торговых точек обуславливает более активное использование розничными предприятиями интернет-платформ как единственного инструмента продаж. Только за

прошлый год в России данный сегмент показал уверенный рост – более 20%. Однако в данной сфере также наблюдается прямое влияние кризиса, хотя и не настолько критическое, как в других. К примеру, страх перед «коронавирусными посылками» и культивирование отдельными СМИ образа «китайского гриппа» привели к временному снижению прибыли только китайского рынка международных онлайн-продаж примерно на 1,5 миллиарда долларов.

Кризис затронул и многие западные интернет-площадки. К примеру, март оказался катастрофическим и для одного из крупнейших магазинов Великобритании Next, который на некоторое время вынужден был ограничить работу своего интернет-магазина вследствие прекращения функционирования своих логистических центров и самоизоляции работников. Сайт американского бренда Victoria's Secret по настоящее время уведомляет покупателей о приостановке работы интернет-магазина именно в связи с ситуацией вокруг коронавируса и предлагает клиентам оформлять отложенные заказы.

Вместе с тем доверие покупателей к сфере интернет-торговли также подрывается массовым появлением спекулянтов, занимающихся продажей дефицитных медицинских и гигиенических товаров по исключительно завышенным ценам. Это явление привело к тому, что крупнейшие интернет-платформы, такие как Facebook, eBay, Walmart и Amazon, только за первую неделю марта заблокировали десятки тысяч объявлений о продаже масок, антисептиков и различных «препаратов», якобы обеспечивающих противовирусную защиту [1; 2].

Однако всё большее количество покупателей продолжает обращаться к интернет-торговле как единственному выходу из сложившейся ситуации. Данный процесс характерен и для постсоветского пространства, на котором интернет-маркетинг развит значительно слабее в сравнении с ведущими мировыми экономиками. Ярким примером кризисной реакции является решение крупнейших российских интернет-ритейлеров (Wildberries, Lamoda, Связной, Детский мир и др.) о введении бесплатной доставки на дом. В совокупности с иными нововведениями, к примеру, льготными ценами и помощью с заказами для пенсионеров, общее количество доставок на дом в России растёт примерно в 2,5 раза еженедельно, начиная с середины марта 2020 г. Данный показатель уже превысил цифры четвёртого квартала 2019 г. в 5 раз [3].

В сегодняшних условиях не представляется возможным говорить о хотя бы приблизительных сроках завершения эпидемиологического кризиса. Более того, существуют серьёзные опасения касательно его углубления в ближайшие месяцы. Несомненно, данные обстоятельства обусловят ещё более бурный рост интернет-торговли в ближайшие месяцы. Однако в более долгосрочной перспективе данный сегмент может также испытать существенное влияние кризиса, так как ещё не способен развиваться полностью автономно.

Список использованных источников

1. Коронавирус в мире: число зараженных превысило 100 тысяч, Amazon и Facebook борются со спекулянтами [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bbc.com/russian/news-51794992?fbclid=IwAR1MtFN8_M-wF9ujvomDTGX9uKQxzVNMI1-8LhUDGT6y_BN55PI-fbuNNcA
2. Jack Nicas. He has 17.700 Bottles of Hand Sanitiser and Nowhere to Sell Them [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.nytimes.com/2020/03/14/technology/coronavirus-purell-wipes-amazon-sellers.html>
3. Интернет-торговля в России 2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://datainsight.ru/sites/default/files/DI_Ecommerce2019.pdf

ГИДРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЭПОХИ ПЕТРА I

БАРЫШНИКОВ С.А.,

*канд. ист. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Реформаторская деятельность первого российского императора коснулась всех сфер жизни общества, в том числе и гидротехнического дела.

Пётр I высоко оценивал важность развития водных путей, ведь от этого зависело как прочное положение России на мировых рынках, так и развитие её промышленного потенциала. Он мечтал протянуть через всю страну сквозные водные пути, вывести главную магистраль России – Волгу к Балтийскому морю, соединить её с Доном, Днепром и Москвой – рекою.

Работы по преобразованию водных путей начались со строительства соединительного канала между Доном и Волгой. В 1702 г. сооружение канала между Доном и Волгой было в районе Иван-озера. Ивановский канал соединил Дон с притоком Оки. Проектом предусматривалось шлюзованная часть канала длиной в 210 верст. Если бы она была полностью достроена, то стала бы самой длиной из всех шлюзовых систем дореволюционной России. Через пять лет после начала строительства по Ивановскому каналу было проведено около 300 судов. В дальнейшем Ивановский канал использовался мало: по мирному договору от 1711 г. Город-крепость Азов отошел к Турции, и надобность в магистральном водном пути от центра России к Азовскому морю отпала.

Почти одновременно со строительством Ивановского канала было начато сооружение водного пути по соединению Волги с Балтийским морем и новой столицей Петербургом. С нетерпением ожидал Пётр окончания работ, но открытие канала в 1709 г. принесло ему разочарование. Несмотря на шлюзы, которые должны были, создав подпор, обеспечить нужные для судоходства глубины, Тверецкий канал в летнюю пору сильно мелел. При запоре шлюза на реке Цне уровень воды в нём поднимался всего на 24 см.

Летом 1710 г. глубина в верховьях Тверцы составляла всего 1,8 м, а осадка поднимавшихся с Волги стругов с лесом превышала 3,5 м.

Михаил Сердюков представил Петру I проект улучшения судоходства по Тверецкому каналу и увеличения его пропускной способности. Сердюков не являлся ни инженером, ни шлюзных дел мастером, он держал в Вышнем Волочке питейные заведения. Но гидротехнические сооружения его интересовали, а главное, ему хорошо были знакомы все озёра и реки в округе.

Сердюков был человеком, без сомнения, незаурядным и талантливым. Пётр I понял это сразу и предоставил ему большие полномочия, разрешив вести любые земляные работы, ставить где угодно плотины и затоплять земли.

М. Сердюков справился с возложенной на него задачей блестяще. Он увеличил глубину Тверцы, сузил её русло земляными плотинами, а глубину Цны – спрямлением довольно большого колена. Установив плотину на реке Шлине, он направил её воды через озёра Ключино и Городолюбское. Образовавшийся разлив стал первым в истории гидротехнического строительства водохранилищем. После этих работ вода в канале при запоре шлюзов стала подниматься не на 24 см, как раньше, а более чем на 3,5 метра!

В 1721 г. по обновленной Вышневолоцкой системе прошло 2339 судов. Впервые за всю навигацию барки следовали через Вышневолоцкой гидроузел прямым ходом без выгрузки. Поток их стал быстро нарастать, в 40-х годах к Петербургу проходило до 6 тысяч барок и 5 тысяч плотов.

К заслугам Петра можно отнести создание знаменитых фонтанов и каскадов в Петергофе, которые по праву являются памятником мирового гидротехнического искусства.

Замысел создания летней резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы знаменитому французскому Версалю, возник у Петра I в 1714 г. после победы русского флота над шведами при Гангуте. По замыслу Петра I, Петергоф должен был стать величественным памятником героической борьбы русского народа за выход к Балтийскому морю. Создание водопроводной системы поручили обучавшемуся в Голландии и Франции русскому мастеру Василию Туволкову (1697-1727). Под его руководством в течение лета 1721 г. был построен фонтанный самотёчный водопровод протяжённостью 24 км, включающий шлюзы и канал. По этому каналу вода из водоёмов с Ропшинских высот самотёком поступала в накопительные бассейны Верхнего сада, питающие струи-фонтаны.

В начале августа 1721 г. было завершено устройство канала от водоёмов будущего Английского парка в Квадратные пруды Верхнего сада. 8 (19) августа русский государь получил известие, что канал от речки до главных петергофских водопроводов выкопан. В тот же день Пётр I отправился на Ропшинские высоты и заступом открыл течение воды по новому водопроводу. К утру следующего дня вода дошла до Петергофа, наполнив водоёмы фонтанов и каскадов. С тех пор гидротехническая система без насосов, самотёком питает фонтаны и город водой.

В 1726 г. под руководством архитектора Т.Н. Усова были запущены фонтаны «Адам и Ева», «Дракон», «Лабиринт», два «Римских» фонтана, каскад «Шахматная гора», а также фонтаны-шутихи. 1734 г. был ознаменован устройством грандиозного фонтана «Самсон, раздирающий пасть льва» работы Б.Ф. Растрелли. Работы по созданию ансамбля продолжались на протяжении двух столетий. В них принимали участие выдающиеся архитекторы Ж.-Б. Леблон, Н. Микетти, М.Г. Земцов, Ф.Б. Растрелли, Ю.М. Фельтен, А.И. Штакеншнейдер. Благодаря их трудам, усадьба с маленькими дворцами превратилась в «столицу фонтанов» – жемчужину мировой архитектуры.

Сегодня Петродворец – всемирно известный город-музей под открытым небом. В Верхнем саду и Нижнем парке работают три каскада и 173 фонтана. В 1990 г. город и его дворцово-парковые ансамбли были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Таковы лишь некоторые, возможно, наиболее яркие примеры гидротехнической логистической деятельности Петра Великого.

Список использованных источников

1. Соловьёв С.М. Сочинения: в 18-ти книгах. – Кн. II. Т. 3-4. История России с древнейших времён / С.М. Соловьёв. – М.: Мысль, 1989. – С. 76.
2. Энциклопедический словарь Ф.И. Брокгауза и И.А. Ефрона. – Т. XXIII. – С.-Петербург: Изд-во типографии И.А. Ефрона, – 1898. – С. 189.

ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАРЫШНИКОВА Л.П.,

д-р экон. наук, доц., проректор по учебной работе

ВОЛГИНА Т.А.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Рыночные процессы по своей природе являются динамичными, ситуация на современном рынке активно и непрерывно меняется. В связи с переходом от рынка продавца к рынку потребителя редко можно встретить успешно функционирующее предприятие, которое предоставляет своим покупателям только товары или оказывает только определённые услуги в чистом виде. Для того, чтобы товар пользовался спросом, его необходимо наделить свойствами, которые удовлетворяют потребности покупателей и отличают его от товаров конкурентов. Кроме того, привлечение новых потребителей требует от предприятия больших затрат, чем удержание уже имеющихся, поэтому предприятия направляют свои усилия на поддержание или повышение лояльности потребителя при помощи различных

мероприятий, таких как расширение объёма предоставляемых услуг, повышение качества обслуживания, в том числе и развитие логистического сервиса.

Использование предприятием в своей деятельности логистического подхода, развитая логистическая инфраструктура даёт возможность значительно сократить временной интервал между покупкой сырья и полуфабрикатов и поставкой готового продукта потребителю; способствует оптимизации объёма материальных запасов; позволяет существенно сократить процесс получения информации, что в совокупности позволяет говорить о повышении уровня конкурентоспособности предприятия.

Использование логистического подхода в деятельности предприятия предполагает создание, или же выделение как отдельной структуры логистической службы. Её цель заключается в управлении и оптимизации материальных потоков на всех стадиях их движения.

Правильно организованный логистический процесс ведёт к повышению конкурентоспособности предприятия, так как приводит к появлению дополнительных конкурентных преимуществ. Они в свою очередь делятся на два вида: снижение издержек и дифференциация товаров.

Дифференциация товаров позволяет обеспечивать покупателей уникальными товарами, товарами с большей потребительской ценностью, а также возможностью дополнительного послепродажного обслуживания.

Предоставление комплекса дополнительных услуг в процессе совершения покупки-продажи предусматривает доведение приобретённых товаров до потребителей. И чем больше при этом будет предоставлено услуг высокого качества, тем выше будет потребительская ценность товара. Данные мероприятия направлены на модификацию товарного предложения, без чего современное предприятие не сможет успешно функционировать на рынке.

Совершенствование процесса управления логистикой даёт возможность оптимизировать процесс товародвижения, снизить затраты и максимизировать возможную прибыль [1].

В процессе оценки логистической составляющей в деятельности предприятий Донецкой Народной Республики следует учитывать текущую ситуацию и тенденции развития Донбасского региона. Экономическая блокада, разрыв хозяйственных связей между отечественными и иностранными партнёрами, разрушение большого количества объектов инфраструктуры, отсутствие инвестиций в промышленность и прочие отрасли, последствия ведения боевых действий на территории региона – всё это привело к возникновению проблем и ухудшению ситуации во всех сферах жизни.

Учитывая проблемы, указанные выше, можно перечислить необходимые меры, которые приведут к развитию логистики в ДНР, а соответственно дадут возможность повысить конкурентоспособность предприятий Республики.

Для того, чтобы иметь возможность внедрить современные технологии

управления бизнес-процессами на производственных предприятиях Республики, необходимо «вливание» финансовых средств (как собственных средств инвесторов, так и заёмных). Это позволит обновить материально-техническую базу предприятий, что создаст почву для производства конкурентоспособной продукции. Возможность кредитования крупных предприятий, а также всевозможные льготы и отсрочки налоговых и арендных платежей для вновь созданных предприятий позволят в скором времени получить «точку роста» и в полной мере раскрыть их существующий потенциал. Также уместным будет использование фандрайзинга, который, как показывает опыт развитых стран, является эффективным способом привлечения финансовых средств в развитие различных сфер жизни.

Важным и необходимым шагом является развитие транспортно-складского комплекса ДНР. Открытие современных логистических центров, которые будут предоставлять полный комплекс услуг. Пересмотр и разработка критериев сервисной деятельности, которые будут содержать в себе стандарты логистического сервиса, критерии его оценки.

Требуется налаживать новые каналы распределения товаров с учётом произошедших на рынке изменений, развивать оптовую и розничную торговлю с привлечением белорусских, российских партнёров, партнёров из Осетии, Абхазии и т. д. Вхождение предприятий ДНР в интеграционные объединения, созданные непризнанными государствами, позволит развивать внешнеэкономическую деятельность Республики в целом.

Список использованных источников

1. Лукинский В.С. Логистика и управление цепями поставок: учебник и практикум для академического бакалавриата / В.С. Лукинский, В.В. Лукинский, Н.Г. Плетнева. – М.: Юрайт, 2017. – 359 с.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

БЕЛЕНЦОВ В.Н.,

*д-р экон. наук, проф., профессор
кафедры менеджмента в производственной сфере*

ПАПА-ДМИТРИЕВА И.И.,

старший преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Понятие региона трактуется неоднозначно. Критериями его определения выступают политико-административные особенности, общность социальной и хозяйственной жизни, политическая самобытность, самодостаточность и т.д. [1]. В любом случае в их основе прямо или

косвенно присутствует общество людей, проживающих на определённой территории и связанных между собой определёнными отношениями. Масштабы и структура этого территориального социума могут быть разными. В связи с этим понятие региона расширяется или сужается в зависимости от цели исследования.

С точки зрения диалектики любые трансформации в территориальном социуме – это процессы его количественного и качественного развития. Но территориальный социум является сложной системой, в которую традиционно включают экономическую, социальную и экологическую подсистему. С ними связывают понятие устойчивого развития, например, в концепции ООН [2]. Эти подсистемы объединяет территория, люди и отношения между ними. Территория в естественном её понимании – это экосистема с природными и человеческими ресурсами. Использование любых ресурсов в процессе производства экономических благ приводит к удовлетворению потребностей территориального социума. В этом проявляется диалектическое единство экономической, социальной и экологической подсистем.

Отношения между людьми объективно противоречивы. Это исходит из их субъективных, эгоистических интересов. В их системе отношений основным является экономическое противоречие между наёмниками и собственниками средств производства по поводу распределения добавленной стоимости. Оно естественно и исторически развилось из противоречия по поводу распределения природных благ. Абстрагируясь от других подсистем территориального социума развитие его экономической подсистемы закономерно. В результате происходит экономическое развитие социума. Масштабы этого процесса расширяются, что действует на уровне закона расширенного воспроизводства экономических благ, в результате закономерного развития их производства, распределения, обмена и потребления [3].

Развитие производства происходит в результате количественного и качественного закономерного развития основных факторов производства, а потребления – в результате закономерно развивающихся количественных и качественных потребностей людей. Если происходит количественное накопление факторов производства и развитие факторов потребления экономических благ, то происходит социально-экономический рост. В совокупности с качественным развитием этих факторов происходит социально-экономическое развитие региона.

Развитие может быть положительным и негативным, например, развитие теневой экономики вместе с закономерным ухудшением экологической среды. Положительное развитие территориального социума происходит в результате разрешения противоречий между всеми его подсистемами. Очевидно, при максимально возможном его разрешении происходит устойчивое социально-экономическое развитие региона (рис. 1). Но его развитие – это не только процесс социально-экономического развития, но и процесс развития

потребностей людей. С точки зрения категорий диалектики «материальное» и «духовное» – это развитие потребностей людей в экономических и духовных благах. Как правило, их связывают со знаниями, достижениями духовной культуры человечества, эстетическими и нравственными ценностями, морального добра и т.п. В любом случае между духовными и материальными потребностями людей объективно существует противоречие [4]. Его максимально-возможное разрешение, как и в случае с социально-экономическим развитием, является условием устойчивого развития региона (рис. 1).

Рис. 1. Содержание понятия устойчивого развития региона

Устойчивое развитие происходит в результате рационального сочетания развития духовных и материальных потребностей людей в экономических благах и процессов экономического и социального развития территориального социума при условии улучшения их экологической составляющей. Для этого требуется желание и возможности людей осуществлять эти процессы. В этом заключается главная проблема устойчивого развития любого региона.

Список использованных источников

1. Декларация о регионализме в Европе / Декларация Ассоциации Европейских регионов 1996 г. (Базель, Швейцария) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: aer.eu/aer-declaration-regionalism/
2. Развитие и международное экономическое сотрудничество: проблемы окружающей среды. Доклад Всемирной комиссии по вопросам

окружающей среды развития, 1987 г. (Нью-Йорк, США) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/ga/pdf/brundtland.pdf>

3. Спиридонов С.П. Теория формирования и развития системных индикаторов результативности процессов обеспечения качества жизни: монография / С.П. Спиридонов. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 128 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: window.edu.ru/resource/536...files/spiridonov4-a.pdf

4. Коган Л.Н. Духовное воспроизводство: методологические и социологические проблемы / Л.Н. Коган, И.Б. Сесюнина. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1986. – 168 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: vital.lib.tsu.ru/vital/access/services/Download

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ, ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

БЕРЕЖНАЯ С.Е.,

преподаватель кафедры физического воспитания

ОСИЧЕНКО Е.Д.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ВОЛЖЕНСКАЯ Л.А.,

преподаватель кафедры физического воспитания

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького»

Ежегодная тенденция снижения уровня двигательной активности приводит к ухудшению здоровья молодого поколения. В свою очередь, со стороны социального заказа возрастает потребность в более высококвалифицированных специалистах и приобретении более качественного образования. В мировом сообществе признание роли образования выводится как основная движущая сила личностного роста и развития в целом.

Происходящие социально-культурные изменения требуют от личности молодого человека высокой степени ответственности, самостоятельности и активности в ведении здорового образа жизни [3].

На основании этого образовательная система ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького» и кафедра физического воспитания ставит перед собой цель активного взаимодействия всех студентов медицинских групп, в том числе студентов, временно освобождённых от физической нагрузки, в развитии и укреплении здоровья.

Ключевой направленностью учебно-воспитательного процесса выступает личностно-ориентированное обучение, когда человек становится мерой всех вещей (А.В. Чоговадзе, М.Я. Виленский) [1].

Исследуя научно-методическую литературу, Н.В. Ипполитова рассматривает педагогические условия как компонент педагогической системы, отражающий совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующих реализации процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её эффективное функционирование и дальнейшее развитие [4].

Организационные условия согласно Г.А. Демидова – это внешние обстоятельства для реализации педагогических условий [2].

На занятиях физической культурой студентами, временно освобожденными от физической нагрузки, решаются следующие задачи:

- определение значимости физической культуры в развитии личности студента и её важности в подготовке к профессиональной деятельности;
- формирование необходимого уровня знаний практических основ и знаний о здоровом образе жизни;
- формирование потребности в непрерывной двигательной активности, готовности самосовершенствоваться, заниматься самовоспитанием, повышать уровень мотивационно-ценностного отношения к физической культуре;
- формирование необходимого уровня двигательных умений и навыков, позволяющих сохранять и приумножать здоровье молодого человека вне зависимости от заболевания;
- способствовать сохранению психоэмоционального и психофизического состояния личности студента;
- обеспечение выполнения программы по физической культуре и прикладной физической культуре;
- развитие творческого потенциала личности, используя физкультурно-спортивную деятельность.

Согласно поставленным задачам организационно-педагогические условия направлены на создание благоприятных условий реализации образовательной программы для студентов, временно освобождённых от физической нагрузки.

Педагогическая система включает следующие группы организационно-педагогических условий образовательного процесса: мотивационные условия, которые способствуют позитивному отношению к физической культуре; организационно-методические условия, включающие приобретение необходимого уровня знаний, умений, навыков, способностей, что в свою очередь повышает уровень профессиональной компетентности; контрольно-оценочные условия, позволяющие оценить деятельность студентов, временно освобождённых от физической нагрузки, используя средства шахматного образования.

Образовательная деятельность для студентов, временно освобождённых от физической нагрузки, включает курс шахматного образования, который позволяет проводить контроль успеваемости,

обогащает знаниями, формирует умения и навыки у студентов I-III курсов всех факультетов. Игра в шахматы также позволяет сформировать общекультурные компетенции, которые отображают логику мышления и повышают творческий потенциал студенческой молодёжи.

Игра в шахматы является пространственной средой для системы образования вуза в целом. Таким образом, в контексте настоящего исследования под организационно-педагогическими условиями понимаем целостный педагогический процесс, отражающий накопленный потенциал пространственной образовательной среды, результатом которой станет высокая эффективность и совершенствование педагогической системы.

Список использованных источников

1. Бирюков Н.А. Педагогические условия валеологической подготовки студентов средствами физической культуры: автореф. дис. канд. пед. наук. – Барнаул, – 2000. – 24 с.

2. Демидова Г.А. Организационно-педагогические условия формирования лидерского потенциала менеджера социально-трудовой сферы в рефлексивной среде дополнительного профессионального образования // Педагогические и психологические науки: актуальные вопросы: материалы Международной заочной научно-практической конференции. Ч. I. (31 октября 2012 г.). – Новосибирск: Изд-во «Сибирская ассоциация консультантов», – 2012. – 200 с.

3. Карпенко А.И. Обоснование занятий по физическому воспитанию со студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья / А.И. Карпенко, Ю.А. Леташев // Научные проблемы охраны здоровья студентов. – М.: 1979. – С. 152-153.

4. Ипполитова Н. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация / Н. Ипполитова // General and Professional Education. – 2012. – № 1. – С. 8-14.

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

БЕРКО А.К.,

ассистент кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Развитие транспортной системы с улучшением параметров качества обслуживания пассажиров возможно лишь при наличии чёткой, оперативной и стратегической картины происходящего на определённом участке движения в определённый период времени.

Параметры качества обслуживания городским пассажирским транспортом определялись на основе экспертного опроса.

В ходе проведения экспертного опроса была составлена сводная матрица рангов (табл. 1).

Таблица 1

Сводная матрица рангов

Параметры	Номер эксперта							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Время поездки	7	8	10	8	7	8	9	7
2. Время ожидания транспортного средства	9	9	9	9	9	9	10	9
3. Вместимость транспортного средства	7	7	6	6	7	6	6	7
4. Комфортабельность	9	9	8	7	8	7	8	7
5. Внешний вид транспортного средства	7	8	7	6	6	7	8	6
6. Время простоя на промежуточных остановках	6	9	8	7	8	8	6	8
7. Компетентность водителя	9	10	9	10	9	10	9	10
8. Удобство высадки-посадки	6	7	9	6	9	9	8	8
9. Наличие альтернативных способов перемещения	6	6	8	7	6	7	6	7
10. Безопасность поездки	10	10	10	10	10	10	10	10
11. Доступные тарифы	9	10	10	9	9	10	9	9
12. Гарантированность уровня обслуживания	9	9	9	9	9	9	9	9
13. Комфорт остановочных пунктов	6	6	7	6	7	6	7	7
14. Скорость движения	7	7	7	7	8	7	8	7

В сводной матрице имелись связанные ранги в оценках экспертов, было произведено их переформирование и получены следующие данные (табл. 2).

Таблица 2

Матрица рангов

Номер параметра	Номер эксперта								Сумма рангов	d	d ²
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII			
1	6,5	6,5	13	9	4	7,5	10,5	4,5	61,5	1,5	2,25
2	11	9,5	9,5	11	11	10	13,5	11	86,5	26,5	702,25
3	6,5	4	1	2,5	4	1,5	2	4,5	26	-34	1156
4	11	9,5	6	6,5	7	4,5	6,5	4,5	55,5	-4,5	20,25
5	6,5	6,5	3	2,5	1,5	4,5	6,5	1	32	-28	784
6	2,5	9,5	6	6,5	7	7,5	2	8,5	49,5	-10,5	110,25
7	11	13	9,5	13,5	11	13	10,5	13,5	95	35	1225
8	2,5	4	9,5	2,5	11	10	6,5	8,5	54,5	-5,5	30,25
9	2,5	1,5	6	6,5	1,5	4,5	2	4,5	29	-31	961
10	14	13	13	13,5	14	13	13,5	13,5	107,5	47,5	2256,25
11	11	13	13	11	11	13	10,5	11	93,5	33,5	1122,25
12	11	9,5	9,5	11	11	10	10,5	11	83,5	23,5	552,25
13	2,5	1,5	3	2,5	4	1,5	4	4,5	23,5	-36,5	1332,25
14	6,5	4	3	6,5	7	4,5	6,5	4,5	42,5	-17,5	306,25
Σ	105	105	105	105	105	105	105	105	840		10560,5

Воспользуемся коэффициентом конкордации для случая, когда имеются связанные ранги (одинаковые значения рангов в оценках одного эксперта):

$$W = \frac{S}{\frac{1}{12}m^2(n^3 - n) - m \sum_{i=1}^m T_i}, \quad (1)$$

где S – сумма d^2 ; n – количество ранжируемых параметров; m – количество экспертов.

$$T_i = \frac{1}{12} \sum_{l=1}^{L_i} (t_l^3 - t_l), \quad (2)$$

где T_i – параметр связи рангов во мнениях i -го эксперта; L_i – число видов повторяющихся элементов в оценках i -го эксперта; t_l – количество повторяющихся элементов в l -й связке для i -го эксперта.

$T_1 = 20$; $T_2 = 10$; $T_3 = 11$; $T_4 = 12,5$; $T_5 = 14,5$; $T_6 = 10$; $T_7 = 12,5$; $T_8 = 20,5$.

$$W = \frac{10560,5}{\frac{1}{12} * 8^2 * (14^3 - 14) - 8 * 111} = 0,77$$

$W = 0,77$ говорит о наличии высокой степени согласованности мнений экспертов.

На основе полученной суммы рангов (табл. 3) можно вычислить показатели весомости рассмотренных параметров.

Таблица 3

Матрица преобразованных рангов

Номер параметра	Номер эксперта								Сумма рангов	Вес λ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1	6,5	6,5	13	9	4	7,5	10,5	4,5	61,50	0,07
2	11	9,5	9,5	11	11	10	13,5	11	86,50	0,10
3	6,5	4	1	2,5	4	1,5	2	4,5	26,00	0,03
4	11	9,5	6	6,5	7	4,5	6,5	4,5	55,50	0,07
5	6,5	6,5	3	2,5	1,5	4,5	6,5	1	32,00	0,04
6	2,5	9,5	6	6,5	7	7,5	2	8,5	49,50	0,06
7	11	13	9,5	13,5	11	13	10,5	13,5	95,00	0,11
8	2,5	4	9,5	2,5	11	10	6,5	8,5	54,50	0,06
9	2,5	1,5	6	6,5	1,5	4,5	2	4,5	29,00	0,03
10	14	13	13	13,5	14	13	13,5	13,5	107,50	0,13
11	11	13	13	11	11	13	10,5	11	93,50	0,11
12	11	9,5	9,5	11	11	10	10,5	11	83,50	0,10
13	2,5	1,5	3	2,5	4	1,5	4	4,5	23,50	0,03
14	6,5	4	3	6,5	7	4,5	6,5	4,5	42,50	0,05
Σ									840,00	1

Представленные параметры можно использовать для оценки уровня качества транспортного обслуживания любого городского маршрута, а также при планировании направлений повышения качества обслуживания городским пассажирским транспортом Донецкой Народной Республики.

Список использованных источников

1. Коэффициент конкордации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://math.semestr.ru/corel/concordance.php>

2. Ромашкина Г.Ф. Коэффициент конкордации в анализе социологических данных / Г.Ф. Ромашкина, Г.Г. Татарова // Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М), 2005. – № 20. – С. 131-158 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://medstatistic.ru/articles/Romashkina_koefficient_konkordacii.pdf

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА

БЕСПУТЧИК В.Г.,

*доцент кафедры спортивных дисциплин и методик их преподавания
УО «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина», г. Брест, Республика Беларусь*

Человек современного общества испытывает на себе большой объем неблагоприятных воздействий различного характера, что негативно сказывается на его психофизическом и общем уровне здоровья. Сложившаяся в настоящее время сложная социально-экономическая, экологическая и психологическая ситуация предъявляют новые требования к различным отраслям общественной жизни, в том числе и к сфере «Физическая культура и спорт». Изучение социально-экономического значения, поиск и решение проблем физической культуры и спорта является наиболее актуальным в данной области научно-практических знаний, способным оздоравливающе воздействовать на человека и общество в целом. В этой связи в контексте социально-экономического развития регионов важную роль и значение имеет эффективность управления совместной деятельности органов государственной власти, коммерческих и общественно-самодеятельных организаций по дальнейшему массовому развитию и совершенствованию физической культуры и спорта.

Беларусь, как и большинство стран Европы, всё больше сталкивается с проблемами, связанными с психологическим, физическим, духовным, морально-нравственным совершенствованием различных слоёв населения, особенно детей и молодёжи. Увеличивается число детей с ослабленным здоровьем, замедленным психическим и физическим развитием, с нарушениями речи и эмоционально-волевой сферы. Каждый четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз. Только 14% детей приходят в школу абсолютно здоровыми. В последние годы наблюдается выраженный всплеск различного рода острых и хронических заболеваний.

Одной из причин повышенной заболеваемости детей и молодёжи является нарушение функций организма при ограниченной двигательной активности (гиподинамия). Современные дети и молодёжь испытывают «двигательный дефицит». Это в свою очередь приводит к нарушению обменных процессов и избыточному отложению жира, 30-40% детей и молодёжи имеют избыточный вес.

Физическая культура и спорт на современном этапе развития общества является наиболее актуальным многофункциональным фактором, способным оказать реальное позитивное воздействие на поддержание и совершенствование природы человека.

Цель исследования – выявление социально-экономического значения и проблем физической культуры и спорта, поиск рациональных путей повышения общей резистентности организма современных жителей к неблагоприятным воздействиям различного характера и на этой основе повышение экономического потенциала общества.

Современное состояние физической культуры и спорта как отрасли может быть представлено посредством характеристики ряда основных показателей: в стране функционирует более 23 тыс. физкультурно-спортивных сооружений, из них 148 стадионов, 9 315 спортивных площадок, 4 594 спортивных зала, 36 крытых арен с искусственным льдом, 51 манеж, 315 плавательных бассейнов, 652 мини-бассейна. Каждый областной центр Беларуси имеет собственный Дворец спорта, крытую ледовую площадку. Все больше крупных объектов строится в регионах. Число работников сферы составляет 29 190 человек (в 2010 году – 26 395 человек). Ежегодно в Беларуси для сторонников здорового образа жизни проводится порядка 22 тыс. спортивных мероприятий. Физической культурой и спортом занимаются 1,9 млн человек, или 20,2 % от общей численности населения республики (в 2010 году – 16,6 %). В Республике Беларусь культивируется более 130 видов спорта. Особое внимание уделяется совершенствованию физического воспитания детей и учащейся молодежи. По всей стране для них организуются подростковые спортивные клубы.

Сфера физической культуры и спорта оказывает существенное влияние на отечественную экономику, общество в целом и предполагает получение социального, оздоровительного, воспитательного, научного и экономического эффекта.

Как показали результаты исследования, в развитии отрасли наметился ряд позитивных тенденций, приобретающих в последние годы позитивный характер: развитие сети физкультурно-спортивных сооружений, рост числа коллективов физической культуры и спортивных клубов, численности занимающихся физической культурой и спортом, физкультурных кадров, количества физкультурно-оздоровительных центров предприятий и организаций.

В то же время выявлено ряд проблем, решение которых требует совершенствования:

- работы по подготовке, повышению квалификации и переподготовке специалистов в сфере физической культуры и спорта;
- практики внедрения в систему подготовки спортивного резерва результатов научных исследований в области спорта высших достижений;
- системы реабилитации и адаптации лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта, подготовки и переподготовки специалистов для работы с данной категорией граждан;
- материально-технической базы организаций физической культуры и спорта, учреждений образования в большинстве районных центров;

– работы местных исполнительных и распорядительных органов, больше уделяя внимания вопросам информационного сопровождения предоставляемых физкультурно-спортивных услуг, содержания и строительства физкультурно-спортивных сооружений на дворовых территориях, эффективности использования имеющихся спортивных объектов.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

БЛИЗКАЯ Н.В.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Объективная необходимость формирования государственной стратегии развития электроэнергетической сферы обусловлена рядом факторов, которые определяются следующими особенностями:

- электроэнергетика является ведущей инфраструктурной и жизнеобеспечивающей составляющей региональной экономики;
- наличие ряда барьеров, препятствующих эффективной внешнеэкономической деятельности, в том числе экспорту электроэнергии;
- государственная форма собственности энергогенерирующих компаний, которая препятствует формированию здорового духа конкуренции, приводящей к повышению эффективности деятельности;
- низкий платёжеспособный спрос населения, который приводит к значительному объёму дебиторской задолженности, замораживанию средств электроэнергетических компаний;
- низкая загруженность основных фондов ТЭЦ;
- необходимость в модернизации генерирующих мощностей энергокомпаний и магистралей электропередач, в том числе межгосударственного значения;
- высокая энергоёмкость промышленного сектора;
- низкая культура потребления электроэнергии, что приводит к слабой энергоэффективности и энергосбережению.

Государственная стратегия развития электроэнергетической отрасли должна задать определённые ориентиры промышленному потребителю и населению по постепенному внедрению энергосберегающих технологий, а также способов производства, снижающих энергоёмкость продукции.

Исходя из определённой актуальности, целью работы является обоснование необходимости разработки теоретических основ государственной стратегии развития электроэнергетической отрасли в ДНР.

В Республике, несмотря на сложившиеся негативные тенденции и имеющиеся существенные риски, в 2018 г. наблюдается экономический рост показателей, в том числе производство, передача и распределение электроэнергии увеличилось на 41,3%. Из общего объёма реализованной промышленной продукции за 2017 г. около 37% приходится на предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии.

Исходя из сложившихся обстоятельств развития ДНР, целесообразным следует считать ориентацию на сотрудничество с РФ, в том числе в сфере электроэнергетики. Где, в свою очередь, нормативно-правовое обеспечение решения вопроса повышения энергоэффективности было заложено с принятием Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а концепция стратегического планирования в электроэнергетике реализуется уже с 1993-1994 гг., когда была принята первая постсоветская энергетическая стратегия (на сегодняшний момент в процессе реализации находится «Энергетическая стратегия на период до 2030 г.» и на этапе утверждения «Энергетическая стратегия на период до 2035 г.»).

Донецкий регион обладает выгодным экономико-географическим положением и достаточными запасами полезных ископаемых не только для того, чтобы обеспечить потребности населения и промышленности, но и для её экспорта. Однако указанные выше барьеры препятствуют этому. Поэтому одним из инструментов постепенного их преодоления должно стать государственное стратегическое планирование развития отрасли. Только с помощью его инструментария наше государство может задать верные ориентиры для дальнейшего экономического роста, основанного на снижении энергоёмкости, повышении конкурентоспособности, активное внедрение высокотехнологичных производств, повышения культуры потребления. А экспорт эл/эн может послужить дополнительным источником инвестиций в модернизацию отрасли и развития государственных программ.

В Республике основным нормативно-правовым актом, который «устанавливает правовые и организационные основы экономических отношений в сфере электроэнергетики» является Закон ДНР «Об электроэнергетике» (№ 45-ИНС от 17.04.2015, действующая редакция по состоянию на 16.03.2020), приняты законодательные акты относительно функционирования оптового рынка электроэнергии и лицензирования некоторых видов хозяйственной деятельности в электроэнергетике. Однако остаётся нерешённым вопрос о стратегических направлениях развития отрасли, в то время как все данные говорят о том, что это сфера вполне может стать экспортноориентированной, учитывая обеспеченность антрацитовым углём, недозагруженность действующих на территории Республики ТЭЦ и цены на электроэнергию в РФ.

КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ

БОГДАНОВ А.В.,

*канд. наук гос. упр., доц., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Основные элементы концепции повышения качества подготовки специалистов в сфере управления:

1. Изменение целей и содержания обучения управлению. Стратегической целью обучения должно стать достижение более высокого уровня знаний обучающихся. Задачи обучения: духовное и интеллектуальное развитие слушателей, усвоение теории и практики менеджмента, нового экономического поведения, профессиональная ориентация и социальная адаптация в условиях трансформации.

2. Изменение форм и методов обучения. Для реализации новых целей необходимо проблемно-ориентированное обучение. Следует стремиться к полному слиянию учебного процесса с реальным процессом развития личности обучающегося по методу «action learning» (обучение в действии).

3. Изменение кадровой политики. Для эффективности процесса личностно-профессионального развития специалистов необходимо:

а) определить уровень профессиональных знаний, умений, личностно-деловых и профессионально важных качеств и психологических умений;

б) выявить творческий потенциал обучающегося;

в) разработать и реализовать в учебном процессе модели обучения и личностно-профессионального развития обучающегося;

г) в процессе обучения контролировать уровень профессиональных знаний, умений, личностно-деловых и профессионально важных качеств и психологических умений.

Перспективные направления совершенствования функций специалистов в сфере управления:

1. *Самообразование и образование управленческого персонала.* Экономическая педагогика в XXI в. стала отраслью знаний, которая обеспечит преобразование опыта лидера в успехи его последователей. Она является основой мотивации. А неотъемлемой частью самой мотивации будет возможность самообразования. Самостоятельность и ответственность из условий развития личности превращаются в критерии не только самоуправления, но и менеджмента персонала. Концепция непрерывного самообучающейся организации стала ведущей в современном менеджменте.

2. *Управление знаниями.* Концепция интеллектуальной организации базируется на организационных знаниях, которые развиваются на основе знаний каждого сотрудника и содержат принципы, навыки, методы, обеспечивающие деловую активность организации. Структура

организационных знаний: практические, теоретические, стратегические, коммерческие, производственные.

3. *Сотрудничество персонала.* В структурных единицах организации должен доминировать принцип совместной работы добровольно объединённых людей с одной общей целью. Всё более популярным является «солидарный» стиль руководства, который опирается на сотрудничество через понимание других людей и их значимость, особенно при принятии и реализации рискованных управленческих решений. Честность и добросовестность руководителя, умение создать атмосферу доверия и говорить даже неприятную правду являются актуальными, поскольку без этих качеств нельзя уменьшить управленческие риски или поощрять сотрудников.

4. *Развитие и целесообразность использования методов достижения целей.* Модель успешного лидерства обязательно включает в себя технологию управленческих решений. Такая технология необходима уже на стадии определения конкретных целей из общего видения проблемы. Именно эти цели определяют общие условия решений.

Например, приоритетной целью ДонАУиГС является подготовка профессиональных специалистов в сфере управления с помощью специального образования. Достижение подобной цели базируется на фундаментальных принципах: единство научных исследований и учебных знаний; общее постижение научной истины в исследованиях и учебных знаниях; общее постижение научной истины преподавателем и студентом; наличие или активное формирование собственных особых методов для достижения поставленных целей.

5. *Готовность к риску при принятии нетрадиционных решений.* Непопулярные решения требуют смелости, решительности, осознания необходимости адаптации к быстрым изменениям, которые постоянно присутствуют в деятельности специалиста в сфере управления. Нестандартные решения нередко возникают как рискованные решения, то есть такой выбор альтернативы, когда традиции, устоявшиеся мнения, опыт вместе с реализмом уступают технологии, в основе которой лежит интуиция специалиста, его искусство, личные убеждения и уверенность в себе. Риск в этом случае компенсируется умением и готовностью приспосабливаться к изменениям и основан на уверенном самочувствии в условиях постоянно меняющейся внешней среды.

6. *Готовность к неудачам и учёт неблагоприятных факторов.* Вместе с чёткими целями и решительными действиями по их достижению специалисту в сфере управления в будущем придется быть готовым к неудачам и поражениям, на которых он будет учиться.

7. *Трансформация власти полномочий во власть авторитета.* В основе такой трансформации и формирования собственного авторитета всегда лежат процессы взаимоотношений и коммуникаций. Барьерами здесь выступают действия самого специалиста в сфере управления, которые могут

разрушить его авторитет (сознательная ложь, неэтичное поведение, угрозы, неоправданное принуждение и т. д.). Следует помнить, что методы формального лидерства не способствуют карьерному росту.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

БУРА А.Д.,

*аспирант кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Современная экономика создаётся в условиях сильной дифференциации экономик государств, регионов, секторов экономики по социально-экономическому развитию, роли ввоза и вывоза, темпам роста. Подобная обстановка вызывает несоответствия в развитии. В данном варианте принципиальна финансово-экономическая устойчивость экономики, кредитной и денежной системы, надёжность общественно-политических взаимоотношений, а также ограниченность использования экономики в общественно-политических целях. Инновационные кризисы пробуждены частой сменой конъюнктуры мировых рынков, понижением либо поднятием мировых цен, подъёмом товарных пошлин, появлением новых стандартов.

В последнее десятилетие увеличилась значимость и факторов экономического и общественно-политического порядка, который ведёт к появлению свежих вариантов кризисов в международных экономических взаимосвязях. Вслед за периодами бурного становления следуют спады, депрессии, стагнации и в том числе и катастрофы. Между их причин можно показать цельный разряд причин природно-экономического и социально-институционального порядка. Аномальные явления в природе (засухи, потопа, извержения вулканов, цунами), боевые действия, демографические катастрофы, экономические кризисы, бедность внушительной доли населения, а также другие причины делают мировую экономику очень неуравновешенной, вызывают многочисленные нежелательные, а порой и трагические социально-экономические и экологические последствия [1].

Экономические кризисы, как демонстрирует мировой опыт, – это неотъемлемый атрибут рыночного механизма. Как правило, начинаются они с рецессии, далее прослеживается достижение низшей точки либо «дна», затем следует затяжная депрессия, движение и подъём, это общепринятый порядок этапов промышленного цикла. Однако всё-таки, на наш взгляд, она сильно адаптирована и сводится лишь к колебательным их проявлениям на уровне производства. На самом деле всё обстоит гораздо труднее, высококачественные изменения случаются и внутри всех фаз

экономического цикла, в их духовном и научном пониманье. В момент упадка можно наблюдать не только понижение потребительной способности населения, фирм и страны, но также рентабельности производства реального сектора экономики, упадок взаимосвязи его и механизма рынка, усиление провалов рынка, его неспособности к саморегулированию, но и самое главное – наблюдается кризис моделей развития [2].

Исследование мирового опыта подтверждает, что для акселерации экономического развития, прежде всего в рационализации, нуждается макроэкономика, денежная и кредитная политика. На самом деле, от этих связей взаимосвязан уровень инфляции, валютный курс, внешние долги и инвестиции. Необходимо существенно уменьшить уровень инфляции пока она находится на достаточно высоком уровне, что препятствует формированию и развитию экономики. Факторы инфляции экономики многообразны, она зависит не исключительно от денежной и кредитной политики, но и от отсталости конкуренции. Это необходимо для осуществления взвешенной денежной политики, осуществление малой ставки, сокращения монополизации экономики.

Важным методологическим, методическим и фактическим условием оптимизации экономической политики считается исследование её шагов. Государственные программы обязаны разрабатываться индивидуально, применительно к любому сектору экономики производства, вместе с тем они имеют и немало совокупного. Предварительно, необходимо осуществить оценку импортируемых товаров и услуг, исследование качества, условий производства, соответствие требований к технологиям и использованию их. Целенаправленно поддерживать производство в тех секторах экономики, где есть конкурентоспособные преимущества, где есть возможность получать высокую добавочную стоимость. Чтобы организовать отдельную отрасль, конкурентоспособную на международном рынке, то, естественно, целесообразно оказать государственную поддержку. Необходимо развивать не только отдельные отрасли внутри страны, но и повышать уровень развития экономики региона, социальную сферу, инфраструктуру, что делает страну способной конкурировать на равных с развитыми индустриальными странами.

Создание благоприятной национальной экономической среды является одной из важнейших задач любого государства, и её реализация осуществляется различными способами, включая оптимизацию экономической политики. И это особенно верно для страны, чей уровень производственных отраслей отстаёт от уровня государств, с которыми она взаимодействует. Развитие высокотехнологичных и наукоёмких отраслей позволит выйти на мировой рынок и снизить зависимость от товарных рынков. Защита отечественных производителей не должна приводить к стагнации в промышленности, поскольку ограниченная конкуренция со стороны иностранных производителей может снизить желание организации

развиваться, повышать конкурентоспособность производимой продукции и привести к полной зависимости компании от государственных субсидий.

Список использованных источников

1. Чарочкина Е.Ю. Стратегия диверсификации региональных кластеров как условие эффективности региональной экономики / Е.Ю. Чарочкина // Кластерные инициативы в формировании прогрессивной структуры национальной экономики. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. – Курск, – 2015. – С. 133-136.

2. Евченко А.В. Прогнозирование и планирование социально-экономического развития России и её регионов / А.В. Евченко, И.Г. Ершова // Курский государственный технический университет. – Курск, – 2013.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

БУРИК Н.А.,

*преподаватель кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На современном этапе развития цивилизации всё большее значение приобретает поиск оптимального взаимодействия между окружающей средой и удовлетворением базовых потребностей общества. Под давлением роста потребностей природа доведена до критического состояния и требует решительных действий, направленных на её охрану и сохранение. По оценкам ООН, темпы использования природных ресурсов в XX и XXI вв. стали угрожающими. Кроме того, процессы изменения климата, опустынивание, накопление отходов только усиливают общую негативную тенденцию.

Как показывает практика, экономика требует новых ресурсов, природа пытается их обеспечить, определённые потребности удовлетворяются, но возникают новые, и для них также нужны ресурсы. Таким образом, формируется замкнутый круг, который невозможно разорвать, идя привычным путём. Следует отметить, что ключевыми элементами данного цикла выступает взаимосвязь: экономика – экология – человек, между которыми существует двусторонний обмен материальными и информационными потоками.

Современная экологическая ситуация и тенденции её изменения в большинстве случаев определяются промышленным производством и хозяйственной деятельностью в целом. Ведь практически при любой хозяйственной деятельности образуются отходы и возникающие побочные продукты принципиально не устранимы: они лишь переводятся из одной

физико-химической формы в другую или перемещаются в пространстве. С одной стороны, развитие направлено на улучшение качества жизни человека, повышение его благосостояния, а с другой – оно сопровождается накоплением потенциала опасности для человека в виде изменения отношений человека с природой, и, как результат, негативного влияния со стороны окружающей среды.

Одним из средств обеспечения всестороннего учёта социальных, экономических и экологических интересов общества является экологическая политика государства, которая реализуется, прежде всего, через систему экологического управления.

Экологическое управление выступает средством гармонизации отношений общества и природы в контексте глобальных тенденций экологизации жизнедеятельности человечества, реализации практических действий на пути к экологически сбалансированному хозяйствованию [1, 2]. Поэтому в процессе осуществления экологического управления следует учитывать как объективные процессы самоуправления в природе, так и необходимость целенаправленного управления окружающей средой в интересах общества.

Понятие «экологическое управление» ещё не приобрело чёткого определения и повсеместного признания. Более распространёнными на данный момент являются понятия «управление в области охраны окружающей природной среды» и «управление природопользованием». В то же время в мировой и национальной практике используются такие законодательно установленные понятия, как «экологическая политика», «экологическая программа». Однако необходимо отметить, что экологическое управление является сложной системой, в которой управление в сфере охраны окружающей природной среды, управление природопользованием, экологическая политика, планирование, стратегические планы действий, экологические программы, приоритеты являются его составными частями.

Важными подсистемами экологического управления являются: государственная, корпоративная, региональная и общественная подсистемы экологического управления.

Государственное экологическое управление – составляющая национальной системы экологического управления и общей системы государственного управления, которая функционирует в соответствии с действующим законодательством. Его целью является гармонизация общественно-экологических отношений на государственном уровне.

Наиболее развитыми направлениями в данном секторе является охрана окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности. Они имеют свою достаточно развитую законодательную базу и являются самостоятельными отраслями экологического управления.

Постоянное совершенствование экологического управления является одним из требований международной и европейской системы стандартизации

экологического управления. Для государственного экологического управления это означает его функциональное расширение и системно-методологическое углубление, т.е. переход от исключительно охранных функций к функции гармонизации отношений общества и природы. Такое перенаправление подразумевает расширение спектра задач государственного экологического управления с минимального предотвращения истощения природного потенциала и недопущения превышения несущей ёмкости биосферы к максимальной экологизации функционирования всех сфер жизнеобеспечения, достижении и поддержании необходимого качества здоровья и жизни населения, надлежащего состояния окружающей среды, гармонизации взаимоотношений общества и природы.

Список использованных источников

1. Веклич О.А. Эколого-экономические противоречия / О.А. Веклич. – К.: Наукова думка, – 1991. – 144 с.
2. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л.С. Гринів. – Львів: НТШ, – 2007. – 240 с.

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА

ВЫЖИМОВА Н.Г.,

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

МАШЕНЦЕВА Н.Г.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

Благополучие развития региона тесно связано с организацией развития городского хозяйства его территорий. Городское хозяйство в значительной степени формирует среду жизнедеятельности человека – комфортность города, района, микрорайона, жилища, включает в себя целый комплекс отраслей, призванных обеспечивать условия нормальной жизнедеятельности населения и функционирования городских структур.

Становление и развитие городов – процесс, протекающий достаточно долгое время, не останавливающийся, а лишь развивающийся с большей силой. С эволюцией становления городов проходила и эволюция совершенствования управления ими. Появлялось все больше сфер деятельности управления городом, которые не могли оставаться без осмысленного руководства.

С развитием градостроительства одной из важнейших сфер деятельности стало управление городским хозяйством. Развитие города не может проходить стихийно, управление в сфере городского хозяйства позволяет направлять действия по улучшению деятельности в правильное

русло. Управление городским хозяйством стало неотъемлемой частью управления города в целом, регулирование развития которого стало также важно, как регулирование тех сфер деятельности, которые отвечают необходимым условиям существования граждан.

Одной из важнейших задач властей муниципального образования является постоянная забота о санитарном состоянии городской территории и окружающей среды в целом, в том числе путем привлечения жителей к решению общегородских проблем. Это и ряд других функций относится к ведению городского хозяйства.

Рассматривая сферы деятельности городского хозяйства, необходимо представлять их как взаимосвязанный комплекс мероприятий, направленный на перспективное развитие городов России, позволяющий улучшить качество жизни горожан, его внешний вид, а также способствующий формированию позитивного имиджа города, а, следовательно, и привлечения инвесторов в регион.

Среди мероприятий по благоустройству особенно можно выделить следующие направления:

Во-первых – это обеспечение надлежащего санитарного состояния городов. Проблема чистоты городов и населенных пунктов – одна из острых проблем, стоящих не только перед муниципальными властями, но и перед каждым жителем.

Улучшение санитарного состояния городов и населенных пунктов в России, их благоустройство происходят медленно. Однако Тамбовская область имеет значительные успехи в поддержании чистоты города и экологии. Так, в 2018 году Тамбовская область заняла 1 место в «Экологическом рейтинге субъектов РФ».

Суммируя научные представления современных исследователей структуры городского хозяйства, можно выделить следующие ее элементы:

- предоставление услуг населению по вывозу мусора;
- оборудование новых контейнерных площадок, а также организация работы по их содержанию и обслуживанию;
- обеспечение постоянного контроля над санитарным состоянием городских территорий;
- осуществление вывоза твердых бытовых и негабаритных отходов на территории городов, оборудование новых контейнерных площадок;
- выявление несанкционированных свалок мусора с последующей их ликвидацией [1].

Необходимость поддержания города в чистоте является очень важной функцией города, так как застой и несвоевременный вывоз мусора может спровоцировать размножение грызунов, в основном крыс, которые являются переносчиками возбудителей опасных инфекций.

Для совершенствования управления городским развитием в России необходимо проводить дальнейшую структуризацию и рассмотреть основные подсистемы города.

Структуризация города с позиции системного подхода выглядит следующим образом:

I. Подсистема, включающая природно-ресурсный потенциал городского хозяйства, то есть – территориальная.

II. Подсистема – городское население, которая включает следующие составляющие – это социально-демографическая и профессионально-квалификационная структура городского социума.

III. Подсистема – градообразующая сфера – промышленность, наука, строительство, транспорт.

IV. Подсистема – социальная инфраструктура городского хозяйства, представляющая собой многоотраслевой комплекс, который действует в интересах повышения благосостояния и качества жизни городского сообщества.

Список использованных источников

1. Авцинова А.А. Теоретико-методологические аспекты управления социально-экономическим развитием муниципальных образований / А.А. Авцинова // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – Вып. 11. – С. 13-26.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ: НЕ ВОПРОС ВЫБОРА, А НЕОБХОДИМОСТЬ

ГАРШИНА А.Е.,

*главный специалист отдела физической культуры
Министерство молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

«Коронавирусный кризис» затронул и спортивную сферу деятельности: сотни спортивных проектов, учебно-тренировочный процесс, работу спортивных сооружений, клубов, федераций. Перенесены на неопределенное время спортивные турниры, сборы и тренировки. Указом Главы Донецкой Народной Республики от 02 апреля 2020 года № 70 «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57 «О введении режима повышенной готовности» до особого распоряжения запрещено проведение на территории Донецкой Народной Республики физкультурных, спортивных, публичных и иных мероприятий. В нормативных правовых актах появляется термин «социальное дистанцирование», часть работников переводят на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей.

Таким образом, временная отмена всех «офлайновых» мероприятий привела к оперативному пересмотру методов и инструментов коммуникации с аудиторией, которая не должна прерываться ни при каких обстоятельствах. Все коммуникации перешли в режим «онлайн».

Идея объединения специалистов сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики для организации самостоятельного повышения квалификации, обмена экспертными мнениями и создания новых проектов не нова. Однако в обычных условиях функционирования она не являлась приоритетной из-за недостатка ресурсов, в частности кадровых и временных.

Режим повышенной готовности и запрет на проведение мероприятий, позволил изыскать недостающие ресурсы для проработки проекта интернет-сообщества. Цель проекта – на период действия режима повышенной готовности обеспечить непрерывную онлайн коммуникацию субъектов физической культуры и спорта, создать интернет-сообщество специалистов сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, которое поможет пережить кризис, приобрести новые компетенции и найти новые решения старых и новых проблем.

Платформой для создания интернет-сообщества специалистов сферы физической культуры и спорта выступил Telegram-канал международного спортивного форума «Donbass Sport Industry 2021» (<https://t.me/DonbassSportIn>), подготовка к проведению, которого планомерно ведется с начала 2020 года.

В сообщество приглашены руководители и специалисты государственных и муниципальных субъектов физической культуры и спорта, сотрудники структурных подразделений администраций городов и районов Донецкой Народной Республики в сфере физической культуры и спорта.

Контент Telegram-канала носит образовательный и новостной характер. Актуальные новости о нормативных правовых актах, издаваемых в рамках режима повышенной готовности, которые затрагивают сферу физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, антикризисные вебинары и онлайн семинары, лучшие практики антикризисного управления спортом, обзоры интернет-платформ для проведения онлайн тренировок, практические советы по оформлению официальных ресурсов физкультурно-спортивных организаций в социальных сетях.

Центральной темой Telegram-канала в апреле стал маркетинговый план организации в рамках государственной аккредитации государственных, муниципальных субъектов хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере физической культуры и спорта. Для этого была разработана краткая учебная программа по спортивному маркетингу, от основ маркетинга до пошаговой инструкции составления маркетингового плана.

В целях обеспечения коммуникации участников сообщества создан Telegram-чат, привязанный к основному каналу, в котором участники могут делиться идеями и проектами, обсуждать новости отрасли, совместно искать решение проблем, а также получать помощь и консультации от своих коллег.

Информационную поддержку интернет-сообщества осуществляет Министерство молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики.

В целях повышения качества управлением сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики после отмены режима повышенной готовности планируется сохранить и в дальнейшем развивать интернет-сообщество специалистов в этой области сферы физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики, развивать сеть профессиональных контактов, выстраивать новую эффективную систему взаимодействия среди всех субъектов физической культуры и спорта используя интернет-технологии. Рассматривается возможность организации повышения квалификации специалистов этой сферы с помощью как «онлайн», так и «офлайн» инструментов.

Список использованных источников

1. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 02 апреля 2020 года № 70 «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 2020 года № 57

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА

ГЛУХОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

ГРИДИН А.Н.,

*канд. ист. наук,
декан факультета государственного и международного права
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»*

Проблемы финансирования массового спорта связаны с объективными трудностями переориентации на иные источники, отсутствием заинтересованности со стороны потенциальных спонсоров, низким уровнем дохода граждан, что требует сбалансированных системных решений, направленных на построение оптимальной системы взаимодействия всех участников спортивного сегмента.

Возрождение массового спорта, массовой физической культуры, вовлечение широких слоёв населения в спортивную сферу выступает индикатором жизнеспособности и духовной силы общества. Поскольку массовый спорт создаёт условия для оздоровления, рекреации, самосовершенствования и общения, направлен на развитие физического потенциала личности, улучшение здоровья, он может стать практической мерой по возрождению гуманистического и культурного начал в современном спорте.

Популяризация массового спорта предполагает приобщение личности к физкультурно-спортивной деятельности посредством формирования

субъектного аспекта физической культуры, ценностного отношения к занятиям спортом, осознание его социокультурного значения; формирование потребности быть активным участником физкультурно-спортивного движения. Появление подобной потребности может стать результатом целенаправленного воздействия на личность как в системе физического воспитания в вузе, так и благодаря более масштабным воздействиям на уровне общества в целом, направленных на популяризацию ценностей здорового образа жизни и занятий спортом, мотивы к долговременным практическим занятиям физическими упражнениями [2].

В условиях рыночной экономики система экономических отношений в спорте существенно трансформировалась: на смену бюджетному финансированию спортивной инфраструктуры, детского и юношеского спорта, спорта высших достижений, пришли внебюджетные источники, зачастую безуспешным поиском, которых вынуждены заниматься спортивные организации. Оставшаяся доля бюджетного финансирования является ограниченной и не позволяет рассчитывать на новые импульсы в развитии массового спорта, выводя в качестве критериев эффективности ресурсную обеспеченность спортивных организаций.

Социологические исследования подтверждают заинтересованность и потребность населения в занятиях физической культурой и спортом, при ограничении комплекса проблем инфраструктурного, кадрового и медийного характера [3].

Проблемы финансирования массового спорта в современных условиях усугубляются увеличением количества этапов распределения средств при одновременном снижении выделяемых объёмов. Учитывая тот факт, что массовый спорт берёт своё начало с детских площадок, малых стадионов, финансирование которых практически приостановлено, а придомовые территории зачастую используются под автостоянки, торговые павильоны сохранение массового спорта как явления обеспечивается энтузиазмом преданных своему делу профессионалов и небольшим количеством привлекаемых спонсоров.

Несмотря на объективную необходимость диверсификации источников финансирования массового спорта, роль государства в поддержке массового спорта не должна нивелироваться. Активная позиция государства в популяризации массового спорта способна привлечь население в данный сегмент, что позволит рассчитывать на стимулирование процессов диверсификации доходов от спортивных зрелищ и сектора спортивных услуг; увеличение объёмов спортивного телерадиовещания; развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с учётом потребностей населения.

Исследование финансирования массового спорта в современных условиях выявило глубинный характер кризисных явлений, связанных с нехваткой средств не только на развитие и функционирование массового спорта, но и на поддержание системы в существующем виде. Ключевой причиной недофинансирования массового спорта является недостаточная

адаптация спортивной сферы к рыночным условиям – ориентация на различные виды спонсорской помощи и бюджетной поддержки не создаёт стимулов для полноценной монетизации соревнований и спортивных мероприятий; подбор кадров по принципу учёта прошлых спортивных достижений, не позволяет сформировать полноценную школу спортивного менеджмента.

Учитывая значимую роль массового спорта в развитии человеческого потенциала, решение проблем финансирования должно ориентироваться на комплексный подход, предполагающий пересмотр существующей практики распределения средств финансирования.

Список использованных источников

1. Баразгова Е.С. Массовый спорт: институциональный и неинституциональный подходы / Е.С. Баразгова, Л.С. Аристов // Вопросы управления. – 2016. – № 6 (43) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/massovyy-sport-institutsionalnyy-i-neoinstitutsionalnyy-podhody>
2. Сергеева Д.С. Массовый спорт в России / Д.С. Сергеева, Н.В. Данилова // Наука, образование и культура. – 2018. – № 8 (32).
3. Малашенко М.С. Институциональные изменения физической культуры и спорта: социологический анализ / М.С. Малашенко // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 16.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ГЛУХОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

ГРИДИНА Н.А.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономический потенциал региона определяется материальными, финансовыми, трудовыми и природными элементами ресурсо-производственных факторов. Эффективность его использования является результатом соответствующего управленческого процесса, проявляемого в виде интегральной устойчивости, стабильной динамики показателей; сбалансированности функционирования, позитивным характером структурных изменений и показателей качества жизни населения [1]. Акцент на качестве жизни населения как результате эффективного использования экономического потенциала территорий выступает одним из наиболее объективных ориентиров: функционирование экономической системы на

примере роста доходов потребителей и получения доступа к благам различного характера наглядно демонстрируют уровень развития экономики.

Социальные ориентиры как элемент контроля уровня эффективности использования экономического потенциала, кроме демографических показателей, показателей индивидуальных условий проживания предполагают оценку доступа к качественному медицинскому обслуживанию, а также распространение среди населения идей здорового образа жизни.

Удовлетворяя потребности населения в физической активности, социализации, коммуникации, осмысленном проведении досуга, спортивный бизнес играет важную роль в противостоянии с малоподвижным образом жизни, борьбе с вредными привычками, что выделяет данный сегмент среди остальных секторов предпринимательской деятельности. Учитывая тот факт, что под физической культурой принято понимать «...деятельность, направленную на укрепление собственного здоровья, развитие физических и духовных способностей, всестороннее совершенствование и социальную адаптацию...» [2], популяризация спорта и физической культуры является элементом процесса воспроизводства качественной рабочей силы. Рассматривая физическую культуру как «...взаимодействие правильной ценностной ориентации в образе жизни; определённого уровня физической подготовки и образованности...» [3], можно с уверенностью утверждать, что популяризация спорта и физической культуры формирует перспективы в использовании экономического потенциала как минимум в направлении оптимизации одной из ключевых составляющих – трудового потенциала – посредством развития и укрепления трудовых ресурсов.

Подтверждением перспективности ориентации на возможные экономические выгоды при популяризации спорта и физической культуры выступает факт проявления совпадений целей бизнеса и потребителей, формирующих спрос на соответствующий продукт.

Географическая фиксация при формировании поискового образа в системах Яндекс и Рамблер позволила отметить повышенный интерес пользователей Донецкой Народной Республики к информации о бизнес-идеях с небольшой суммой начального капитала, среди которых бизнес в сфере спорта и физической культуры встречается достаточно часто. Подобный интерес, на наш взгляд, обусловлен традиционным статусом спортивного центра, которым длительное время обладал г. Донецк.

Исследование ассортимента спортивных товаров, представленных в специализированных торговых точках, позволяет предварительно оценить спектр интересов населения в обозначенной сфере: фиксируется традиционно высокий спрос на товары для занятий футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, теннисом, боксом, единоборствами; товары для активного отдыха, организации досуга, спортивное питание, тренажёры и т. д. Практически все перечисленные группы товаров являются импортными, но при стабильном спросе и имеющемся экономическом потенциале ДНР, развитие бизнеса в рамках популяризации спорта и

физической культуры способно обеспечить новые точки роста для экономической системы. В частности, располагая развитым промышленным комплексом, освоение выпуска товаров спортивной группы на предприятиях ДНР позволит сократить список импортируемой продукции, обеспечивая дополнительную загрузку мощностей предприятий, насыщая внутренний рынок товарами собственного производства и задаст новый импульс развитию экономического потенциала региона при одновременном удовлетворении запроса на здоровый образ жизни.

При постоянной популяризации спорта и физической культуры среди населения ДНР, росте вовлечённости молодёжи в культуру здорового образа жизни вполне возможно рассчитывать на расширение ёмкости внутреннего рынка спортивных товаров, что положительно повлияет на развитие экономического потенциала региона.

Список использованных источников

1. Светличная Ю.В. Конкурентоспособность как результат социально-экономического развития региональных экономических систем / Ю.В. Светличная // Стратегические ориентиры устойчивого развития экономических систем: сборник научных работ. Серия «Экономика». – Донецк: ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления», – 2016. – Вып. 2. – С. 39-47.

2. Конкина М.А. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций молодёжи: социологический анализ / М.А. Конкина // Вестник МГЛУ. – 2013. – № 24 (684). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/fizicheskaya-kultura-i-sport-v-sisteme-tsennostnyh-orientatsiy-molodezhi-sotsiologicheskii-analiz>

3. Шутьева Е.Ю. Влияние спорта на жизнь и здоровье человека / Е.Ю. Шутьева, Т.В. Зайцева // Концепт. 2017. №4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-sporta-na-zhizn-i-zdorovie-cheloveka>

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И ЕГО МЕСТО В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

ГЛУХОВА Е.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

НЕБЕСНАЯ В.В.,

*канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вопросам обеспечения качества жизни населения в течение последнего времени уделяется достаточно пристальное внимание вследствие неослабевающей актуальности и многогранности проблем,

непосредственным образом влияющих на уровень жизни населения. При этом кроме экономической составляющей в формировании качества жизни населения выделяют ряд аспектов, позволяющих комплексно оценить степень развития общества, его интерес к культуре, искусству, собственному здоровью, где надлежащее место занимает физическое воспитание молодежи.

Целью исследования является теоретическое обоснование идентификации места физического воспитания молодежи в формировании качества жизни населения. Для достижения указанной цели выполняются задачи по выявлению точек соприкосновения интересов функционирования территориальных экономических систем разного уровня (город, регион, государство) и уровня жизни населения, а также выявление корреляций между интересом молодёжи к спорту, физическим воспитанием молодежи и обеспечением надлежащего качества жизни.

В качестве цели социально-экономического развития территорий следует считать рост благосостояния населения, повышение уровня образования и здравоохранения, улучшение экологии и окружающей среды, а также социальной ориентированности политики на уровне государства и необходимости решения круга проблемных вопросов в сфере социальной защиты и повышения показателей качества жизни населения.

С учётом широты трактования базы оценки становится возможным идентифицировать место физического воспитания молодежи в обеспечении качества жизни населения. Остановившись на спорте как таковом, следует отметить, что доступность услуг физической культуры выступает одним из критериев материальной обеспеченности населения. При этом спорт в целом является основным из условий полноценной жизнедеятельности человека. При однозначно важной роли физического воспитания молодежи в формировании качества жизни населения следует выявить основные предпосылки для смещения акцентов в пользу спорта с учётом специфики территорий: демографическая ситуация, материальная обеспеченность, экологическая характеристика территории.

Остановившись на реалиях Донбасса и учитывая специфику функционирования региона в современных условиях, следует отметить, что в качестве ключевого фактора напряженности выступает недостаточный уровень материальной составляющей качества жизни, что проявляется в соответствующем уровне безработицы, размере среднемесячной номинальной заработной платы, чрезвычайной актуализации проблем восстановления жилищного фонда [1].

Учитывая факт ключевого влияния ограничений как объективного, так и субъективного характера, не позволяющих в краткие сроки сменить негативные тренды в качестве жизни населения региона, становится возможной концентрация на мероприятиях, связанных с физическим воспитанием молодежи как комплексного процесса, направленного на физическое развитие человека, приобретение умений, навыков и знаний в сфере физической культуры и спорта в целях формирования всесторонне развитого и физически здорового человека. Одновременно с доступностью в

целом указанных мероприятий следует отметить, что физическое воспитание молодежи выступает предпосылкой укрепления здоровья в целом, что в условиях постстрессового периода в регионе является дополнительным аргументом, побуждающим к действию: «...важным направлением, способствующим улучшению состояния здоровья населения также будет реализация мероприятий, создающих условия для развития массовой физической культуры и спорта...» [2].

Как составляющая качества жизни населения физическое воспитание молодежи предусматривает: пропаганду национальных и исторических традиций физической культуры и оздоровления; апробацию новых оригинальных направлений физической культуры, развивающих важные двигательные навыки; разработку программ и методик тренировки специальных физических качеств и обоснование их культурной, оздоровительной и спортивно-прикладной ценности. В целом физическое воспитание молодежи обеспечивает основу для закладки верных трендов, по которым планируется дальнейшее повышение качества жизни.

Ключевой составляющей качества жизни населения является его здоровье, закладываемое, в том числе и с помощью комплексных программ физического воспитания молодежи. Достижение надлежащего уровня жизни населения является целью функционирования территориальных экономических систем разного уровня, что обуславливает и соответствующее качество жизни, невозможное без должного интереса широких масс населения к охране здоровья, интереса молодежи к спорту.

Список использованных источников

1. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pauluskr.com/news/1c8a41ee6>. – (Дата обращения: 03.04.2020).

2. Гуманитарная карта ситуации и потребностей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://map.doromozhemo.tv/>. – (Дата обращения: 06.04.2020).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРИДИНА Н.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

НЕБЕСНАЯ В.В.,

*канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сфера физической культуры и спорта является неотъемлемым звеном в культурной жизни общества, предполагающим участие в решении вопросов

воспитательного и образовательного характера. В Донецкой Народной Республике процесс физического воспитания системно организован в учреждениях общего и профессионального образования. Согласно статистическому отчёту Министерства молодёжи, спорта и туризма ДНР, за 2018 год форма № 2-ФК (годовая) охватывает 192 642 человека (8,4% от общей численности населения) [1].

Процесс физического воспитания регламентирован нормативно-правовыми документами МОН ДНР, и направлен на всестороннее физическое развитие обучающихся и формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни и самосовершенствованию. Управленческая деятельность в процессе физического воспитания основана на Законах ДНР: «Об образовании» и «О физической культуре и спорте». Организацию и общее руководство осуществляет Министерство образования и науки ДНР.

Во всех муниципальных образовательных учреждениях (школах) ДНР предмет «Физическая культура» реализуется с 1 по 11 класс в объёме 3 часов недельной нагрузки и предусматривает 2 часа обязательных аудиторных занятий и 1 час дополнительных (факультативных) занятий, что составляет 99 часов в учебном году и 1089 часов за весь период обучения. Этот объём учебной нагрузки унифицирован и чётко регламентирован в Примерных основных образовательных программах по учебному предмету «Физическая культура» [2].

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) и высшего профессионального образования (ВПО) процесс физического воспитания осуществляется с учётом государственных образовательных стандартов (ГОС) ДНР на основании учебных планов и рабочих программ учебных дисциплин (РПУД), разработанных на усмотрение образовательных организаций.

Во всех ГОС СПО дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) [3], однако в реестре общих компетенций (ОК) не обозначена. Общий объём часов, отведенных на дисциплину, и период её изучения не указаны.

По ГОС ВПО дисциплина «Физическая культура», как правило, обозначена в ОК и относится к Блоку 1, но разделена на две части. В базовой части образовательной программы (ОП) бакалавриата ей отведено 72 часа (2 зачётные единицы), в вариативной – не менее 328 часов в форме практических занятий элективного курса (указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачётные единицы не переводятся) [4]. Аудиторные учебные занятия регламентируются учебными планами в объёме 4 часа в неделю на первом и втором курсе, а также 2 часа в неделю на третьем и четвёртом году обучения. РПУД разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедр физического воспитания с учётом материально-технической базы образовательного учреждения. Разделы РПУД в разных образовательных организациях значительно отличаются.

Формирование учебных групп также происходит по-разному: с учётом пола, по видам спорта. Проанализировав нормативные документы МОН ДНР, регламентирующие организацию процесса физического воспитания в образовательном пространстве Республики, можно сделать следующие выводы:

1. Организация образовательного процесса по физическому воспитанию в МОУ ДНР налажена на порядок лучше, чем в организациях СПО и ВПО за счёт наличия единых примерных основных образовательных программ по учебному предмету «Физическая культура».

2. Отсутствие унифицированного подхода к организации процесса по физическому воспитанию в СПО и ВПО позволяет образовательным учреждениям не соблюдать структуру РПУД и варьировать количество часов и их распределение по курсам обучения, что впоследствии может привести к ослаблению уровня здоровья выпускников, снижению качества профессиональной деятельности и, как следствие, социально-экономического развития региона.

Список использованных источников

1. Главное управления статистики Донецкой Народной Республики. Основные демографические показатели Донецкой Народной Республики на 1 декабря 2018 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/news/index.php>

2. Примерная основная образовательная программа по учебному предмету «Физическая культура. 5-9 кл.» / сост. С.И. Михайлюк, И.В. Макущенко, Е.А. Негода и др. – 4-е изд. перераб., доп. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, – 2019. – 241 с.

3. Стандарты специальностей и профессий СПО [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-spo/category/19-standarty-spetsialnostej>.

4. Стандарты специальностей ВПО. Бакалавриат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mondnr.ru/dokumenty/standarty-vpo/bakalavriat/category/14-bakalavriat>

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГРОМАКОВ А.Ю.,

*Министр молодежи, спорта и туризма
Донецкой Народной Республики*

Уровень развития физической культуры и спорта в обществе определяет поведение человека в учёбе, на производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач. Учитывая условия, в которых формируется

государственность Донецкой Народной Республики, важно структурировать инфраструктурный потенциал при построении эффективной системы управления человеческими ресурсами в сфере физической культуры и спорта.

Для уточнения состояния материально-технической базы физической культуры и спорта и выявления существующего распределения физкультурно-спортивных сооружений по формам собственности и ведомственной принадлежности на территории Донецкой Народной Республики Министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР была проведена процедура паспортизации и учёта физкультурно-спортивных сооружений. Так, по итогам 2019 года прошли паспортизацию и учёт 1991 физкультурно-спортивное сооружение.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике культивируется 92 вида спорта, из которых 34 – олимпийские. В спортивных секциях и группах занимается более 56 тысяч спортсменов разных возрастных категорий. Организовывают учебно-тренировочный процесс со спортсменами всех возрастных категорий 1719 тренеров-преподавателей. Осуществляют деятельность школа высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва, 54 детско-юношеские спортивные школы

К систематическим занятиям спортом в ДЮСШ привлечено 23 223 детей и подростков.

С целью развития видов спорта, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, подготовки сборных команд Республики оказывается содействие в деятельности 61 республиканской федерации по видам спорта.

Также следует отметить, что одна из важных форм привлечения населения Республики к регулярным занятиям спортом – это проведение спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году проведено 447 спортивно-массовых мероприятий республиканского и международного значения, в которых приняли участие более 50 тыс. человек.

По итогам проведения отборочных Республиканских соревнований были сформированы сборные команды ДНР по видам спорта. Совместно с федерациями по видам спорта была проведена работа по подготовке, выезду и участию около трёх тысяч лучших спортсменов Республики в 272 соревнованиях Российской Федерации и дальнего зарубежья.

За 2019 год спортсменами на международных соревнованиях завоёвано 241 золотая, 214 серебряных и 203 бронзовых медалей.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди детей-воспитанников общеобразовательных школ-интернатов и детских домов в Республике работает Донецкая республиканская детско-юношеская спортивная школа для детей социально незащищённых категорий. В 42 спортивных группах школы занимаются 506 воспитанников.

Для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди людей с ограниченными физическими возможностями в Республике функционирует Донецкий республиканский центр адаптивной физической

культуры и спорта. Культивируются более 20 видов спорта, в пяти городах Республики работают специалисты Республиканского центра.

Продолжена работа по внедрению Государственного физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной Республики». Таким образом, отмечается, что действующая система инфраструктурного обеспечения организаций в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики показывает существенные показатели по достижениям и позволяет на достойном уровне представить государство на международной арене. В числе вопросов, решаемых в государстве, ключевым является вопрос об уровне качества жизни и здоровья населения. Здоровый образ жизни нынешнего и будущего поколений – один из самых острых на сегодня как для самого человека, так и государства в целом. Здоровье нации зависит от уровня их физического воспитания в сфере физической культуры и спорта.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО АГРОБИЗНЕСА

ГРУДКИНА Т.И.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК
ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет
имени Н.В. Парахина», г. Орёл, Российская Федерация*

Согласно зарубежным и российским исследованиям, цифровизация агробизнеса, в т.ч. молочного, неизбежна, особенно в контексте повышения качества управления социально-экономическим развитием и жизни персонала этой сферы экономики. Ключевая проблема заключается в наиболее эффективной её реализации, что предопределило актуальность темы исследования.

Молочный агробизнес является одной из самых уязвимых отраслей сельского хозяйства России и особенно Орловской области. Если в России поголовье коров в хозяйствах всех категорий и объём производства молока в 2018 г. уменьшились по сравнению с 2010 г. на 8,8% и 3,8% соответственно, тогда как в Орловской области – на 23,8% и 31,2%. В то же время за этот период рост продуктивности коров хоть и составил 19% и 11,3%, но продолжает оставаться на низком уровне – 4492 и 4773 кг молока соответственно. Такая динамика в развитии молочного агробизнеса является негативным фактором в целом и социально-экономическим, сказывающимся на качестве условий работы, жизни его персонала.

Чем выше технологическая оснащённость процессов молочного агробизнеса, тем легче труд персонала молочно-товарных ферм. Трудоёмкими процессами являются: доение (40% всех затрат на рабочую

силу), распределение корма (30%) и уборка навоза (15%) [2]. Судя по данным рис. 1, на фермах России почти на 95% практикуется привязный способ содержания коров, характеризующийся большим объёмом затрат ручного труда, связанного с удалением навоза, доением коров, тогда как в Европе и США на 70% и свыше 80% соответственно – беспривязный. Процесс кормления коров на фермах России организован посредством применения раздельной дачи компонентов более чем на 90%.

Рис. 1. Уровень технологического оснащения процессов на молочных фермах России, стран Европы и США [7, с. 80-81]

На фермах стран Европы, США полноценная кормовая смесь распространена более чем на 70% и 90% соответственно. Процесс доения на фермах России осуществляется более чем на 60% в переносные ведра, на европейских фермах – на 60% в молокопроводы, на американских – более чем на 80% в доильные залы. Следовательно, технологическая оснащённость ферм России значительно уступает странам Европы и США, что приводит к проблематичности широкого внедрения в молочный агробизнес цифровизации, сдерживает развитие социально-экономического фактора и в целом рост эффективности производства молока, конкурентоспособность его субъектов. Однако возрождение и эффективное развитие молочного агробизнеса и повышение качества жизни его персонала возможно на основе активизации внедрения в производство цифровых технологий.

Цифровизация – средство гибкого производства, приносящего потребителям отличный результат, владельцам – высокую прибыль [1]. Её осуществление целесообразно на основе компьютеризации молочного стада [3, 4, 5]. Цифровизация влияет на рост производительности труда [6].

Целесообразно рассматривать в качестве потребителей внешних и внутренних, т.е. управленческий, рабочий персонал, реализовывать их социально-экономические проблемы: обеспечивать лучшие условия труда, получение более высокой зарплаты, доплат, премий.

В управлении молочным стадом целесообразен для применения наиболее популярный в мировой практике помощник для топ-менеджмента, зоотехников, ветврачей, осеменаторов и операторов машинного доения – система Dairy Plan, включающая программы различного направления: планируются посредством раздела «Ветеринарное и зоотехническое планирование» различные схемы вакцинаций, лечения, обработок с автоматическим напоминанием, какой корове и в какой срок требуется введение того или иного препарата; измеряется количество произведённого молока; выявляются для своевременного осеменения коровы в охоте, что способствует сокращению межотельного периода и затрат на осеменение.

Внедрение цифровой технологии в молочный агробизнес способствует сокращению времени, затрачиваемого на обслуживание коров, производственных затрат, потерь, росту эффективности производства молока в субъектах, обеспечению лучших социально-экономических условий труда и жизни персонала.

Список использованных источников

1. Ананьин В.И. Цифровое предприятие: трансформация в новую реальность / В.И. Ананьин // Бизнес-информатика. – 2018. – № 2 (44). – С. 45-54.
2. Артемова Е.И. Цифровизация как инструмент инновационного развития молочного агробизнеса / Е.И. Артемова // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 2 (31). – С. 15-19.
3. Грудкина Т.И. Конкурентоспособность субъектов молочного агробизнеса / Т.И. Грудкина // Экономика, труд, управление. – 2018. – №10 (43). – С. 95-102.
4. Грудкина Т.И. Конкурентоспособность аграрной корпоративной структуры / Т.И. Грудкина // Достижения науки и техники АПК. – 2005. – №4. – С. 2-5.
5. Грудкина Т.И. Конкурентоспособность коммерческих организаций в сфере агробизнеса / Т.И. Грудкина // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2006. – № 3. – С. 27-30.
6. Санду И.С. Цифровизация как инструмент инновационного развития АПК / И.С. Санду, Н.Е. Рыженкова // АПК: экономика, управление. – 2018. – № 8. – С. 12-18.
7. Технологическая модернизация и реконструкция ферм крупного рогатого скота: монография / В.И. Трухачев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: – 2020. – 296 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ

ДОВГАНЬ А.С.,

*канд. наук гос. упр., доцент кафедры менеджмента
в производственной сфере*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В последнее время можно увидеть, что управленцев как крупных, мощных компаний, так и маленьких, только начинающих свою работу, более всего интересует вопрос современных технологий управления. Потому что главной проблемой является именно правильный выбор необходимых технологий и их разнообразие.

Во-первых, определим суть термина «управленческая технология» – это определённый порядок осуществления процесса управления, который определяет последовательность и условия принятия управленческих решений, а также наиболее эффективные методы и инструменты их внедрения на практике [1].

На данный момент все современные методы технологий управления для простоты использования можно разделить на следующие группы: 1) по степени централизации; 2) по степени интеграции в функционирование предприятий; 3) по порядку выполнения операций и процедур; 4) по размеру операционных единиц; 5) по степени разделения труда; 6) по предметной направленности; 7) по функциональной направленности; 8) по временным горизонтам технологического цикла; 9) по ведущей компетентности задействованного персонала; 10) по уровню автоматизации; 11) по уровню управления [3].

Анализ научных источников по проблематике управления организациями и проведенное в 2012 г. анкетирование менеджеров 49 предприятий позволили выявить, что современные технологии управления классифицируют по следующим признакам:

В зависимости от степени регламентации деятельности персонала организации (исполнителей) целевые технологии разделяют на: 1) инициативно-целевую, которая предусматривает выдачу заданий без указания средств и методов их выполнения и рассчитана на инициативных и профессиональных исполнителей; 2) программно-целевую, которая предусматривает выдачу заданий (целей, задач) исполнителям с указанием средств, методов и времени их выполнения; 3) регламентную, предусматривающую выдачу для выполнения задач (целей, задач) с указанием возможных средств и методов их выполнения, информированием о возможных ресурсных ограничениях и временных ориентирах выполнения, жёстким контролем над действиями по достижению целей [4].

Перед тем, как окончательно выбрать основные типы технологий управления, надо обратить внимание на внутренние административные

факторы предприятия, которые могут поспособствовать на ожидаемый эффект от управленческой технологии, это:

1. Степень формализации бизнес-процессов, поскольку нельзя сформировать ни одну технологию управления без описания процессов, происходящих на предприятии, без формирования их структуры и установления соответствующих регламентов. Если управление на предприятии осуществляется без соответствующей документации и нормативно-методического сопровождения, то внедрение передовых управленческих технологий является просто нереальным, поскольку ему должно предшествовать процесс формализации.

2. Уровень автоматизации производственных и управленческих процессов. Имеется в виду, что в современной бизнес-среде осуществление предпринимательской деятельности невозможно без использования автоматизации и информатизации. Однако встречаются предприятия, на которых внедрение автоматизации остановилось на ведении финансового учёта, а все остальные управленческие функции осуществляются без использования компьютерной техники.

3. Степень информатизации управления зависит от предыдущего фактора, но и существенно отличается от него, поскольку для выполнения отдельных управленческих операций и процедур можно использовать как стандартизированный пакет программного обеспечения любой операционной компьютерной системы, так и специализированное программное обеспечение, которое имеет более высокую результативность, однако требует дополнительных затрат на приобретение, установку, иногда обслуживание и обучение персонала [5].

Выбор современной технологии управления для любого предприятия страны – очень сложный и ответственный процесс. Именно поэтому при выборе технологии управления важно обращать внимание на основные классификации современных технологий управления, выяснять, какая это технология, какой порядок выполнения операций и процедур управления по степени информатизации, централизации и интеграции, по степени разделения труда и размера операционных единиц. Важно обратить внимание на такие факторы как: степень формализации бизнес-процессов и уровень автоматизации производственных и управленческих процессов на предприятии в настоящее время. Важно также всегда помнить, что от правильности выбора современной технологии управления зависит будущий успех компаний и страны в целом.

Список использованных источников

1. Ракша Н.В. Роль инновационных технологий в управлении предприятием / Н.В. Ракша // Всеукраинский научно-производственный журнал «Инновационная экономика» – 2012. – № 35. – С. 86-89.
2. Лебедь А.В. Роль технологий управления в развитии предприятия / А.В. Лебедь // «ISSN 2074-5354. Академический обзор». – 2012. – № 2 (37). – С. 129-134.

3. Пятницкая Г. Трансфер технологий управления / Г. Пятницкая, В. Найдюк, Н. Ракша // ISSN 1727-9313. Вестник КНТЭУ – 2012. – № 5 – С. 27-43.

4. Гуцалюк Е. Предпосылки и факторы внедрения технологий управления в деятельность предприятия / Е. Гуцалюк // ISSN 1993-0259. ISSN 2219-4649 // Экономический анализ. – 2011. – № 9 (1). – С. 105-109.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЕЛИСТРАТОВ Н.С.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В связи со сложной сложившейся ситуацией на территории Республики и последними событиями, связанными с «коронавирусом», введением «режима повышенной готовности» и продолжающимися боевыми действиями на территории Республики, остро встал вопрос о возможности пищевой промышленности полностью обеспечить население продовольствием в условиях возможной полной изоляции.

На лидирующие позиции вышло производство продуктов питания как основополагающего вектора продовольственной безопасности Республики. Проанализировав показатели производственных мощностей отрасли, мы выяснили, что на данный момент полностью способны удовлетворить потребности населения, несмотря на общие тенденции и проблемные вопросы данного направления.

На начало 2020 года в пищевой промышленности Донецкой Народной Республики задействовано 476 субъектов хозяйственной деятельности, что на 18% больше, чем в начале 2019 года. Это свидетельство того, что пищевая промышленность стала одной из наиболее быстро развивающихся отраслей экономики. Но, несмотря на положительные тенденции, существует ряд нерешённых проблем, слабых мест, которые на данный момент препятствуют автономной и полностью продуктивной работе пищевой промышленности.

Для повышения эффективности системы управления в анализируемой отрасли необходимо:

- 1) усовершенствовать механизмы разработки и реализации программ по улучшению системы управления пищевой промышленностью;
- 2) наладить процесс восстановления сырьевой базы для производимой на предприятиях продукции;
- 3) усилить взаимодействие между министерствами и ведомствами промышленного комплекса Республики с производителями;

4) усовершенствовать нормативно-правовую базу для нормального функционирования и ведения хозяйственной деятельности предприятиями пищевой промышленности.

Фактическое применение и реализация отмеченных мероприятий будет содействовать постепенному выходу на более высокий уровень управления пищевой промышленностью, позволит сформировать единую политику и вектор развития, направленный на значительный потенциал предприятий Республики.

Однако необходимо отметить, что сегодня стратегическое развитие управления предприятиями пищевой промышленности затруднено особенностями политического статуса территории, возникшей проблемой с «коронавирусом», временной изоляцией ряда поставщиков сырьевой базы, разорванными экономическими связями, а также режимом «самоизоляции» и связанными с ним логистическими трудностями.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что, несмотря на непростые внешнеполитические и экономические обстоятельства, на сегодняшний день прослеживается тенденция к наращиванию объёмов производства выпускаемой продукции отечественным производителем, а также есть обозримые перспективы повышения эффективности стратегического управления пищевой промышленностью Республики.

Список использованных источников

1. Управленческие решения, сущность, классификация, значение. Требования, предъявляемые к управленческим решениям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://textbooks.studio/uchebnik-menedjment/upravlencheskie-resheniya-suschnost.html>

2. Бондаренко А.А. Пищевая и перерабатывающая промышленность: интеграция в мировой рынок / А.А. Бондаренко // Экономист. – 2002. – № 5. – С. 84-91.

3. Максимова М.В. Организация исполнения управленческого решения / М.В. Максимова // Молодой учёный. – 2015. – № 13. – С. 516-518. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/93/20754/>

ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРУКТУРЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ

ЕПИШЕНКОВА А.А.,

канд. наук гос. упр., доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Диалектика взаимосвязи функционирования и развития любой социально-экономической системы определяет цикличность возникновения кризисов как объективных предпосылок осуществления развития. Так,

функционирование организации обеспечивает её стабильность в социально-экономической системе, обеспечивает её целостность и является базисом развития и в то же время сдерживающим фактором, так как стремится к обеспечению неизменности существования. Кризис является лакмусовой бумагой несоответствия характеристик функционирования организации тенденциям изменяющейся внешней среды, а в следствии этого – возникновения противоречия между функционированием и организационным развитием. Само развитие социально-экономических систем вызывает нарушения функционирования, провоцируя кризисные явления, но в то же время является обеспечением стабильного существования в перспективе. Тем самым, рассматривая кризисы в развитии организации, необходимо учитывать взаимопроникающие кризисные явления в социально-экономическом развитии, в системе государственного управления и в развитии организации.

Функционирование промышленных предприятий в условиях активно развивающейся внешней среды обуславливает необходимость разработки механизмов статической и динамической адаптации, которые реализуются в процессе управления изменениями.

Управление изменениями на промышленном предприятии является базой и инструментом осуществления управленческих решений на всех уровнях организации. Адекватное управление изменениями позволяет перейти на качественно новый уровень развития организации, в противном случае – предприятие сталкивается с кризисными явлениями, глубина которых определяет степень вовлечения антикризисного управления в стратегическую и оперативную системы функционирования предприятия.

Следует отметить, что управление изменениями является также инструментом антикризисного управления, поскольку любые коррективы работы промышленного предприятия влекут изменения, которые должны быть спрогнозированы, осуществлены и институционализированы как успешные практики. Современную мировую экономическую систему движут знания, изменения и глобализационные процессы. Таким образом, интеллектуальный капитал выступает в качестве стратегического фактора, изменения создают неопределённость, а глобализация в научных исследованиях и опытных разработках, технологиях, производстве, торговле, финансах, коммуникации и информации определяет открытость современной экономики, гиперконкуренцию и взаимозависимости бизнеса.

В таких условиях предприятие является открытой системой динамического характера, на развитие которой влияют не только количество и качество её элементов, различных факторов производства и характер взаимосвязей между ними, но и влияние внешней среды. Управление изменениями призвано обеспечить максимальную адаптацию к рыночным условиям хозяйствования с учётом собственных внутренних возможностей и конкретных требований внешней среды.

Ускорение темпов экономической жизни вызывает соответствующую интенсификацию кризисных явлений как в социально-экономической системе в целом, так и в функционировании организаций, что повышает

актуальность развития концепций антикризисного управления. В рамках этих концепций развивается понимание сущности преобразований. Логика построения концепции современного менеджмента предполагает существование схожих, но нетождественных понятий «преобразование», «изменение», «инновации», «проектирование», «совершенствование». Каждое из них определяет ракурс рассмотрения проблем управления и имеет также практическое значение.

Преобразования в деятельности организаций сопряжены с действием комплекса идей антикризисного управления, стратегического, инновационного менеджмента и креативного менеджмента. Понятие «преобразование» по объёму и содержательной специфике не является синонимом «изменение». Преобразования являются результатом управленческих действий в сфере развития организации. Современные тенденции развития менеджмента обуславливают рассмотрение преобразований как комплекса управляемых изменений антикризисных программ. Преобразования отвечают за качество развития в стратегическом управлении организацией. Тем самым, преобразующий менеджмент является одной из граней сущности антикризисного управления.

Преобразования являются средством повышения организационного потенциала деятельности за счёт поиска новых комбинаций различных типов менеджмента, их дифференциации и интеграции. В ходе подготовки и реализации преобразований происходит модернизация отношений персонала, разделение и закрепление функций, обязанностей и ответственности, тем самым стимулируя развитие отношений партнёрства и сотрудничества, повышается компетентный уровень и раскрывается потенциал творческой реализации.

Поскольку преобразования осуществляются не в отдельности, а в некоторой системе, включающей преобразования отдельных элементов стратегического, инновационного, креативного менеджмента, управления проектами и антикризисного управления, то это даёт синергетический эффект развития организации, т.к. синергия результирует скачок изменения качеств развития.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЕРАШОВ В.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Государственная политика в сфере физической культуры и спорта основывается на принципах относительно ориентирования на современные международные стандарты в сфере физической культуры и спорта через

сочетание отечественных традиций с достижениями мирового масштаба в этой сфере. Комплексный маркетинг – это система, объединяющая разные виды деятельности и публичные отношения, которые направлены на достижение большей эффективности маркетинговых программ.

Эффективность проведения спортивно-массового мероприятия в целом зависит от скорости реализации организационно-управленческого компонента маркетинговой программы. Он реализуется через проектирование, планирование и контроль проведения мероприятия. Каждый этап его реализации, а именно: выбор места проведения, продажа билетов, организация безопасного входа и выхода, создания дружеской атмосферы, соблюдение правил этикета, приглашение к участию известных спортсменов – всё это требует тщательного планирования [1].

Цель исследования заключается в определении организационно-управленческих условий комплексного маркетинга относительно совершенствования проведения спортивно-массовых мероприятий.

Задачи исследования: проанализировать современные научные представления и законодательную базу для организационно-управленческого компонента комплексного маркетинга спортивно-массовых мероприятий.

Анализ литературных источников позволил определить, что физическая культура и спорт обогащают социальную среду благодаря проведению разнообразных мероприятий. Они обеспечивают социально-значимые виды деятельности, организацию активного отдыха, который положительно влияет на сознание людей, отношения между ними, содействуют духовному развитию личности и общества в целом, раскрытию творческого потенциала [3]. Обеспечение двигательной активности людей с целью их гармоничного, прежде всего физического, развития и ведения здорового образа жизни осуществляется благодаря деятельности субъектов сферы физической культуры и спорта, которые за счёт своей целевой направленности обеспечивают функционирование организационно-управленческого компонента комплексного маркетинга.

В ходе организационного анализа деятельности субъектов сферы физической культуры и спорта, было установлено, что, в соответствии с законодательством, она осуществляется в виде физкультурно-оздоровительной или спортивной деятельности, а именно в подготовке, организации и проведении мероприятий для развития физической культуры и спорта. Также законодательно определено, что мероприятиями для развития физической культуры и спорта следует считать:

1. Физкультурно-оздоровительные – осуществляются организаторами физкультурно-оздоровительных мероприятий для привлечения разных групп населения к занятиям физической культурой и массовым спортом.

2. Спортивные соревнования – проводятся организатором спортивных мероприятий с целью сравнения достижений спортсменов и определения победителей в соответствии с правилами соревнований, в соответствии с правилами вида спорта, регламента этих соревнований, утверждённых органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

3. Учебно-тренировочные сборы – спортивные мероприятия, которые осуществляются организаторами мероприятий для подготовки спортсменов к участию в спортивных соревнованиях.

По нашему мнению, именно комплексный маркетинг в подготовке, организации и проведении вышеотмеченных мероприятий как система, объединяющая разные виды рекламы, торговые, спонсорские, инвестиционные и другие публичные отношения, нуждается во внедрении современного организационно-управленческого компонента в деятельность субъектов сферы физической культуры и спорта. Такое внедрение возможно благодаря разработке концептуальных и методических подходов, технологических схем, комплексных организационно-управленческих моделей маркетинга при проведении спортивно-массовых мероприятий.

Анализ современных научных представлений и законодательной базы позволил установить, что организационно-управленческий компонент является частью системы комплексного маркетинга, который объединяет разные виды деятельности субъектов сферы физической культуры и спорта, конечным результатом которого есть подготовка, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий. Показателем эффективности и результативности таких мероприятий является высокий уровень их проведения, что позволяет отслеживать достижения спортсменов, определять победителей, а также привлекать различные группы населения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Список использованных источников

1. Переверзин И.И. Менеджмент спортивной организации: учебное пособие / И.И. Переверзин // Физкультура и спорт. – 2006. – 3-е изд. – С. 134.
2. Попов О.В. Маркетинговая деятельность субъектов управления относительно популяризации проведения спортивно-массовых мероприятий Международного уровня / О.В. Попов // Слободской научно спортивный вестник. – Харьков. – 2013. – № 5 (38). – С. 196-199.
3. Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта / О.Н. Степанова. – М.: Советский спорт, – 2005. – 2-ое изд. – С. 9.

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЖАДАН А.В.,

канд. техн. наук, проф.,

заведующий кафедрой менеджмента в производственной сфере

САВЧЕНКО К.С.,

магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Несмотря на большое количество научных работ, содержащих ссылки на результаты тех или иных исследований, в которых утверждается о

кончине индустриальной экономики, еще никто не доказал, что вместо хлеба или картошки можно кушать программное обеспечение для компьютеров или астрологические прогнозы.

Безусловно, сфера услуг очень важна для экономики любого государственного образования.

Но в основе реальной экономики всегда лежит сфера материального производства (исключения могут составлять страны с уникальными географическими условиями, развивавшими туристический бизнес, или так называемыми оффшорными зонами, в которых происходит «отмывание» криминальных денег или уклонение от налогов).

К сожалению, в настоящее время эти нехитрые истины далеко не всегда воспринимаются с должным пониманием.

Этому способствуют различные кризисы в мировой экономике, которые в конечном итоге перерастают и в кризисы национальных экономик.

Эту ситуацию мы наблюдаем и в настоящее время. Проблемы экономики в различных странах, вызванные в основном с ситуацией в финансовом секторе.

Так, ведущий экономист Н. Рубини опубликовал несколько признаков, свидетельствующих о надвигающейся рецессии в 2019-2020 годах [1]:

- уменьшение инвестиций;
- рост показателя инфляции в США и перегрев экономики этой страны;
- усложняющиеся отношения ЕС, Китая, Канады с США;
- плачевные последствия протекционизма;
- снижение доходности государственных облигаций.

А на всё это надвинулся ещё и коронавирус. В целом страны «Большой двадцатки» к окончанию марта 2020 г. собираются истратить около 5 трлн долларов на борьбу с кризисом, а это примерно 6% годового объёма мировой экономики [2]. А это скажется на экономическом состоянии любой страны, особенно нашей Республики, в силу особенностей её международного и экономического признания.

Невозможно не признать, что власти Республики уделяют мало внимания состоянию экономики. Так, сформирован перечень республиканских программ отдельных отраслей и сфер деятельности, утверждение которых планируется в первом полугодии 2020 года [3],

В этой ситуации нашему государству необходимо озаботиться производством продукции как для внутреннего потребления, так и для продажи на экспорт.

Основой производства и реализации продукции является её конкурентоспособность, а основой конкурентоспособности продукции является её качество [4].

Сущность понятия «качество» заключается в степени удовлетворенности потребителей присущими характеристиками объекта [5].

Следовательно, для удовлетворенности потребителей необходимо обеспечивать удовлетворенность присущими характеристиками объекта.

Сделать это весьма непросто. Для реализации этого целесообразно использовать правила концепции Всеобщего управления качеством. Его инструменты достаточно разнообразны. Но самый простой, и требующий минимальных затрат – это организация деятельности на предприятии (организации) кружков (групп) качества.

Организация деятельности по управлению качеством и кружков качества достаточно хорошо рассмотрена в специальной литературе

Теоретические основы этой категории были заложены в работах У. Шухарта, Э. Деминга, Дж. Джурана, Ф. Кросби, А. Фейгенбаума, К. Исикавы, Г. Тагути, Ф. Котлер и многих других [6,7].

Существует 10 принципов – это добровольное участие, обсуждение в группах, саморазвитие и самосовершенствование своих знаний, обязательное участие всех сотрудников в работе кружков, применение необходимых методов управления качеством, особая взаимосвязь со своим рабочим местом, активность, проявление новаторских данных и творчества, взаиморазвитие, понимание важности высокого уровня качества продукции на предприятии.

Однако в современных условиях реализация этих принципов сопряжена с определенными трудностями.

Для того, чтобы улучшить организацию деятельности кружков качества, предлагается ввести принцип, называемый «Воздействие на мотивацию» или «Мотивационное воздействие».

Групповые нормы, групповая динамика, позиционирование человека в группе – один из важных факторов мотивации или демотивации.

Можно вспомнить теорию мотивации Маслоу, где одна из основных потребностей – это принадлежность к какой-нибудь социальной группе.

Сама по себе принадлежность к группе и стремлению к тому, чтобы принадлежать к ней и дальше, побуждает к определенным типам поведения и действий. И когда мы говорим о мотивации сотрудника в организации, одним из основных факторов нужно считать воздействие коллектива и групповых норм и взаимодействий.

На предприятии у нас есть возможность целенаправленно влиять на мотивацию сотрудников за счет воздействия группы или в присутствии группы.

Один из подходов основан на том известном факте, что любая оценка, будь она положительной или отрицательной, в ситуации публичности воспринимается гораздо серьезнее и сильнее. Поэтому можно рекомендовать использовать методы публичных награждений, оценки, которую сотрудник получает в присутствии своих коллег, а также публичные соревнования, так как это эффективно сказывается на работе.

Список использованных источников

1. Мировой финансовый кризис 2019-2020 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://vsegoda.com/mirovoj-finansovyj-krizis-2019-2020-goda/>

2. Коронавирус разоряет мир. Сколько придется заплатить за реанимацию мировой экономики? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rus.delfi.lv/biznes/economy/koronavirus-razoryaet-mir-skolko-pridetsya-zaplatit-za-reanimaciyu-mirovoj-ekonomiki.d?id=52012599&all=true>

3. Александр Ананченко рассказал об итогах работы Правительства за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/aleksandr-ananchenko-rasskazal-ob-itogah-raboty-pravitelstva-za-2019-god/>

4. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: учебник / Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М, – 2000. – 672 с.

5. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, – 2015. – 49 с.

6. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Дашков и К, – 2012. – 370 с.

7. Баронин С.А. Основы менеджмента, планирования и контроллинга в недвижимости: учебное пособие / С.А. Баронин. – М.: НИЦ ИНФРА-М, – 2012. – 160 с.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ИВАНОВА Е.Ю.,

канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

КОЛЕСНИЧЕНКО Е.А.,

д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

В тексте федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ обозначено, что «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту является необходимым условием развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности» [1].

Органы государственной власти и местного самоуправления должны оказывать «содействие развитию всех видов и составных частей спорта, в том числе детско-юношеского спорта, школьного спорта и студенческого спорта с учётом уникальности спорта, его социальной и образовательной функций, а также специфики его структуры, основанной на добровольной деятельности его субъектов» [1]. Реализация конкретных мероприятий по пропаганде среди населения здорового образа жизни и по организации проектов в области физической культуры и спорта ложится во многом на органы исполнительной власти местного самоуправления.

В этой связи, думается, что основная цель деятельности органов местного самоуправления в этой сфере – создание условий для сохранения и укрепления здоровья населения, формирование устойчивой потребности у жителей в постоянных активных занятиях физической культурой и спортом. Этому будет способствовать реализация следующих направлений деятельности органов муниципального управления:

1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования.

2. Поддержка деятельности спортивных общественных организаций.

3. Организация и проведение для населения в общественно доступных местах обучающих семинаров и мастер-классов по различным видам спорта с привлечением лучших по своему виду деятельности педагогов и тренеров.

4. Соучастие в федеральных и региональных проектах и программах:

– по участию в ежегодной физкультурно-массовой и оздоровительной работе с населением во всероссийском дне бега «Кросс нации», во всероссийской лыжной гонке «Лыжня России», во всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Российский Азимут», во всероссийском турнире по уличному баскетболу «Оранжевый мяч» и других;

– по софинансированию со стороны муниципалитета строительства объектов спорта (спортивных залов, плоскостных спортивных сооружений) на условиях муниципально-частного партнёрства.

5. Освещение спортивной жизни муниципального образования в средствах массовой информации (через телерадиокомпании, печатные и интернет-ресурсы).

6. Организация спортивных праздников и фестивалей (например, боевых искусств, художественной гимнастики, фигурного катания и других видов спорта на масштабных спортивных площадках открытого доступа муниципального образования).

7. Работа с молодёжью, поскольку среди ключевых направлений внутренней политики России в настоящее время эта тема занимает одно из первых мест по своей социальной остроте и значимости.

«Многочисленными исследованиями установлено, что занятия физкультурой и спортом оказывают позитивное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности, являются отличной профилактикой в борьбе с негативными явлениями, как курение, употребление алкоголя, наркотиков, детской и подростковой преступностью» [2]. Совместными усилиями органов местного самоуправления, общественности и заинтересованных деловых кругов можно обеспечить:

– пропаганду ценностей здорового образа жизни;

– уважительное отношение к выдающимся спортсменам, тренерам и ветеранам спорта;

- совершенствование уровня преподавания физкультуры и спорта в образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
- укрепление материально-технической базы спортивных учреждений, сооружений, площадок;
- охват физкультурно-спортивной работой всех категорий населения;
- создание устойчивого фундамента для спорта высших достижений;
- повышение интереса и доступности к простейшим спортивным действиям на дворовых территориях;
- снижение уровня употребления алкоголя и наркотических средств, а также уровня правонарушений среди подростков и молодёжи.

Таким образом, планомерная реализация проектов и программ в рассматриваемой сфере общественной жизни позволит сделать физическую культуру и спорт неотъемлемой частью жизни каждого гражданина.

Список использованных источников

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
2. Горбунова Л.А. Необходимость разработки муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Тамбове на 2012-2014 годы» / Л.А. Горбунова, Е.Ю. Иванова // Сборник научных трудов магистрантов кафедры управления и предпринимательства; Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина. – Тамбов, – 2013. – С. 48-55.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

ИВАНЬКО Е.А.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»*

Основной целью социально-экономического развития Донбасского региона является улучшение качества жизни населения, повышение качества образования. Образование представляет собой систему общественных отношений по передаче знаний, информации, умений и навыков. Механизм формирования регионального рынка представляется как механизм взаимодействия спроса и предложения на образовательные услуги в конкретном регионе. Значение системы образования в социальном и экономическом развитии региона и повышении благосостояния его граждан трудно переоценить. Высшее образование в сфере образовательных услуг имеет особую значимость, так как подготавливает кадры непосредственно для работы в разных отраслях народного хозяйства. Качество

образовательной деятельности характеризуется различными составляющими: государственным стандартом высшего профессионального образования и качеством его реализации; качеством профессорско-преподавательского состава вуза; качеством материально-технической базы высшего учебного заведения; качеством методического, библиотечного и информационного обеспечения учебного процесса; качеством организации учебного процесса в учебном заведении.

Проблема обеспечения качества услуг высшего профессионального образования при социально-экономическом развитии региона является одной из наиболее сложных и важных социальных проблем высшей школы.

Развитие высшего профессионального образования направлено на выявление способов его адаптации к требованиям рынка труда и создание качественно новой профессиональной школы, способной занять достойное место в рыночной экономике и удовлетворить потребности каждой личности в получении профессиональных знаний и социального опыта.

Рынок труда требует от системы высшего образования удовлетворения своих потребностей в квалифицированных кадрах, а рынок образования ориентируется на удовлетворение личностных потребностей индивидов в получении высшего образования. Это приводит к нерациональному использованию трудовых ресурсов. С одной стороны, работодатели нуждаются в специалистах, но не сотрудничают с учреждениями высшего профессионального образования, с другой – высшие учебные заведения «перепроизводят» специалистов, не востребованных на рынке труда.

Диспропорция между требованиями рынка труда и рынка образовательных услуг является одной из проблем высшего образования при социально-экономическом развитии региона.

Эти вызовы современного общества требуют трансформации образовательной деятельности высших учебных заведений в условиях социально-экономического развития региона, поиска и внедрения новых видов учебной работы. Для этого необходимо развивать дистанционную форму обучения студентов и повышать компьютерную грамотность, совершенствовать мультимедийные ресурсы, применять принцип индивидуализации обучения, ориентироваться на получение практических умений и навыков по вопросам применения информационных технологий, учитывать профессиональную направленность интересов и всестороннего развития каждого студента. Интегрировать достижения науки в учебный процесс, что позволит в значительной мере улучшить процесс формирования новых квалификаций выпускников в процессе социально-экономического развития региона, востребованных на рынке труда.

Важным фактором в процессе обучения является единство обучения и воспитания студентов. Воспитывать в студентах собственный взгляд на мир, умение трезво оценивать свою значимость, не завышая и не занижая при этом своих потенциальных возможностей. В процессе обучения педагогическая работа является основной деятельностью на всех факультетах и кафедрах.

Она должна осуществляться не только в виде организации образовательного процесса, но и в преемственности обучения между школой и университетом. Одной из ведущих тенденций современного высшего образования являются государственные образовательные стандарты, основанные на компетентностном подходе и ориентированные на выработку у студентов компетенций, которые позволяют выпускнику успешно профессионально реализовываться.

Совокупность систематически осуществляемых видов деятельности Университета, направленных на создание организационных, технических, экономических и социальных условий, гарантирующих надлежащий уровень и стабильность качества образовательной деятельности, является основополагающей в образовании студентов. В основе системы обучения заложены принципы, которые руководство Университета совершенствует для оптимизации деятельности вуза:

- ориентация на потребителя;
- лидерство (обеспечение высокого рейтинга Университета);
- заинтересованность персонала.

Руководство Университета устанавливает цели и обеспечивает единство коллектива в их достижениях на всех уровнях, осуществляет поддержку и управление, а также берёт на себя ответственность за оптимизацию и системное совершенствование руководящих и вспомогательных процессов Университета.

Руководство Университета и его структурные подразделения способствуют созданию и поддержанию оптимальной социально-экономической среды и психологического климата в коллективе, которые способствуют реализации творческого и научно-исследовательского потенциала студентов.

В современном мире знание – это основа не только для свободы доступа к жизненным ресурсам, но и для возможности их выбора. Именно знание становится одним из основных источников и реального богатства (Зигмунт Бауман).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

ИВАЩУК О.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном обществе наблюдается тенденция к совмещению и динамическому обновлению профессиональных специальностей, что потребует соответствующего изменения характера профессиональной подготовки, в том числе физической. Особенно высоким и разносторонним

требованиям должны будут удовлетворять те, кто возьмёт на себя принятие ответственных решений, их реализацию и преодоление сопутствующих труднейших задач экономического характера. Таким образом, технический прогресс в сфере труда не снимает, а в определённом аспекте усугубляет необходимость физической подготовки к трудовой деятельности, хотя и в ином, чем прежде, отношении.

Проблема физического воспитания обучающихся специализации менеджмент является актуальной, поскольку у современного человека снизилась естественная двигательная активность, а любой работодатель хочет, чтобы его сотрудники были здоровы. Снижение двигательной активности приводит к большому росту заболеваемости, что негативно сказывается на экономике любого предприятия и Республики в целом. Будущих специалистов стали всё больше одолевать болезни психосоматического характера [1]. Иногда даже не слишком тяжёлый недуг, например простуда, может сильно снизить продуктивность работы специалиста или вовсе свести её к нулю, что, соответственно, негативно отразится на карьере. Менеджер же, как лицо, подверженное постоянному стрессу, связанным с управлением целым предприятием, особо уязвим к внешним раздражителям.

Сегодня состояние психофизической работоспособности (здоровья) наряду с профессиональной подготовкой является характеристикой человека на рынке труда. Работодателя интересует, может ли специалист работать в тех условиях, которые диктует производство. Повышение конкурентоспособности менеджеров на рынке труда требует наличия у управленца качеств, которые обеспечат ему высокую и стойкую адаптацию к профессиональной деятельности. Требования, предъявляемые профессией менеджера к физической и психической подготовленности, делают особенно актуальным и значимым процесс организации высококвалифицированной подготовки в период обучения в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Уже на начальном этапе обучения у будущего специалиста формируются навыки приспособления и адаптации к своей профессиональной деятельности, другими словами, способность самостоятельного применения навыков и умений на практике, что, в свою очередь, влияет на закрепление менеджера на рабочем месте, на продуктивность его труда уже после завершения образования. Выпускник должен понимать, что главным заказчиком своего здоровья является он сам, как раз именно для того, чтобы быть востребованным после окончания обучения и становления себя как личности.

Совершенствуя свой интеллект, деятельность, манеры поведения, культуру отношений к окружающему миру и взаимоотношений с другими людьми, своё физическое и психическое состояние, человек занимается не менее значимой для общества деятельностью, чем техническое преобразование окружающего мира, искусства или науки.

Человек с высоким уровнем внутренней культуры (самореализованная личность), несомненно, способен к более продуктивной и максимально эффективной работе, ценность которой для общества возрастает, так как, получая социально значимый продукт деятельности, общество приобретает и динамично развивающегося субъекта – творца, активно мыслящего, инициативного, социально адаптивного.

Будущему менеджеру, которому в дальнейшем необходимо будет влиться в новый коллектив и управлять людьми, несомненно, потребуются высокий уровень социализации, который облегчит процесс адаптации к новому коллективу и установления связей и доверительных отношений с подчинёнными.

Активность менеджера является важным аспектом социализации. Спорт, физическая культура и воспитание являются прекрасной школой воспитания активности, проявляющейся в непосредственной форме или в виде интересов, общения и т. п. Двигательные потребности понимаются как одно из условий проявления активности личности. Социальная активность тесно связана с интересами личности в сфере спорта, физической культуры и воспитания [3].

Умственная работа, какой бы напряжённой она не была, не сопровождается большими потерями энергии, поскольку потребление кислорода при этом составляет менее 0,5 л/мин, а энергетические затраты – менее 2,5 ккал/мин. Однако именно умственная работа, к которой относится и учёба в высших учебных заведениях, порой вызывает переутомление и специфическую реакцию, определяемую как стресс. Мышечное утомление, которое возникает в процессе физической работы, в том числе физических упражнений, является нормальным физиологическим состоянием, выработанным в процессе эволюции как биологическое приспособление, предохраняющее организм от перегрузки.

На основе изложенного выше материала можно сделать следующий вывод о том, что формированию большей части черт успешного менеджера способствует физическая культура и воспитание.

Список использованных источников

1. Хасанов А.Т. Физическая культура и спорт как важный аспект в формировании личности / А.Т. Хасанов // Молодой учёный. – 2017. – № 11. – С. 527-529. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/145/40529/>

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента (для бакалавров) / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.: КноРус, 2018. – 256 с.

3. Губанищева А.А. Учёт особенностей профессиональной деятельности будущих менеджеров в процессе физического воспитания / А.А. Губанищева // Философия социальных коммуникаций. – 2013. – № 1 (22). – С. 130-135.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

КАЙЛЬ Я.Я.,

д-р экон. наук, доц., профессор кафедры управления персоналом и экономики в сфере образования

ЗУДИНА Е.В.,

канд. пед. наук, доц., заведующий кафедрой управления персоналом и экономики в сфере образования

ЛАМЗИН Р.М.,

старший преподаватель кафедры управления персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет», г. Волгоград, Российская Федерация

Цель разработки и реализации социальных программ в системе функционирования органов государственного и муниципального управления заключается в повышении уровня качества оказываемых публичных услуг в сфере экономики общественного сектора.

Оценка степени выполнения социального проекта представляет собой совокупность методов, направленных на определение фактически полученных результатов, сопоставляемых с поставленной целью и задачами программы с установлением уровня использованных ресурсов.

В связи с этим эффективность социальной программы заключается в оценке следующих параметров функционирования соответствующих социальных служб и должностных лиц:

1. Качество предоставляемых социальных услуг с установлением степени удовлетворения потребностей граждан (выявление того факта, насколько полно были выполнены социальные запросы и потребности).

2. Уровень реальных затрат располагаемых ресурсов при достижении необходимых итогов (определение минимально возможных затрат и потерь имеющихся средств при достижении необходимого результата).

3. Уровень действенности реализованных мероприятий при выполнении поставленных задач и достижении цели социальной программы [4, с. 43].

Результативность социальной программы выражается в следующих показателях:

1. Степень решения социальной проблемы в рамках соответствующей программы.

2. Характер полученных итогов по реализуемым инновациям, что определяется тесной взаимосвязью с эффективностью реализации социального проекта.

3. Степень произошедших изменений, отражающих повышение уровня качества предоставляемых публичных услуг или снижение данного показателя в случае нерациональной организации выполнения программы и

неоптимального распоряжения имеющимися ресурсами.

Инновационное государственное управление тесно связано с возможностями целенаправленного регулирования процессом общественного реформирования. Это определяется поиском наиболее лучшего (оптимального) варианта решения социально направленных проблем при выполнении общественных запросов [2, с. 51].

В связи с этим происходит выделение основных направлений оказания социальной помощи в соответствии с потребностями отдельных категорий лиц с разработкой специализированной системы предоставления различных видов общественных услуг. Это поддерживается электронно-цифровыми средствами сбора, перемещения и анализа сведений об уровне жизни нуждающихся лиц и характере динамики показателей, характеризующих это состояние.

Посредством электронно-цифровых технологий можно анализировать промежуточные показатели реализации социальных программ в рамках текущего электронного контроля с рассмотрением характера произошедших преобразований на основе анализа максимально полной информации об этом. В частности, происходит установление степени освоения выделенных финансовых ресурсов и полученных практических результатов с оценкой степени их соответствия запланированным показателям.

В качестве примера нормативной основы оценки эффективности и результативности в рамках социальной политики России можно указать «Требования к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» [1]. В соответствии с этим оценку эффективности мероприятий по развитию объектов местного значения поселения, городского округа в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры происходит в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа.

Зарубежный опыт Германии и Испании свидетельствует о реализации государственных программ, в рамках которых предоставляется возможность молодым людям на практике применить навыки социальной работы (Германия) [3, с. 39], а также оказывается государственная помощь и финансирование оказания медицинской помощи тяжело больным детям (Испания).

В современных условиях деятельности органов государственного и муниципального управления сбор и последующий анализ сведений по вопросам эффективности и результативности социальных программ происходит посредством электронно-цифрового обобщения с построением единой информационной картины для установления степени соответствия фактических результатов и запланированных показателей по указанным программам.

Таким образом, оценка эффективности и результативности программ социальной политики происходит путем сопоставления реально полученных

промежуточных и итоговых результатов и запланированным показателей предоставления публичных услуг, которые были запланированы по соответствующей программе. Данная оценка происходит в соответствии со специальными критериями и нормами, которые установлены в отдельных сферах реализации социальной политики. Помимо этого, происходит оценка эффективности и результативности с позиции экономической обоснованности и целесообразности освоения выделенных финансовых средств и реализацией оптимальных мероприятий, что позволило существенно повысить уровень качества жизни отдельных граждан или категорий лиц.

Список использованных источников

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. N 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» // СПС Консультант плюс.

2. Кайль Я.Я. Оказание государственных и муниципальных услуг в российской федерации: состояние, проблемы, перспективы / Я.Я. Кайль // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 28. – С. 48-55.

3. Кайль Я.Я., Епинина В.С., Ламзин Р.М. Основные тенденции и проблемы развития GR-менеджмента // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2017. – № 3. – С. 37-43.

4. Кайль Я.Я., Зудина Е.В., Ламзин Р.М. Инновационные образовательные технологии в преподавании экономических дисциплин // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2017. – № 9 (122). – С. 41-46.

СПОРТ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

КАМЫШОВ А.С.,

*депутат II созыва Народного Совета Донецкой Народной Республики,
президент Федерации лёгкой атлетики, руководитель сектора военно-патриотического воспитания ОО ВПД «Молодая гвардия-юнармия»*

Спорт как сложный общественный институт характеризуется многими функциями: он направлен на подготовку человека к различным видам деятельности, удовлетворение духовных потребностей общества, укрепление и расширение международных связей, а также является одним из основных средств этического и эстетического воспитания. Как результат общественного развития он представляет собой неотъемлемую часть культуры всего общества и в зависимости от тех или иных социальных условий воплощается в различных формах.

Спорт, по мнению Л.П. Матвеева [1], – это особый вид человеческой деятельности, ориентированный на развитие и испытание (в соревнованиях) психофизического и интеллектуального потенциала человека в противостоянии (прямом или опосредованном) соперникам, с привлечением (или без такового) технических приспособлений и животных.

Традиционным, но в то же время актуальным и всеобъемлющим, считаем определение спорта, предлагаемое С.И. Ожеговым: «Спорт – составная часть физической культуры – комплексы физических упражнений для развития и укрепления организма, соревнования по таким упражнениям и комплексам, а также система организации и проведения этих соревнований» [2].

В спорте заложен колоссальный потенциал формирования и воспитания целостной личности, её телесного и духовного развития. Более того, через личность спорт оказывает значительное воздействие на общество (определяет или корректирует основные направления социальной политики в различных государствах, влияет на экономические процессы, распределение и перераспределение финансовых потоков и проч.). Следовательно, значение спорта очень весомо в современном обществе, так как развитие его как социального института неразрывно связано с развитием всех остальных общественных сфер.

Для спорта характерна специфическая конечная цель – физическое совершенствование человека, осуществляемое в условиях соревнования. Этим спорт отличается от других сфер человеческой деятельности, даже таких близких, как физическая культура. Соревнования – это сложный комплекс мероприятий, ориентированный на достижение высокого спортивного результата и требующий существенных ресурсных, информационных и других затрат.

Спорт предполагает применение комплексного подхода к управлению этой общественной сферой. Необходима система целенаправленных, конкретных мероприятий, способных обеспечить эффективное функционирование и стабильное развитие отрасли в целях наиболее полного удовлетворения потребностей людей в физическом совершенствовании. Спорт, как многие другие отрасли, требует постоянного, планомерного воздействия субъекта управления (государства, профильного министерства и т.д.) на объекты управления (различные федерации, ассоциации, спортивные школы, секции и проч.) для координации их деятельности по достижению высоких результатов на соревнованиях различного уровня.

Бесспорно, физическая культура и массовый спорт способствуют укреплению здоровья (физического и духовного), повышению уровня физической подготовленности людей всех возрастов и социальных групп. Чтобы спорт и дальше мог выполнять эту ключевую социальную функцию, необходимо постоянно работать над совершенствованием системы управления в этой отрасли. Особенно это важно для нашего молодого государства, в котором развитие спорта – одна из приоритетных задач.

Список использованных источников

1. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Л.П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, – 1999. – 318 с.
2. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Российская академия наук. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, – 1999. – 743 с.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

КАРАБЕТ Н.И.,

канд. пед. наук, доцент кафедры дошкольной педагогики

ОЛОЙЕРУ А.Ю.,

аспирант, Кишиневский государственный педагогический университет

им. Иона Крянгэ, г. Кишинев, Республика Молдова

Инновации, как правило, в мировой экономике в целом и современной экономике в частности в любых отраслях рассматриваются в качестве основной движущей силы экономического роста. Мы намерены установить и указать на связь между инновациями, которые уже ощущаются в экономике и современном образовательном процессе. Если ученик или студент ориентируется (в процессе обучения) на инновационный и оригинальный продукт, мы уверены, что это станет оригинальной и инновационной основой для жизни, экономической деятельности, производства. Много специалистов изучили проблему инновационных решений и действий, но этот процесс трудно определить. В словаре (<https://ro.wikipedia.org>) инновация определяется как новизна, изменение, или решение проблемы, или улучшение организации труда, с целью улучшения (производства) работы, технического и технологического состояния, рационализации применяемых решений.

Инновация – это то, что необходимо большинству предприятий для успеха или просто выживания. Словарь Merriam-Webster Online определяет, что инновация – это введение чего-то нового, или новая идея, новый метод или новое устройство. Инновация – это процесс, действие и результат инновационного процесса. У компаний и организаций есть множество мотивов для инноваций, в том числе: *увеличение доли рынка; завоевание новых рынков; улучшение качества продукции; расширение ассортимента; замена устаревших продуктов; снижение воздействия на окружающую среду и т.д.*, но и поиск новых решений.

Инновация неразрывно связана с творчеством. Инновации и творчество, креативность являются взаимно усиливающими процессами, потому что поиск решения проблем, возникающих в инновационном процессе, требует креативности, творческого подхода. Инновация направлена на коммерческое применение и изобретение. Если анализировать

типы инноваций, в учебнике Осло (2005) предложено классифицировать инновации по четырем категориям:

1) инновация продукта – введение товара или услуги, которые являются новыми или значительно улучшенными с точки зрения их характеристик или предполагаемого использования;

2) процесс инновации – внедрение нового или значительно улучшенного метода производства;

3) маркетинговые инновации – внедрение нового метода маркетинга, который предполагает значительные изменения в дизайне продукта или упаковке, новые методы продаж;

4) организационные инновации – внедрение нового метода организации в бизнес-практики компании, в организации рабочих мест или во внешних отношениях компании.

Специалисты Abernathy и Clark оценили инновации с точки зрения преимуществ, которые они приносят организации, по сравнению с конкурентами, что привело к четырём видам инноваций:

– «архитектурные» (фоновые) инновации, которые объединяют определенные компоненты продукта или процесса;

– «коммерческая ниша» инновации, которая позволяет создавать новые рынки за счёт использования существующих технологий;

– «регулярные» (текущие) инновации, которые являются постепенными, непрерывными изменениями, которые оказывают существенное совокупное влияние на стоимость и производительность продукта;

– «революционные» (прорывные) инновации, которые производят совершенно новые технологии или продукты, включая радикальные изменения.

Исходя от уровня и важности инноваций, но и от эффекта инноваций, можно характеризовать еще 2 типа инноваций – это радикальные и дополнительные инновации.

Радикальные инновации описывают продукт, назначение которого, рабочие характеристики, атрибуты, конструкционные свойства или использование материалов и компонентов значительно отличаются от ранее произведенных продуктов. Такие инновации могут включать радикально новые технологии или могут основываться на объединении существующих технологий в новые виды использования. Радикальные инновации характеризуются следующим:

а) производительность улучшается в десятки раз по сравнению с существующими аналогичными продуктами;

б) создаются условия для снижения затрат производства;

с) продукты-товары имеют новые рабочие характеристики во всем мире.

Выводы. Инновации в организации – это внедрение нового метода управления и организации в деловую практику, в организацию рабочих мест или внешние связи компании. Такие нововведения направлены на:

- повышение эффективности работы организации за счёт снижения административных или операционных издержек,
- повышение удовлетворенности работой (и, следовательно, производительности труда);
- снижение затрат на поставку.

Чтобы называться инновацией, идея должна быть воспроизводимой при экономических затратах и должна удовлетворять конкретную потребность. Инновация включает в себя преднамеренное применение информации, воображения и инициативы для получения другой или большей ценности от ресурсов и охватывает все процессы, посредством которых генерируются новые идеи и превращаются в полезные продукты.

АРХИТЕКТОНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

КИРЬЯКОВА В.В.,

*канд. наук гос. упр., преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для понимания роли и потенциала воздействия государства на институт рекламы нами был предложен термин «архитектоника» (от греч. *architektonike* – строительное искусство). Он базируется на понятии самого механизма управления. Механизмы распределяются по назначению и конфигурации. Также они могут быть системой, которая определяет порядок определенного вида деятельности. То есть, механизм управления представляет собой сложную категорию, трактовка которой зависит от типа самого механизма. Существуют различные точки зрения специалистов по государственному управлению на категорию «механизм государственного управления».

Относительно рекламной деятельности действие реального государственного механизма управления в формате регулирования может происходить следующим образом: 1) при разработке государственной политики определяется стратегическая цель развития (рекламная деятельность должна служить обществу через воплощение своего социально-экономического потенциала); 2) принципы государственного управления рекламной деятельностью и принципы самой рекламной деятельности определенным образом ограничивают и в то же время определяют пути достижения цели; 3) решения, которые являются производными от государственной политики воплощаются через механизм; 4) путем действия

механизма реализуется государственное влияние на объект (рекламную деятельность); 5) объект, который находится под влиянием, производит конкретные действия; 6) эти действия дают результат, который способствует достижению стратегических целей государственной политики; 7) если цель не достигнута, осуществляется пересмотр решений.

Такой процессный подход опирается на следующие принципы:

- субъект (власть) и объект (рекламная отрасль), а также многочисленные прямые и обратные связи между ними (управленческая деятельность) образуют систему;
- влияние на элементы системы вызывает изменения системы в целом;
- управленческая деятельность является процессом, рекламная деятельность является процессом, которые образуют сеть взаимоувязанных процессов;
- механизм регулирования рекламной деятельности является встроенным в процесс государственного управления;
- механизм способен влиять на факторы, от состояния которых зависит результат рекламной деятельности.

Рис.1. Архитектоника государственного механизма регулирования рекламной деятельности

*Составляющие государственного механизма рекламной деятельности:

1. Нормативно-правовая
2. Организационная
3. Финансово-экономическая

В целом, специфика механизмов управления определяется разнообразием факторов управления, особенностей сферы, которая управляется этим механизмом. В зависимости от факторов влияния выделяют экономические, социальные, правовые, организационные механизмы. Но вид механизма определяется не факторами, а применяемыми методами.

Зачастую механизм управления может быть комплексным, включающим в себя несколько отдельных механизмов.

Учитывая особенности государственного воздействия на рекламную деятельность, методы и специфику объекта управления, целесообразно рассматривать механизм влияния со стороны государства как государственный механизм регулирования рекламной деятельности, который включает следующие составляющие:

- 1) нормативно-правовую;
- 2) финансово-экономическую;
- 3) организационную;

Именно специфика архитектоники государственного механизма рекламной деятельности обусловлена особенностями рекламной среды, которые прямым образом зависят от экономического положения государства в целом и рекламной отрасли, в частности, политической ситуации, социальных тенденций, а также настроений в обществе.

Список использованных источников

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления / Г.В. Атаманчук. – М.: Юридическая литература, – 1997. – 400 с.
2. Коротич Е.Б. Государственное управление региональным развитием Украины: монография – Харьков: Изд-во ХарРИ НАГУ «Магистр», 2006. – 220 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

КОЛЕСНИЧЕНКО Е.А.,

д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления

ИВАНОВА Е.Ю.,

канд. ист. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

В современных условиях хозяйствования на муниципальном уровне выделяют следующие системные проблемы реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта:

1. Высокая степень коммерциализации услуг в сфере физической культуры и спорта. Падение реальных доходов населения и рост инфляции на протяжении последних нескольких лет негативно сказывается на участии граждан в занятии спортом, требующим высоких затрат. Особенно негативно это может сказаться на детском спорте, где отказ от занятия тем или иным видом в силу финансовых сложностей родителей ставит под угрозу будущие спортивные успехи страны. Одновременно с этим снижается объём финансирования государственных и муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

2. Отсутствие сформированной законодательной базы для регулирования любительского массового спорта. Формируемые федерации любительского спорта чаще осуществляют свою деятельность как общественные объединения, не имеющие прямого отношения к сфере спорта.

3. Низкая привлекательность для населения форм спортивно-досуговой деятельности, не отвечающая зачастую требованиям современности и обеспеченности инвентарём.

4. Инфраструктурные проблемы. В данном вопросе в последнее время наблюдается существенный сдвиг в сторону позитивных улучшений. Так, реализация ряда государственных программ в сфере физической культуры и спорта позволила значительно улучшить состояние инфраструктуры в данной сфере в ряде регионов, однако остаётся ещё множество проблем и возникают новые проблемы, в том числе связанные с обслуживанием создаваемых объектов инфраструктуры.

5. Высокая степень текучести профессиональных кадров и низкий потенциал замещения выбывающих кадров. Значительно вырос возраст преподавателей спортивно-досуговой сферы и в сфере дополнительного и среднего образования.

6. Необходимость обновления спортивных объектов учреждений образования, особенно остро данный вопрос стоит в сельских школах, не имеющих достаточного финансирования для полноценного обновления спортивных объектов.

В управленческом аспекте под муниципальной политикой в сфере физической культуры и спорта можно понимать создание органами местного самоуправления институциональной среды, формирующей условия удовлетворения потребностей населения территории в физкультурно-спортивной деятельности с учётом местных особенностей и уровня социально-экономического развития территории. Важную роль при этом необходимо отдать инициативе населения, популярности тех или иных видов спорта, что повысит отклик населения и, соответственно, количество участников подобного рода мероприятий.

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ отмечает, что «обеспечение права каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту является необходимым условием развития физических, интеллектуальных и

нравственных способностей личности» [1]. Среди направлений совершенствования муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта можно предложить модель социального проектирования деятельности по государственно-общественному управлению сферой физической культуры и спорта (табл. 1).

Таблица 1

Модель социального проектирования деятельности по управлению сферой физической культуры и спорта

Этапы формирования модели	Профессиональные сообщества	Государство и муниципалитет	Гражданское общество (НКО)	Частные заинтересованные лица	СМИ и масс-медиа	Активное население
	Выполняемая роль					
	<i>модели</i>	<i>нормы</i>	<i>мотивы</i>	<i>инвестиции</i>	<i>информация</i>	<i>участие</i>
1. Выявление потребностей	осознание профессиональной потребности в адекватных моделях деятельности	осознание государственной потребности в адекватном нормативном обеспечении деятельности	осознание потребности в адекватной мотивации деятельности	осознание потребности в адекватном инвестировании в деятельность	осознание потребности в адекватном обеспечении деятельности публичной информацией	осознание потребности участия в деятельности
2. Формирование идеи	генерация идеи профессиональной деятельности и её обоснование	законодательная инициатива по нормативному обеспечению деятельности	необходимость мотивации деятельности	необходимость привлечения финансовых ресурсов	необходимость публичного информирования о деятельности	идея участия в деятельности
3. Разработка концепции	разработка и обоснование концепции деятельности	концепция правовой нормы деятельности	концепция гражданской мотивации деятельности	концепция инвестирования деятельности	концепция публичного информирования о деятельности	концепция участия в деятельности
4. Подготовка программы	разработка и обоснование программы деятельности	разработка и утверждение проекта/закона нормативного акта	программа мотивации деятельности	разработка и утверждение программы инвестирования	разработка и утверждение программы публичного освещения программы	проработка и принятие программы участия в деятельности
5. Разработка механизма реализации	создание механизма реализации модели деятельности	создание механизма реализации закона / нормативно правового акта для регулирования деятельности	создание механизма мотивирования населения на деятельность	создание механизма инвестирования деятельности	создание механизма информирования населения о деятельности	создание механизма участия в деятельности
6. Реализация	авторский надзор за реализацией модели в практической деятельности	обеспечение реализации утверждённых норм в практической деятельности	обеспечение реализации необходимой мотивации в практической деятельности	обеспечение практической деятельности необходимыми инвестициями	обеспечение практической деятельности необходимой публичной информацией	участие в практической деятельности

Список использованных источников

1. О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ

КОЛЕСНИЧЕНКО Е.А.,

д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой кадрового управления

КОСТЫЛЕВ А.А.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры кадрового управления

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет

имени Г.Р. Державина», г. Тамбов, Российская Федерация

Развитие системы образования включено в задачи обеспечения социальной защиты населения. Термин «социальная защита» в первый раз был употреблен в США около 30-х годов XX века, и со временем получил распространение в западной социологии. Понятие «социальная защита» использовалось при определении и разработке направления и мер, которые способствовали развитию населения конкретной территории в условиях воздействия экономических и социальных ограничений.

Развитие системы образования является одним из направлений социальной защиты населения, которая выступает как система распределительных мер, способствующих обеспечению населения образовательными услугами благодаря направленному использованию части национального дохода. В первую очередь, это забота государства о каждом человеке, который обладает правом получения бесплатного основного общего образования. Таким образом, образовательная политика как часть социальной защиты населения представляет практическую деятельность по реализации главных направлений социальной политики. Особенностью такой политики является ее реализация на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Особую значимость приобретает реализация образовательной политики на муниципальном уровне, поскольку решение задач обеспечения населения бесплатным основным общим образованием подведомственно органам муниципальной власти [1].

На основе проведенного анализа развития системы образования города Тамбова выявлено, что одной из ключевых проблем реализации социальной политики в сфере образования является недостаточная обеспеченность молодыми педагогами в сфере общего и дополнительного образования.

Качество образования в первую очередь зависит от уровня компетентности каждого педагога. Сегодня необходим и важен рост научно-

педагогических стимулов, а также профессиональной активности и творчества учителей. К сожалению, можно наблюдать сохранение тенденций постепенного старения педагогов и небольшого количества молодых учителей в образовательных учреждениях, без которых в настоящее время будет просто невозможно решение проблем совершенствования системы образования.

Для того чтобы молодым учителям успешно войти в профессиональную деятельность, необходимо возобновление института наставничества, это станет важным направлением реализации социальной политики в сфере образования.

Институт наставничества поможет получить начинающему педагогу поддержку опытного профессионала, который способен предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем месте [2]. Наиболее ощутимыми перспективами такой работы могут быть:

- наставничество сможет помочь молодому педагогу увидеть и заметить перспективы в сфере своей педагогической деятельности;

- молодой педагог сможет оценить готовность к выполнению педагогических функций;

- при помощи института наставничества молодые педагоги смогут повысить профессиональный уровень с учетом своих потребностей, затруднений и достижений.

Эффективность системы наставничества поможет руководителям образовательных учреждений, педагогам-наставникам быстро и качественно решить задачи профессионального становления молодых учителей, включить их в проектирование своего развития, оказать им помощь в самоорганизации, самоанализе своего развития, повысить их профессиональную компетентность. При помощи института наставничества молодой педагог получит знания, повысит свой профессиональный уровень и способности; научится выстраивать конструктивные отношения с коллегами; приобретёт информацию о деятельности организации, в которой он работает.

Также для облегчения данной проблемы необходимо создать условия для того, чтобы молодые специалисты, только что закончившие вуз, могли набраться опыта в преподавательской деятельности. Для этого можно создать некоммерческие организации, в которых преподавателями являются исключительно специалисты, это поможет усовершенствовать кадры и помочь молодым специалистам с трудоустройством в будущем.

Для решения задач развития системы образования в муниципалитете перед органами исполнительной власти города и образовательными учреждениями поставлены задачи по обеспечению роста заработной платы педагогических работников в сфере общего и дополнительного образования. Такая система стимулирования позволит привлечь молодых педагогов в образовательные учреждения. В соответствии с финансовым обеспечением по «дорожной карте» соотношение средней заработной платы

педагогических работников и средней заработной платы в Тамбовской области должно составлять не менее 1,1 раза.

Список использованных источников

1. Соловьева Т.В. Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО) как составляющая мониторинга качества образования в образовательной организации / Т.В. Соловьева // Управление качеством образования: теория и практика эффективного администрирования. – 2019. – № 2. – С. 47-50.
2. Вакуленко Л.С. Наставничество как фактор становления профессиональной деятельности молодых специалистов ДОО / Л.С. Вакуленко, Ю.В. Ахтырская, О.А. Кернер // Дошкольная педагогика. – 2018. – № 1 (136). – С. 56-60.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

КОМОВ А.Б.,

*канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта,
сервиса и эксплуатации*

КОМОВ П.Б.,

*канд. техн. наук, доц., доцент кафедры автомобильного транспорта,
сервиса и эксплуатации*

ИПАТЁНКОВ А.С.,

*студент кафедры автомобильного транспорта, сервиса и эксплуатации
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры»*

Транспортная телематика или интеллектуальные транспортные системы (англ. *Intelligent Transport Systems – ITS* [1]) – это безальтернативный вариант организации (процессы, структуры, действия [2]) автомобильного транспорта (АТ) XXI в.

Ведущая роль здесь принадлежит государству, где примером является Российская Федерация (РФ), чья нормативно-правовая и нормативно-техническая база инициирует и направляет современные достижения научно-технического прогресса (НТП) на изменение парадигмы (теории и практики/бизнеса) АТ (рис. 1). Идёт его активная трансформация в глобальную мехатронную систему (МС), что основано на организации региональных навигационно-информационных систем (РНИС) и информационно-телематической платформы «Автодата».

Концепция платформы – сбор и агрегация данных сферы АТ по каждой единице подвижного состава (ПС) от начала её эксплуатации до утилизации, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя

и взаимодействии с инфраструктурой [3], которая призвана развиваться совместно и аналогично *ITS*, однако рассматривается как источник рабочих мест, т.е. является альтернативой безработице, формируемой *ITS* [4].

Рис. 1. Диалектика промышленных революций транспорта

Проблема всех изменений современного Мира озвучена в 2020 г. на экономическом форуме *Davos-50* – это движение человечества от цивилизации системного аналитического мышления к цивилизации простых зрительных образов, т.е. к визуализации всего и вся. Причина такого поведения – мозг человека, который не успевает за потоком современной информации и выбирает лишь то, что проще. В результате – Мир всё больше делится не только на богатых и бедных, но и ещё на глупых и умных [5].

Эта проблема именуется на АТ как «проблема информатизации» или «тезауруса». Она означает непонимание субъектами (участниками предпринимательской деятельности АТ) объектов, например, *ITS*, где термин «информатизация», согласно ГОСТ 7.0 99, означает комплекс мер, обеспечивающих оперативный доступ к информационным ресурсам, а термин «участник» – это производители и потребители продукции частно/государственного предпринимательства.

Цель организации государственного управления на АТ – это институциональные изменения общественных потребностей или организация механизма удовлетворения потребностей индивида.

Основные положения организации механизма удовлетворения человеческих нужд/потребностей – это теории: организации, институционализма, потребностей, где их главной задачей для современного индивида АТ является отражение его информационных потребностей, которые:

- имеют ограничение в свойствах мозга человека и каналах восприятия;

– связаны с ресурсами, что проявляется в форме различных устройств, роль которых неумолимо меняется от носителя информации к способу получения информации из единого, общественного источника;

– неотделимы от самосовершенствования личности, т.е. культурного и интеллектуального роста человека и находятся с ним в петле обратной связи, что определяет абсолютный приоритет культурных потребностей и означает на АТ его условия культуры труда (рис. 3), что следует признать определяющим фактором в формировании, например, современной технической политики *ITS*, которую в РФ, согласно ст. 73 её Конституции, призваны проводить как субъекты, так и муниципальных образования РФ.

Вывод состоит в обязательном наличии на АТ его вектора государственной политики, призванного формировать индивидуальные информационно-культурные потребности участников современной предпринимательской деятельности отрасли.

Рис. 2. Схема условий эксплуатации АТ и его культуры труда,

Список использованных источников

1. Телематика на транспорте [Текст] / под ред. В. В. Сильянова. – М.: Изд-во МАДИ (ГТУ), 2003. – 539 с.
2. Рогожин, С. В. Теория организации: Учебное пособие [Текст] / С. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 320 с.
3. В России запустили проект платформы «Автодата» по сбору автомобильных данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://riafan.ru/1215936-v-rossii-zapustili-proekt-platformy-avtodata-po-sboru-avtomobilnykh-dannykh> Загл. с экрана
4. Ассоциация транспортных инженеров. Онлайн конференция. Транспортное планирование и моделирование. 16 -17 апреля 2020, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.traffic->

ing.ru/konferenciya-0e9-4cd6-b524-

baa50c4261da&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=9fb4b4f9-ed6f-4c1d-87ab-70b94146dea9 Загл. с экрана

5. Рустем Фаляхов. Богатых не тронут: почему Давос не стал прорывом // Газета. RU. – 25.01.2020, 14:08 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.gazeta.ru/business/2020/01/25/12927476.shtml> Загл. с экрана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ВЕКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЦА

КОРОТЫЧ И.В.,

*независимый ситуационный аналитик
в сфере общественных и гуманитарных наук*

Прошлое человечества – не только история достижений и героизма, но и летопись разномасштабных трагедий и катастроф, возникавших в результате нежелания или неумения лидеров, управлявших процессами, предвидеть проблемы (неблагоприятные ситуации, возникающие в результате взаимодействия разных факторов) и предупреждать их. Мало кто поступал подобно библейскому фараону, который, предвидя неурожай, семь лет делал запасы зерна, чтобы предотвратить всеобщий голод.

Неудивительно, что сегодня люди живут в мире, состоящем из огромного количества нерешенных проблем: экологических, экономических, политических, техногенных, медицинских. Это проблемы безопасности и жизнеобеспечения населения (ДНР и ЛНР в том числе), противостояния пандемии коронавирусной инфекции, горящие леса в зоне Чернобыльской АЭС и многие другие. Проблемы накапливаются и усугубляются повсеместно, продолжая оставаться препятствием на пути к достижению желаемых целей, несут потенциальные угрозы качеству жизни, здоровья и труда каждого человека.

Любая проблема, большая или маленькая, влечет за собой определенные последствия, которые, в силу разных обстоятельств, периодически выливаются или могут вылиться в масштабную трагедию или катастрофу. В таких условиях максимально возрастает актуальность формирования личности нового поколения управленцев, способных не только противостоять уже имеющимся проблемам, но и в первую очередь предупреждать возникновение новых проблем и новых угроз.

Достижению этой цели может способствовать обучение управленческих кадров навыкам проведения ситуационного анализа. В современных быстроменяющихся условиях он дает возможность оперативно и регулярно получать обоснованную информацию о процессах, протекающих

во внутренней и внешней среде сферы компетенции руководителей различного уровня, делать выводы о наличии потенциальных проблем и находить эффективные способы устранения угроз. Этот вид анализа принято считать основой стратегического менеджмента, несмотря на наличие в научной среде некоторых разногласий по поводу его содержания.

Кроме того, для проведения ситуационного анализа можно наладить на постоянной основе взаимодействие со специалистами соответствующего профиля, сформировать профильные аналитические группы или создать центры ситуационного анализа, которые будут оказывать необходимую информационную поддержку руководителям для принятия мер по предупреждению проблем.

Так, на сегодняшний день в Российской Федерации ситуационные центры успешно используются в федеральных органах государственной власти, в органах местного самоуправления, на крупных нефтегазовых предприятиях, в системе образования и многих других организациях. Из них наиболее известны ситуационные центры: Российской академии государственной службы при Президенте РФ, МЧС России, диспетчерский центр ГИБДД г. Москвы и т.п.

В целом их основные задачи состоят в том, чтобы, используя различные информационно-аналитические системы:

- анализировать поступающую информацию;
- заниматься мониторингом состояния объекта управления;
- прогнозировать развитие ситуации;
- моделировать последствия управленческих решений;
- проводить экспертную оценку принимаемых решений и оптимизировать их;
- оказывать информационно-методическую поддержку в ходе управления кризисными ситуациями.

Перенимая передовой опыт по предупреждению проблем, новое поколение лидеров и руководителей имеет все шансы сделать окружающий нас мир более безопасным, более защищенным даже от неизвестных угроз.

Список использованных источников

1. Бестужев-Лада И.В. Мир нашего завтра / И.В. Бестужев-Лада. – М.: Мысль, – 1986. – 267 с.
2. Гостев А. Ситуационный центр МВД России: перспективы развития / А. Гостев // Полиция России. – 2019. – № 8. – С. 26-31.
3. Рабочая книга по прогнозированию / отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – М.: Мысль, 1982. – 430 с.
4. Розанова Н.М. Ситуационный анализ в экономике: учебное пособие / Н.М. Розанова. – М.: Экономика, – 2011. – 590 с.

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

КРЕТОВА А.В.,

канд. наук гос. упр., доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Теоретические воззрения и практические подходы к управлению предприятиями находятся в постоянной трансформации в силу необходимости оперативного учета и своевременного реагирования на изменения общественно-политических, социально-экономических условий, в которых они функционируют. Это представляется возможным обеспечить, в первую очередь, посредством повышения качества систем управления предприятиями в единстве внутреннего и внешнего взаимодействия, которое обеспечивает для предприятий и заинтересованных сторон достижение соответствия установленным требованиям.

Как справедливо отмечает И. Богачек [1, с. 34], в настоящее время общество переживает очередной, четвертый мировой информационный кризис управления, который показывает несостоятельность отдельных сформулированных ранее управленческих постулатов. В числе обстоятельств, этому способствующих, выделяется органическое сращение процессов производства и процессов потребления товаров, работ, услуг, следствием чего становится обязательное включение в систему производства системы потребления, и, соответственно, формирование новых сложных систем управления. Это ведет к необходимости пересмотра роли руководителя как единого центра принятия решений на предприятии, переосмысления превалирования рационального анализа, как основного инструмента управления, над интуицией, переоценки эффективности иерархических систем управления и важности управленческой и организационной культуры для достижения целей предприятия.

Кроме того, можно выделить еще ряд обстоятельств, обосновывающих необходимость повышения качества систем управления предприятиями в современных условиях. Так, качество систем управления предприятиями определяется характеристиками людей, формирующих субъект и объект управления. Предприятия сталкиваются с возрастанием социальной напряженности, в силу дезинтеграции, обусловленной общественно-политическими и социально-экономическими условиями жизнедеятельности, что ведет к необходимости корректировки подходов к преодолению конфликтов и в целом к управлению персоналом. Также в настоящее время в обществе имеет место тенденция приоритизации эстетических потребностей, потребностей в самоактуализации и развитии. Кроме того, экономически активное население пополняется представителями так называемого «поколения Z» (поколения 2000-х), в полной мере испытавшего на себе все

особенности существования в обществе потребления, имеющего доминантную потребность в самореализации, иное мнение о содержании работы, методах ее выполнения и вознаграждения, неприемлющего авторитарный стиль управления. При этом такой стиль управления по-прежнему превалирует на большинстве отечественных предприятий, а компетенции руководителей часто не в полной мере соответствуют требованиям внутренней и внешней среды предприятий.

В период экономического роста, с учетом глобализационных процессов, происходит ускорение обмена информацией; расширяется транспортная доступность при производстве и реализации товаров, работ, услуг; в связи с упрощением доступа к рынкам усиливается конкуренция, конкуренты увеличивают зоны кооперации, что влечет за собой формирование таких систем управления, в которых функциональными связями объединяются ранее автономные системы. В свою очередь, в условиях кризиса или активизации мобилизационных экономических процессов необходимо организовать деятельность с максимально полным использованием имеющихся производственных ресурсов для обеспечения соответствия требованиям. Предприятия все больше начинают испытывать потребность в стратегическом и антикризисном управлении, формировании гибких систем управления, повышении качества принимаемых управленческих решений в быстро изменяющихся, а иногда и вовсе в неопределенных условиях.

В силу высоких темпов технологического прогресса и цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества, предприятия должны расширять применение информационных технологий в управлении, что требует изменения подходов к построению систем управления для обеспечения соответствия требованиям. Это связано с необходимостью пересмотра организационной и производственной структур, постоянного обучения сотрудников, обеспечения доступности применения таких технологий и безопасности.

Представленный перечень предпосылок повышения качества систем управления предприятиями не является исчерпывающим, он может быть дополнен в соответствии с особенностями среды функционирования и имеющимся уровнем развития конкретных предприятий. Тем не менее, указанные обстоятельства, сосредоточенные как во внутренней, так и во внешней среде предприятий, обосновывают необходимость переосмысления управленческих постулатов в сторону перехода от иерархических к гибким системам управления, изменения системы мотивации, обучения, управленческой и организационной культуры, расширения использования инструментария стратегического и антикризисного управления, а также механизмов самоуправления с учетом принципов социального партнерства, социальной ответственности и сотрудничества для достижения предприятиями соответствия установленным требованиям.

Список использованных источников

1. Богачек И.А. Непознанные закономерности управления / И.А. Богачек // Инициативы XXI века. – 2010. – № 1. – С. 33-37.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИЕЙ СПОРТА

КРИВЕЦ И.Г.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время в условиях цифровизации мирового пространства стремительно развиваются информационные технологии, и возрастает их роль в экономике и социальной сфере. Основным стержнем цифровизации является сегмент производства цифровых товаров и оказания услуг, связанных с цифровыми технологиями. Существенная реорганизация всей жизнедеятельности человечества даёт огромные возможности для творческой деятельности, но и требует от человека овладения специальными цифровыми компетенциями. Последние позволяют ориентироваться в современном информационном пространстве, быть конкурентоспособным на рынке труда, а также быть способным обучаться в течение всей жизни, повышая цифровую грамотность. Уже сегодня идёт формирование так называемого цифрового общества, в котором при взаимодействии между субъектами экономико-социальных отношений решается целый ряд производственных вопросов. Это взаимодействие осуществляется на основе трёх составляющих: информации, знаний и коммуникации. Распространение информационных технологий уже сейчас изменило не только бизнес-модели, но и бизнес-процессы.

На сегодняшний день информационные технологии изменили форму современного общества и трансформировали практически все сферы социально-экономической деятельности и бизнеса, формируя цифровую культуру.

В нынешнее время современный мировой спорт превратился из развлечения и досуга в динамично развивающуюся индустрию, в которой успешно применяются IT-технологии в интересах участников рынка спортивной индустрии как инструмента спортивного менеджмента. Так, в спортивных клубах цифровые технологии применяются как для дигитализации бизнес-процессов, так и для подготовки спортсменов и игроков.

В широком смысле «информационные технологии представляют совокупность методов и программно-технологических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и использование информации, что содействует массовому распространению и обеспечивает снижение трудоёмкости процессов реализации информационных узлов» [1].

Информационные технологии в спорте позволяют работать с прикладными системами на удалённых платформах через глобальную сеть Internet, дают возможность использования цифровых технологий в сфере деятельности специалистов по физической культуре и спорту. Они

используются для биомеханического анализа техники движения спортсмена, проектирования тактических схем ведения спортивной борьбы или игры, анализа соматического состояния спортсменов. Всё это способствует глобализации спорта. С IT-инновациями, которые преподнесла нам цифровая эра, преобразились некоторые процессы в индустрии спорта. Это затронуло болельщиков, спортсменов, команды, лиги, федерации.

Использование цифровых технологий в спортивных тренировках позволяет улучшить качество подготовленности спортсменов, повысить эффективность работы тренера при проведении тренировок по различным видам спорта. Раньше спортивные ошибки мог подтвердить только судья или тренер, сейчас каждое движение может быть детализировано, и любой человек может проанализировать реальное действие с помощью современных цифровых технологий.

Цифровая эра несёт с собой и изменения на рынке труда. Прогнозам ЮНИСЕФ к 2030 году исчезнут 57 сегодняшних профессий и появятся 186 новых профессий, которые так или иначе связаны с применением цифровых систем и технологий. Так, к устаревающим профессиям после 2020 года относится «технический» тренер, который сейчас помогает спортсменам отрабатывать определённые навыки, в будущем он будет только следить за спортивной формой подопечных и за выбором правильной стратегии игры. Отрабатывать технику прыжка и подачи мяча будут помогать спортивные роботы и тренажеры. Спортивного аналитика, который анализирует информацию и прогнозирует вероятностные исходы будущих состязаний и игр, заменит компьютер. Новой перспективной профессией будущего названа «консультант по здоровой старости», в компетенцию которого входит разработка оптимальных физических нагрузок, образа жизни и системы питания для пожилых людей [2].

Современному человеку необходимо свободно ориентироваться в потоке информации, осваивать новшества информационного общества. Информатизация сферы физической культуры и спорта предоставляет новые возможности для достижений высоких спортивных результатов и оптимизации затрат и процессов как во время тренировок, так и в течение всего времени проведения спортивных мероприятий, привлекая всё больший интерес к спорту. Подготовка спортсменов с использованием цифровых технологий становится более качественной и эффективной.

Список использованных источников

1. Кривец И.Г. Экономические составляющие развития физической культуры и спорта в ДНР / И.Г. Кривец // Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий: материалы II междунар. науч.-практ. конф., 6-7 июня 2018 г., г. Донецк. Секция 2. Повышение качества управления социально-экономическим развитием региона / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, – 2018. – С. 90-92.

2. Юсупова С.Я. Образование в эпоху цифровой экономики / С.Я. Юсупова, С.Н. Поздеева // Управление экономическими системами. – 2018. – № 2.

ИНТЕРНЕТ КАК ОДНО ИЗ РЕСУРСНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА

КУЛЕШИНА М.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Одной из прогрессивных технологий продвижения спорта на сегодняшний день является спортивный маркетинг. Его можно считать своеобразной ассимиляцией классического маркетинга, целью которого является продвижение продуктов и услуг на рынке.

Под «стратегией маркетинга» понимают процессы формирования и реализации долгосрочной рыночной стратегии по выпуску и продаже товаров с возможностями предприятия; управленческую концепцию, которая обеспечивает рыночную ориентацию производственно-сбытовой деятельности компании; систему управления, которая предусматривает скоординированную и направленную деятельность на изучение рынков сбыта, приспособления фирмы к их потребностям, активного влияния на рыночные процессы, на потребителей с целью увеличения сбыта и получения высоких прибылей [1].

Сегодня актуальной проблемой и необходимым условием развития спорта для всех является его ресурсное обеспечение. Этой проблеме в течение длительного времени уделяется большое внимание, как со стороны разных социальных институтов, так и со стороны представителей спортивной науки.

Важным экономическим аспектом спорта является характеристика его ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых и научно-информационных). Материально-технические ресурсы спорта для всех представляются как совокупность разнообразных спортивных сооружений и мест, приспособленных для занятий, спортивного оборудования, инвентаря и экипировки. Основными регуляторами качества трудовых ресурсов спорта для всех призваны служить стандарты подготовки кадров, а также квалификационные требования к претендентам на соответствующую должность.

Научно-информационные ресурсы спорта для всех объединяют соответствующие научные структуры, научную периодику, Интернет-ресурсы, средства массовой информации, различные информационные технологии.

Одно из перспективных развитий спортивного маркетинга – это сеть Интернет. Если сначала деятельность спортивных Интернет-ресурсов была направлена преимущественно на информационное обеспечение

(предоставление информации о перечне услуг, предоставляемых теми или иными организациями физкультурно-спортивной отрасли, по ассортименту спортивных товаров, по отдельным спортивным событиям), но с развитием программного обеспечения спектр возможностей организаторов спортивного бизнеса и пользователей значительно увеличился.

Билетные системы Интернет-торговли, информационные ресурсы профессиональных спортивных клубов, международных спортивных организаций, тематические подразделения в рамках новостных порталов, персональные сайты известных спортсменов, форумы для любителей спорта – количество и качество Интернет-ресурсов спортивной тематики растёт в геометрической прогрессии [1].

Интернет-ресурсы, средства массовой информации, различные информационные технологии открыли для спортивных функционеров новый мир, свободный для доступа, с низкой конкуренцией (с точки зрения величины рынка сбыта товаров или услуг) и значительным потенциалом для роста. Таким образом, одной из важнейших предпосылок для развития спортивного маркетинга на современном этапе является концентрация внимания спортивных организаций на обеспечении высокого качества услуг и активизации взаимодействия с непосредственными потребителями этих услуг – в значительной степени путём использования Интернет-ресурсов [3].

Анализ передового международного опыта свидетельствует о том, что наиболее успешно формирование и удовлетворение интереса населения к двигательной активности как составной части здорового образа жизни происходит во время общенациональных спортивно-оздоровительных компаний, требующих широкомасштабной информационной поддержки [2].

Спортивное предпринимательство во всемирной сети Интернет несёт в себе значительные резервы для повышения эффективности деятельности физкультурно-спортивных организаций, начиная от активизации взаимодействия с потребителями и заканчивая увеличением доходов. На современном этапе развития спорта существует необходимость в усовершенствовании системы знаний по спортивному маркетингу, в частности изучении механизмов продвижения товаров и услуг, относящихся к сфере физической культуры и спорта, во всемирной сети Интернет.

Список использованных источников

1. Аронов Г.З. Основы маркетинга в сфере услуг физической культуры / Г.З. Аронов // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 10 (92). – С. 20-24.
2. Галкин В. Маркетинг в спорте / В. Галкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vadim-galkin.ru/sport2/sport/marketing/>
3. Степанова О.Н. Маркетинг и маркетинговые коммуникации в деятельности физкультурно-спортивных организаций: учебное пособие. В 2-х ч. Ч. II / О.Н. Степанова – М.: Советский спорт, – 2015. – 256 с.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ

КУПРИЕНКО М.Л.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Индустрия спорта является неотъемлемой частью экономики государства. Спорт в современном мире оказывает влияние на различные секторы экономики государства, вносит немалый вклад в её развитие. Индустрия спорта представлена широким спектром деятельности – строительство спортивных сооружений, выпуск спортивных товаров (спортивная одежда, обувь, тренажёры, инвентарь, атрибутика), проведение спортивных соревнований (некоммерческие, коммерческие), реклама, оказание услуг оздоровительного характера. Спрос на услуги в сфере спорта и здоровья теснейшим образом связан с «предложением». Соответственно, «предложение»: расширение форм спортивных, спортивно-оздоровительных, социально культурных мероприятий; модернизация спортивной одежды, сооружений, инвентаря, тренажёров, атрибутики, продуктов спортивного питания – основывается на спросе населения. Как утверждают учёные Ю.П. Мичуда и В.С. Россадюк – рыночные отношения довольно успешно утвердились в индустрии спорта, что способствовало увеличению её роли в макроэкономических процессах многих государств. В системе экономики отдельных государств Европейского Союза доля спортивной индустрии составляет 1-2,5% от общего ВВП. Наибольшее распространение остаётся за крупным бизнесом спортивной индустрии. Это обусловлено наличием «базового» капитала, что позволяет осуществлять мероприятия, дающие определённую прибыль (проведение соревнований различного ранга, производство товаров и услуг, реклама, получение инвестиций в области перспективных проектов).

Оздоровительные услуги населению региона осуществляются представителями малого бизнеса. Малый бизнес оздоровительного направления на текущий момент в регионе представлен в основном клубами таких видов, как пауэрлифтинг, фитнес, йога. Несомненно, велика роль этих организаций в оздоровлении населения.

Задачи представителей малого бизнеса в оздоровительном направлении:

- привлечение населения к занятиям физической культурой;
- оздоровление населения;
- пропаганда регулярного применения оздоровительных направлений физической культуры (традиционные, нетрадиционные).

На данный момент становление и развитие малого бизнеса в сфере услуг спортивно-оздоровительного направления испытывает ряд

определённых трудностей. Регистрация предпринимательской деятельности физического лица сопряжена с предоставлением «расширенного» пакета документов. Предприниматели (физические лица) лишены возможности государственного кредитования, что ограничивает количество лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью в данном направлении. Этот фактор обусловлен нестабильностью экономического положения в регионе. В системе налогообложения не предусмотрены льготы (снижение налога), направленные на развитие бизнеса.

Предприниматели для осуществления трудовой деятельности арендуют спортивное сооружение, а в основном помещения. В аренду включаются следующие пункты оплаты:

- непосредственно аренда используемых помещений;
- оплата электроэнергии, централизованного водоснабжения и канализации;
- оплата по вывозу твёрдых бытовых отходов;
- оплата аренды за землю, на которой расположено сооружение (или часть налога). Размер оплаты в данном случае определяет арендодатель.

Также трудности для малого бизнеса состоят в притоке клиентов. Рекламные мероприятия на данный момент дорогостоящие. Предприниматель не имеет права осуществлять рекламную деятельность лично. Размещение листов объявлений в распечатанном или рукописном виде запрещено соответственно Закону о рекламе в Донецкой Народной Республике №197 от 22.12.2017 г.

Отмечается также затруднение в получении комплексной информации. В данном вопросе координацию осуществляют федерации по видам спорта. По ряду видов спорта федерации не сформированы. Для более качественного подхода к выполнению непосредственно профессиональной работы необходимо поступление информации, исходящей от федераций по видам спорта. Соответственно, Федерации по видам спорта выполняют координационную функцию.

Наблюдается тенденция приёма работников без официального трудоустройства. Это в свою очередь влечёт частичное невыполнение определённых обязанностей работодателя перед работником. Учитывая направление профессиональной деятельности оздоровительных клубов, значимость в оздоровлении и развитии населения, остро встаёт вопрос о мерах поддержания малого бизнеса данного направления.

Предлагается рассмотреть вопросы на государственном уровне:

- снижения единого налога;
- снижения транзакционных издержек;
- спонсирования (с налоговым поощрением спонсора);
- регламентирования оплаты за аренду спортивного сооружения;
- предоставления возможности размещения рекламы на телевидении по сниженным тарифам;
- обязательного официального трудоустройства работников.

Список использованных источников

1. Россадюк В.С. Экономический фактор в спорте / В.С. Россадюк // Теория и практика физической культуры. – 2006. – №1. – С. 21-22.
2. Мичуда Ю.П. Сфера физической культуры и спорта в условиях рынка: Закономерности функционирования и развития / Ю.П. Мичуда. – К.: Олимпийская литература, – 2007. – 215 с.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ЛАЗАРЕНКО Н.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях развития постиндустриального общества одной из наиболее актуальных проблем остается правильное и эффективное стимулирование высокопроизводительного труда, которое имеет большое значение для стабильного функционирования хозяйственного механизма и обеспечения устойчивого экономического роста. Трудовой потенциал предприятия (организации) является определяющим фактором в обеспечении конкурентных преимуществ субъекта хозяйствования на рынке, а также главным источником достижения целевых экономических показателей, характеризующих уровень экономического развития и финансовой устойчивости. Рассмотрение особенностей управления трудовым потенциалом на данном этапе развития информационно-коммуникационных технологий, глобальных изменений в хозяйственном механизме, сопровождающихся трансформацией социально-экономических отношений на макро- и микро-уровне, относится к актуальным проблемам научных исследований.

Управление трудовым потенциалом предприятий (организаций) – это единая целостная система, в которой внешняя и внутренняя часть управления кадрами должна быть сбалансированной. При этом существует объективная необходимость целевых капиталовложений, связанных с наймом, обучением, возможностями каждого работника совершенствовать свой потенциал [1].

В дополнение к профессиональным и инновационным программам обучения персонала предприятия (организации) затраты по развитию кадрового потенциала должны быть направлены на материальное и моральное стимулирование работников, а также на оздоровительные и культурно-развивающие мероприятия. Для наиболее полного использования резервов роста производительности труда на предприятии (организации) необходима разработка ежегодной программы управления эффективностью,

в которой должны указываться виды резервов, конкретные сроки и меры относительно их практической реализации, назначаться ответственные исполнители, определяться плановые расходы на эти мероприятия и прогнозируемый социально-экономический эффект от их внедрения [2].

Одна из ключевых задач, связанных с достижением планомерного стратегического устойчивого развития территорий, – налаживание постоянного учета изменений, происходящих во внешней среде и состоянии внутренних ресурсов на каждом предприятии (организации), что требует своевременной корректировки плановых заданий и применения соответствующих управленческих и организационных мер.

Обеспечение эффективного функционирования предприятий (организаций), и на этой основе устойчивого социально-экономического развития страны, связано с внедрением информационно-коммуникационных технологий в различных сферах жизнедеятельности общества. Приоритетом в управлении эффективным функционированием предприятий (организаций) и их социально-экономическим развитием является решение комплекса финансово-экономических и социальных проблем, что требует отхода от узкоотраслевой структуры управления. В современных условиях трансформации экономики страны из сырьевой в промышленно развитую цифровую целесообразно усилить межотраслевую производственную координацию среди элементов региональных социально-экономических и промышленных комплексов, а также обеспечение бесперебойности их производственных и инновационно-воспроизводственных циклов в создании конкурентоспособных товаров/услуг. Управление развитием персонала предприятий (организаций), что фактически охватывает планирование, организацию, мотивацию, руководство, контроль и регулирование общего процесса управления, является ключевым фактором повышения производительности и эффективности труда. Это сложное комплексное задание, реализация которого зависит от грамотной и скоординированной работы всех сотрудников предприятий (организаций). В связи с этим, для более эффективного управления трудовым потенциалом, необходимо стимулировать развитие профессиональных, интеллектуальных, моральных и, в том числе, лидерских качеств работников; мотивировать и поощрять всех сотрудников, без исключения, за хорошо проделанную работу, которая внесла существенный вклад в развитие предприятия (организации) и/или увеличение целевого дохода (прибыли) субъекта хозяйствования. Необходимо также обеспечивать непосредственную ответственность, в соответствии с действующим законодательством, каждого сотрудника за качество выполнения работы (качество труда). При этом взыскания должны не унижать личное достоинство работника, а показывать ему вред и последствия его неправильных поступков относительно достижения конечных результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации). Соблюдение данных правил на практике позволит повысить профессионально-квалификационный уровень

образования персонала, обеспечить рост производительности труда, увеличить объем товарооборота за счет улучшения качества продукции/услуг, укрепить конкурентные преимущества субъектов хозяйствования на рынке.

Список использованных источников

1. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vse-uchebniki.com/personalom-upravlenie/trening-upran\vleniya-personalom-spb-rech.html>.
2. Кучина Е.В. Управление производительностью труда промышленных компаний / Е.В. Кучина // Известия УрГЭУ. – 2015. – № 5. – С. 50-56.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ В СССР

ЛАНДИК Л.П.,

*старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Духовная составляющая является неотъемлемой частью жизни общества. Советское руководство не принимало этот тезис и поэтому пыталось навязать традиции атеизма, а также установить тотальный контроль над деятельностью любых религиозных объединений в стране. С этой целью на протяжении всей советской истории создавались разнообразные государственные органы, одним из которых и стал Совет по делам религий.

В 1965 г. был сформирован новый орган, который имел большое значение в осуществлении конфессиональной политики в СССР. Создание Совета по делам религий, образованного через объединение Советов по делам Русской православной церкви и по делам религиозных культов, не привело к особому интересу внутри советского общества, но зато было освещено в иностранных СМИ, оценившие этот шаг советского правительства с позиции установления контроля над абсолютно всеми сферами жизни советского общества. Совет подчинялся Совмину СССР, но также осуществлял в своей работе рекомендации идеологического отдела ЦК КПСС и имел контакты с управлением по борьбе с идеологическими диверсиями КГБ СССР.

Согласно новому Положению, Совету необходимо было работать в следующих направлениях:

- проверка выполнения законодательства, регулирующего направления деятельности религиозных объединений и определение сути принципа свободы совести;

- анализ и систематизация применения в СССР законодательства о религиозных культурах;
- составление отчётов для Правительства о работе религиозных объединений;
- содействие религиозным организациям в налаживании межгосударственных контактов.

Для выполнения данных задач Совет обладал следующими правами:

- принимать по предложениям органов власти решения о регистрации (снятия с регистрации) религиозных организаций, открытии (закрытии) молитвенных зданий и домов;
- проверять работу религиозных организаций в контексте выполнения ими законодательства о культурах;
- выступать с информацией об отмене принятых органами государственной власти решений, идущих вразрез с законодательством;
- представлять нужные разъяснения по проблемам, затрагивающим использование на практике законодательства о культурах.

Формирование структуры Совета завершилось к середине 1980-х гг. Центральный аппарат включал в себя: руководство, организационно-инспекторский отдел, отделы по делам православных церквей, мусульманской и буддистской религий, протестантских церквей, иудейской религии и сект, римско-католической и армянской церквей, а также отдел международных связей, отдел по связям с мусульманскими странами (существовал до 1988 г.), отдел международной информации, отдел статистики и анализа, юридический отдел, первый отдел, общий отдел. Данная структура ещё раз подтверждает довольно широкий спектр функций этого органа власти. Кроме того, Совет имел уполномоченных в союзных и автономных республиках, краях и областях, что позволяло получать более точную информацию и контролировать работу на локальном уровне. Однако Совет следил не только за религиозными объединениями и священнослужителями, но и за органами государственной власти, должностными лицами в рамках выполнения ими упомянутого законодательства.

Таким образом, Совет по делам религий стал информационно-аналитическим центром по сбору информации о современных религиозных направлениях в СССР. Многие заключения, отображённые в его документации, имели прогностический характер, определяя перспективы развития конфессиональной ситуации в стране (поворот в сторону либерализации конфессиональной политики). В системе государственного аппарата Совет выполнял не только контрольно-надзорные, информационно-консультативные, но и правозащитные функции. Будет совершенно неправильным изучать этот орган только как организацию, которая осуществляла контроль и ограничивала жизнь верующего населения. Совет также играл важную роль в защите прав верующих (любых конфессий) в рамках существовавшего на тот момент законодательства о религиозных культурах.

СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

С актуальными проблемами формирования и регулирования доходов от сбытовой деятельности предприятия тесно связаны вопросы экономического состояния предприятия, состояние оборотного капитала предприятия и его общего восприятия на рынке, т.е. как его оценивают другие предприятия и потребители данной продукции.

Формирование конкурентоспособной организационной структуры как элемента сложной комплексной системы управления сбытом в настоящее время является одной из важнейших задач предприятия для обеспечения эффективного сбыта. В этой связи целесообразно рассмотреть процесс планирования и организации сбыта на предприятии.

Развитие рыночных условий и стабилизация экономических процессов в значительной степени зависят от эффективности управления предприятий. В этих условиях сбытовую политику предприятий следует рассматривать как экономическую систему, эффективность которой зависит от характера взаимодействия с деловыми партнёрами, конкурентами, посредниками и органами государственного управления.

Существует необходимость по совершенствованию механизмов и моделей процесса формирования системы сбыта предприятия, выбора форм сбыта продукции и формирование каналов доведения товаров до потребителей.

Аналитический обзор литературных источников свидетельствует об отсутствии в современной экономической науке единой терминологии по сбыту, сбыту продукции и товарообороту. В современной литературе можно встретить понятие «распределение товаров», «продажа», «сбыт», «распространение товаров», «товарооборот», «реализация товаров». Противоречия в современных взглядах на эти экономические категории не позволяют уточнить их функции и взаимосвязь [1]. Поэтому в настоящее время актуализировалась потребность в переходе к единой терминологии в научной сфере, изучающей процессы доведения продукции от производителя к конечному потребителю.

Под сбытом понимается доведение продукции от производителя к потребителю в соответствии с заказами, договорами. Многие экономисты отождествляют понятия «сбыт» и «реализация» продукции. По нашему мнению, реализация продукции – это заключительный этап сбытовой деятельности предприятия, поскольку термин «реализация» означает продажу товаров или имущества, превращение их в деньги.

Сбыт товара включает в себя следующие операции: разработку прогнозов рыночной конъюнктуры и прогнозов реализации продукции, расчёт и обоснование финансовой сметы сбыта, проектирование и апробация норм сбыта, выбор альтернативных каналов распределения продукции, создание торговых коммуникаций, разработка форм сбытовой отчётности, моделирование процессов продажи и конечных результатов сбытовых операций.

Обобщая результаты исследований многих авторов, можно прийти к выводу, что не все подходы к определению «сбыта» довольно удачные. Многие подходы к этому определению трудно привести в единую систему, поскольку они отличаются по своему содержанию.

Сбыт надо рассматривать не как отдельную функцию бизнеса, а как подфункцию маркетинга, позволяет переориентировать сбытовиков не в обслуживание производства, а на выявление потребностей клиентов, на восприятие собственного бизнеса как на источник ценных коммерческих предложений, идеи.

Это существенно меняет роль и место службы сбыта, их задачи и функции. Такое изменение требует от рабочих сбытового аппарата перехода от пассивного ожидания к активному поиску потенциальных клиентов. При этом значительно расширяются сферы применения нетрадиционных путей и методов сбытовой деятельности.

При ориентации на маркетинг важным элементом сбыта является планирование и управление сбытовыми операциями для достижения запланированных экономических показателей деятельности предприятия, в том числе реализации продукции и прибыли. К таким можно отнести следующие: сегментация рынка; прогнозирование объёмов продаж продукции; планирование, организация и контроль сбытовой деятельности; информационные связи с посредниками и потребителями продукции; оценивание качества работы персонала, связанного со сбытом продукции; статистический анализ сбыта.

Сбытовая политика предприятий должна базироваться на маркетинговых стратегиях в области сбыта и определяться как совокупность тактических мероприятий по формированию спроса, установление взаимоотношений с покупателями, ценообразование, транспортировка, товародвижение, стимулирование сбыта, сервис и реклама, направленных на реализацию стратегий и достижения целей сбытовой деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Балабанова Л.В. Стратегическое маркетинговое управление сбытом предприятий: учебник [текст] / Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохина. – Донецк: ДонНУЭТ, – 2009. – 245 с.
2. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом [текст]: пер. с англ. / научный ред. Ф.А.Крутиков. – М.: Экономика, – 2005. – 271 с.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЛИЗОГУБ Р.П.,

канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики

ГРИГОРЕВСКАЯ Н.С.,

магистрант кафедры маркетинга и логистики

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

С учётом высокой изменчивости факторов рыночной среды, что приводит к необходимости корректирования маркетинговых программ, проводимые исследования должны обновляться с определённой периодичностью. Для производственно-коммерческой фирмы эта периодичность должна быть минимальна, так как рыночная среда в Донецкой Народной Республике весьма изменчива.

Каждое предприятие постоянно взаимодействует с внешней средой, которая во многих случаях является структурированной. Ярким примером структурированного рынка является рынок кондитерских изделий, что делает актуальным исследование деятельности предприятий-производителей и внешнего окружения. В настоящее время местные производители навёрстывают упущенное за последние несколько лет, и производство растёт с каждым месяцем, открываются новые производственные предприятия, фирмы начинают работать после длительного перерыва. Качество продукции объективно отображает результаты деятельности общества. Насыщенность рынка качественной продукцией с высокими потребительскими свойствами является признаком стабильности и развития экономики Республики. В современных условиях маркетинг становится фундаментом для планирования производственной деятельности предприятий, организаций инвестиционной, производственной, сбытовой деятельности, а управление маркетингом – важнейшим элементом системы управления предприятием.

На сегодняшний день потребитель предъявляет высокие требования к продукции, запросы постоянно растут, и не всегда предприятие может удовлетворить потребителя, предлагая рынку качественно новую стандартизированную продукцию. Поэтому правильным решением в этой ситуации, как вариант выхода в сложившейся ситуации, является проведение маркетинговых исследований вкусов и предпочтений потенциальных покупателей.

Процесс исследования должен быть постоянно обновляющимся. Такой подход для исследования должен быть нормой и обозначает, что исследования должны проходить постоянно. Так как существуют тенденции, касающиеся изменения факторов рыночной среды, возникает необходимость в постоянной корректировке маркетинговых программ исследования. Маркетинговые программы должны иметь степень периодического

обновления. Для большинства предприятий эта периодичность должна быть минимальна и рекомендована не реже, чем раз в полгода.

Самым сложным считается этап определения целей маркетингового исследования, поэтому первоочередной задачей является необходимость осуществления анализа маркетинговых проблем и возможностей фирмы. На данном этапе рекомендовано определить факторы макро- и микромаркетинговой среды и спрогнозировать их влияние [1].

Как известно, конкретную цель маркетинговых исследований должны определить на предприятии, однако многие руководители не способны определить проблемы и выделить цели предстоящих маркетинговых исследований. Поэтому, как показывает практика, заказчики исследования ситуации обычно называют только проблему, которую им необходимо решить. Как правило, их больше интересуют вопросы, связанные с повышением объёмов сбыта продукции, расширением доли рынка, укреплением позиций по отношению к предприятиям-конкурентам. Проработанные вопросы и такие проблемы не имеют ничего общего с формулировкой цели маркетингового исследования, проведение которого необходимо для принятия определённого управленческого решения.

Предприятию необходимо, в первую очередь, определиться с целью проведения маркетингового исследования. Данная цель должна быть направлена на уменьшение неопределённости, сопутствующей принятию решений, например, по таким вопросам: какую продукцию необходимо выпускать, определиться с объёмом выпуска, установить время предоставления информации, кто будет являться потребителем продукции.

Необходимо обратить внимание на направления маркетинговых исследований. Наиболее распространённое направление маркетинговых исследований принадлежит к исследованию рыночных возможностей. Данное исследование рынка даёт возможность принять принципиальные решения по таким вопросам, как выбор целевого рынка, определение объёма продаж, прогнозирование и программирование рыночной деятельности. При этом необходимо выделить важные объекты для проведения маркетинговых исследований: уровень конкуренции, конъюнктуру, тенденции и перспективы развития рынка, исследование ёмкости рынка и её динамика и др.

При проведении исследования необходимо обратить внимание на взаимозависимость исследования объектов рыночной среды с исследованием внутренних особенностей предприятия. При этом необходимо определить возможности фактического потенциала конкурентоспособности предприятия на основании сравнения соответствующих факторов (объектов изучения) внешней и внутренней среды. Таким образом, можно позволить сделать выводы и выдвинуть гипотезу более полной адаптации предприятия к изменяющимся условиям внешней среды.

Список использованных источников

1. Якимчук В.В. Маркетинг управления потребителями / В.В. Якимчук. – М.: Гарант, – 2014. – 450 с.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА

ЛУНИНА В.Ю.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современном мире логистика наряду с генной инженерией, информационными технологиями является одним из важнейших стратегических секторов в каждом отдельно взятом государстве. С ее помощью осуществляется поток товаров, услуг и ценностей внутри цепочки от точки производства к точке потребления и, наоборот, от точки потребления к точке производства, что является одной из наиболее важной и уязвимой сфер деятельности в развитии региональной экономики.

Сегодня, когда речь идет об отделении производства от потребления и выполнении обоих видов деятельности в определенных границах, управление логистикой приобрело важное значение и стало одним из основных факторов, которые определяют уровень развития различных регионов. При этом под «регионом» следует понимать территорию, характеризующуюся комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, то есть наличием политико-административных органов управления. Под данное понятие может подходить как регион внутри страны, так и само государство, или же совокупность нескольких стран.

Политика регионального развития имеет три основные цели, вытекающие из общей экономической политики. Во-первых, цель роста – создать благоприятные условия, необходимые в точках роста регионов для ускорения роста экономики в целом. Во-вторых, цель стабильности – максимально поддерживать стабильное развитие занятости и доходов в экономике.

В-третьих, цель балансирования и выравнивания – поддерживать сбалансированное и соответственно равное распределение и обеспеченность экономическими ресурсами между регионами.

Еще одной целью регионального развития является сведение к минимуму как экономических, так и социальных и культурных диспропорций между областями, районами и регионами путем проведения сбалансированной политики развития. Поэтому правительство обращает пристальное внимание на политику регионального развития в государственных планах развития и способствует развитию слаборазвитых регионов.

С развитием логистической системы производство и потребление отделяются друг от друга по регионам. Потребление избыточной продукции обеспечивается в разных местах в одной и той же стране или за ее пределами с оптимальными затратами и правильным планированием. При этом страна развивается с точки зрения наличия конкурентного преимущества. Логистика

и управление цепями поставок могут обеспечить множество способов повышения эффективности и производительности и, следовательно, внести значительный вклад в снижение удельных затрат. Эффективное управление логистикой и цепями поставок может стать основным источником конкурентных преимуществ как регионов, так и отдельных стран.

Как форма управления сложными системами в условиях конкуренции, логистика имеет жизненно важное значение для реструктуризации экономики, увеличения потоков и сокращения запасов в пространственном измерении, которое выходит за пределы расположения производственного предприятия и определяет регион как оптимальный масштаб для производственной деятельности предприятия. Логистика играет важную роль как инструмент территориального планирования, поскольку она способна улучшить транспортную и коммуникационную систему, сократить время простоя в региональном масштабе, а также планировать будущее развитие, стремясь минимизировать издержки и ускорить ритм работы каждого из элементов логистической системы региона.

Ряд исследований последних лет аргументируют взаимосвязь между логистикой и доходами национальной экономики [1; 2]. Она отражается в том, что добавленная стоимость, создаваемая логистической отраслью, общая занятость в логистической сфере, инвестиции в новые основные фонды, объем перевозок и грузооборот оказывают большое влияние на экономический рост. При этом наиболее важными факторами являются добавленная стоимость логистической отрасли и грузооборот. А это свидетельствует о том, что как расширение масштабов логистики, так и повышение ее эффективности могут оказать огромное влияние на развитие как национальной, так и региональной экономики. Как известно, развитые регионы с развитым логистическим потенциалом вносят больший вклад в региональную и национальную экономику, чем другие регионы.

Однако не следует забывать, что для всестороннего развития региона необходимо развивать все сферы деятельности в комплексе, а именно: торговлю (внутреннюю, внешнюю, транзитную), туризм, промышленность, образование, здравоохранение, инвестиции и т. д. Это означает необходимость взаимосвязи стратегических программ развития каждой отрасли региона с целями повышения уровня развития логистики в рамках каждого предприятия, учреждения и одновременно со стратегией развития самого региона и страны в целом. Только интегрированный подход даст возможность получить высокий положительный результат в будущем.

Список использованных источников

1. The Council of Logistics Management [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.clml.org
2. Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and its Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МАКАРОВА О.В.,

аспирант кафедры маркетинга и логистики

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В связи с необходимостью взаимодействия государства и частных интересов субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной Республики и нередко вступающих в противоречие, стремительное развитие приобретает такая форма взаимодействия как государственно-частное партнёрство (ГЧП).

Обе взаимодействующие стороны склонны к проявлению оппортунистического поведения, в результате чего эффективность экономической системы уверенно снижается, а общественные интересы субъектов хозяйствования остаются неудовлетворёнными. ГЧП выступает ключевым инструментом, направленным на согласование интересов хозяйствующих субъектов и государства.

Роль государственных структур состоит в том, чтобы нивелировать «пробелы» в рыночной среде и осуществить деятельность касательно производства и распределения общественных благ. Однако, по причине отсутствия конкуренции, они делают это недостаточно эффективно. Взяв часть государственных функций под свой контроль, хозяйствующие субъекты, как рыночные структуры, могли бы повысить качество создаваемых благ и одновременно снизить их стоимость. Для реализации этого процесса необходимо создание благоприятных условий в экономической системе и закрепление взаимоотношений государства и бизнес-структур.

В законопроекте «О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве» ГЧП трактуется, как юридически оформленное на определённый срок взаимовыгодное сотрудничество публичного партнёра, с одной стороны, и частного партнёра, с другой стороны, которое осуществляется на основании договора в порядке, определённом настоящим Законом или иными законами Донецкой Народной Республики [1, с. 1].

Целями ГЧП являются привлечение в экономику частных инвестиций, объединение ресурсов, распределение рисков для реализации социально значимых, инвестиционных, инновационных, инфраструктурных проектов и республиканских программ, имеющих важное государственное и общественное значение, концентрация материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических и иных ресурсов, обеспечение баланса интересов и рисков партнёров.

Основными задачами ГЧП являются:

1) создание условий для эффективного взаимодействия партнёров в целях устойчивого социально-экономического развития Донецкой Народной Республики;

2) повышение уровня жизни населения;

3) повышение эффективности использования имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

4) развитие инновационной деятельности, наукоёмких производств;

5) повышение технического уровня производства, совершенствование технологических процессов;

6) развитие объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

7) эффективное использование бюджетных средств;

8) повышение качества товаров (работ, услуг), реализуемых (выполняемых, оказываемых) населению (для населения);

9) обеспечение роста занятости населения [1, с. 2].

Приоритетными направлениями реализации проектов ГЧП являются сферы, связанные с производством товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Экономическое содержание ГЧП можно рассмотреть с нескольких наиболее приоритетных направлений:

- как часть системы мер государственного регулирования в целях реализации промышленной политики, стимулирования инновационной активности, привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры и социальную сферу;

- с позиции привлечения частного сектора к деятельности по доставлению общественных услуг;

- как инструмент привлечения частной инициативы и инвестиций при сохранении государственного контроля над активами [2].

Предложение о реализации проекта ГЧП рассматривается уполномоченным органом в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества на основании соотношения ряда критериев и показателей.

При обеспечении эффективной реализации механизма ГЧП возникает ряд препятствий, в результате чего функции, возложенные на стороны партнёрства, не могут быть выполнены должным образом:

1) несовершенство нормативно-правовой базы в сфере регулирования и применения механизмов ГЧП, комплексного подхода к формированию законодательных документов и единого координирующего органа, осуществляющего работу по реализации проектов ГЧП;

2) отсутствие единых базовых принципов для выстраивания партнёрских отношений между частным бизнесом и государством;

3) нехватка квалифицированных кадров в области реализации и совершенствования механизмов ГЧП;

4) наличие негативных факторов и тенденций социально-экономического развития государства [3].

Вопросы взаимоотношений государства и бизнеса всегда находились в центре внимания любого государства. Баланс интересов взаимодействующих сторон обеспечивает устойчивый рост экономики всех уровней. ГЧП является очень важным и в то же время чрезвычайно деликатным инструментом реализации интересов государства с помощью привлечения средств частного бизнеса, который рассчитывает на содействие и поддержку, в том числе и на получение дополнительной прибыли. Для достижения конкретных результатов совместно с практической работой по ряду проектов остро выражена потребность в проведении исследований экономических и правовых аспектов ГЧП, их согласование между собой и дальнейшей разработке. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике складывается своё, по-своему уникальное понимание форм и методов реализации ГЧП.

Список использованных источников

1. О государственно-частном и муниципально-частном партнёрстве: Закон Донецкой Народной Республики с внесёнными изменениями от 01.02.2019 № 11-ІНС; принят Постановлением Народного Совета 11.08.2017 № 188-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su>
2. Правительство Донецкой Народной Республики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/ru/>
3. Государственно-частное партнёрство как эффективный механизм развития экономики / В.В. Боджаева, И.В. Слободчикова, Т.Г. Деликова // *Фундаментальные исследования*. – 2015. – № 11, вып. 2. – С. 343-346 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=39337>

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ

МАКСИМОВА Т.С.,

*д-р экон. наук, проф., заведующий кафедрой маркетинга
ГОУ ВПО «Луганский национальный университет имени Владимира Даля»,
г. Луганск, Луганская Народная Республика*

Управление социально-экономическим развитием региона – это особая область научных исследований, изучающая механизмы воздействия на развитие социально-экономических процессов на территории регионов в тесной связи с демографической ситуацией и природно-экологическими условиями.

Коренные изменения в системе производственных отношений, связанные с поворотом экономики в сторону социализации, утверждением и развитием местного самоуправления, выдвинули новые задачи и приоритеты исследования процессов управления социально-экономическим развитием региона.

В условиях рыночных отношений трансформируются такие понятия как специализация и комплексное развитие хозяйства региона, которые должны не только увеличить вклад каждого региона в улучшение функционирования единого хозяйственного комплекса, но и обеспечить наиболее полное удовлетворение интересов населения каждого региона.

Таким образом, в исследованиях проблем управления региональным развитием должно произойти перемещение центра тяжести от общих территориальных проблем на региональный уровень, к оценке рациональности, эффективности, гибкости, адаптивности развития и размещения производительных сил в отдельных регионах. При этом необходимо учитывать отраслевые разработки, особенно по базовым отраслям экономики. Они должны служить ориентиром для определения перспектив регионального развития.

Разработка теоретико-методологических основ и методических подходов создают условия для совершенствования системы управления социально-экономическими процессами регионального развития, включая:

- классификацию процессов экономического и социального развития, что позволит исследовать их как объекты управления;
- ранжирование приоритетов экономического и социального развития региональных систем;
- разработку концепции системного совершенствования организационно-экономического механизма управления региональным развитием;
- определение комплекса методических положений, необходимых для воплощения этой концепции в практику управления в рыночных условиях;
- развитие методических подходов к формированию организационной структуры управления региональным развитием и определение основных направлений её дальнейшего совершенствования.

Только решив подобного рода задачи, можно в дальнейшем рассчитывать на получение положительных результатов:

- в области теории разработку целостной концепции формирования эффективного организационно-экономического механизма управления развитием региона в условиях рыночной экономики, а также определение путей её реализации в современных условиях; раскрытие сущности, состава и структуры механизма управления региональным развитием; определение и обоснование критериев диагностирования состояния социально-экономических процессов; предлагаемых классификаций, характеризующих процессы экономического и социального развития как объекта управления по совокупности необходимых признаков; определение возможностей

использования каждой классификационной группировки в решении задач управления региональным развитием; разработка основных принципов формирования организационных структур управления; разработка и обоснование модели системного подхода к совершенствованию организационно-экономического механизма управления региональным развитием;

– в области методологии разработка методических подходов к формированию организационных структур управления объектной и функциональной ориентации; определение методических основ оценки уровня регионального развития в системе «ресурсы - процесс - развитие»; разработка и обоснование методических аспектов оценки эффективности системы управления региональным развитием;

– в области практики – анализ и выявление недостатков функционирования традиционного, уже сложившегося механизма управления региональным развитием, определение путей его коренной реконструкции; формирование новых видов организационных структур управления региональным развитием; определение основных направлений совершенствования организационно-экономического механизма управления региональным развитием в условиях рыночных отношений.

Разработка концепции совершенствования организационно-экономического механизма управления социально-экономическим развитием региона в условиях социально ориентированной рыночной экономики предполагает: формирование эффективных организационных структур управления, экономических рычагов и стимулов, обеспечивающих рациональное использование природно-ресурсного, трудового и производственного потенциалов, повышение уровня жизни населения, улучшение экологической ситуации в регионе.

ИЗОЛЯЦИЯ И МАРКЕТИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

МАЛИНЕНКО В.Е.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

ВОРОНЦОВА А.Е.,

ассистент Стокгольмской школы экономики, г. Рига, Латвия

Реальность сегодняшнего дня нарушает привычные парадигмы развития общества потребления и производства. Возникает необходимость переосмысления привычного маркетингового анализа под влиянием современных вызовов: закрытие границ государств, вызовы экологического и биологического характера, санкционная политика и глобальные кризисные процессы в целом.

В конце 2019 года на территории Китайской Народной Республики были зафиксированы первые случаи заболевания одной из форм вирусной инфекции COVID-19, которая на 30 марта 2020 года поразила порядка 740 тысяч человек по всему миру, и тем самым спровоцировала новое явление в мировой экономике – вынужденную изоляцию целых государств и изменение привычных механизмов взаимодействия производителей и потребителей.

Рациональная организация маркетинговой деятельности предполагает её формирование, чёткое определение задач, оптимальное распределение функций по всем уровням управления на основе совершенствования и углубления разделения и кооперации труда с соответствующим закреплением их в нормативно-правовых документах. Мировые кооперации претерпели вынужденное сужение до уровня государств, и модификацию существующих производственных процессов до уровня одного предприятия в рамках одного государства или территориального образования.

На организацию маркетинговой деятельности в условиях глобального шока направлены её основные функции, в которых отражается и её суть. К основным функциям маркетинговой деятельности традиционно можно отнести: аналитическую, производственную, сбытовую. В пределах аналитической функции выполняются задачи поиска, накопления, анализа и распределения маркетинговой информации в общей системе управления предприятием, а не только в пределах его отдела маркетинга. Благодаря этому возможно предвидеть изменения параметров развития рыночной среды, а также её потенциальных проблем и в более длительной перспективе, что необходимо для разработки наиболее эффективных стратегий и программ предприятий и экономики государств.

На производственную функцию сегодня возложена колоссальная ответственность – разработать и предоставить нуждающимся потребителям необходимые товары. Временной лаг не принимается во внимание, так как возник острый дефицит товаров особого назначения, от которых зависит функционирование и поддержание жизнедеятельности нуждающихся. Данная частность свидетельствует о слабых позициях в области регулирования и контроля.

Сбытовая функция в сегодняшних условиях гипертрофирована, и потеряла явные территориальные признаки, получив взамен глобальный масштаб с трудно прогнозируемым объёмом и непредсказуемым спросом на определённые жизненно необходимые товары. Параллельно произошёл процесс обесценивания и перегрузки рынков энергоресурсов, таких как нефть, логистические услуги, рекреационно-туристический сектор.

Товары, которые сегодня выполняют функцию стратегических, доступны к производству на отечественных предприятиях при невысоких затратах на переоборудование существующих мощностей производств. Данная возможность позволит перекрыть существующий дефицит, поддержит государственные социальные процессы на должном уровне. В

рациональном решении маркетинговых задач могут успешно быть задействованы предприятия химического комплекса, высокотехнологичные производства, обеспечивающие жизненно важные процессы предприятия на период кризиса, должны получить поддержку от государства не только в виде фискальных льгот, но и в виде своевременного погашения дебиторской задолженности. В сложившейся ситуации большую пользу окажет формирование прозрачной системы закупок, выполнение государственных заказов.

Для успешного прохождения пика кризисных глобальных процессов необходимо консолидировать усилия, направленные на поиск возможных ответов и оперативных решений острых вопросов. Диверсификация классических маркетинговых приёмов, мягкое введение социально ориентированных подходов позволят сохранить и развить внутреннее производство и поддержать сдержанное потребление ресурсов.

Предстоящие изменения позволяют сделать осторожное предположение, связанное с переходом от кризисного процесса к стабильному вектору восстановления и развития, преодоления глобального кризисного процесса. Предпосылками к реализации данных инициатив является имплементация маркетинга возможностей, социально ориентированной стратегии развития региона.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ

МЕРКУЛОВА А.В.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день маркетинг присутствует во всех видах экономической деятельности предприятия и совершенствуется параллельно с прогрессом социально-экономических отношений общества. Особую значимость приобретает в соответствии с быстрым развитием мировой экономики и инновационными способами ведения предпринимательской деятельности.

Маркетинг призван организовывать эффективное взаимодействие производителя и потребителя, обеспечивать рациональность ориентации общественного производства и воспроизводства, стимулировать эффективность обменных процессов между участниками рыночных отношений. Он устанавливает и постоянно поддерживает не только товарный, но и информационный обмен между реальными и потенциальными участниками рыночных отношений.

Маркетинговая деятельность выступает ключевым звеном формирования и сохранения конкурентоспособности предприятий, служит основой стратегического управления.

Современные условия развития экономики и общества вносят определённые коррективы в маркетинговые процессы:

1. Для ненасыщенных рынков характерна «ориентация на продукт», а современный маркетинг предполагает ориентацию на потребителя. Однако современное, стремящееся к повышению и удержанию конкурентного положения на рынке предприятие, должно применять в своей практике технологии «смешанного маркетинга», ориентированного как на продукт, так и на потребителя.

2. Современный маркетинг можно охарактеризовать как «инновационный». Инновационный маркетинг – это концепция маркетинга, согласно которой организация должна непрерывно совершенствовать продукты и инструменты маркетинга.

К основным задачам инновационного маркетинга следует отнести разработку системы мероприятий проникновения нововведений на рынок.

Инновационный маркетинг способствует снижению негативного влияния внешних факторов и возможность производства и реализации предприятием конкурентных товаров. Он основывается на разделении рынка и позиционировании товара. Ключевой момент его стратегии заключается в исследовании и прогнозировании спроса на новый товар, опираясь на изучение восприятия потребителем нововведений. В ходе исследований руководящее звено предприятий должно определиться с тем, какие товары, какого качества, какой аудитории и по какой цене предлагать.

Немаловажное значение для инновационного маркетинга имеет кадровый потенциал предприятия, занимающийся разработкой и внедрением инноваций. В условиях ориентации на инновационный путь развития необходимо обратить особое внимание на потребности сотрудников как внутренних клиентов, занимающихся инновациями; создать благоприятный организационный климат на предприятии, способствующий инновационной деятельности; обратить внимание на эффективность взаимодействия персонала, занимающегося инновациями в различных подразделениях организации; способствовать повышению уровня образованности персонала и снижению текучести кадров; создать условия, необходимые для успешной инновационной деятельности.

Маркетинг современных реалий должен базироваться на быстром, гибком планировании и внедрении инновационных маркетинговых мероприятий, в центре которых всегда должен быть потребитель. Новые продукты способствуют созданию новых рынков, а на существующих рынках быть более конкурентоспособными.

Важнейшей характеристикой современного маркетинга является выявление новых форм удовлетворения уже существующих потребностей, ориентация производства на удовлетворение реально имеющегося спроса, а благодаря этому – опережение конкурентов.

В результате развития различного рода технологий и создания новых рынков роль маркетинга на предприятии приобретает всё более весомое значение. Основными тенденциями в маркетинге выступают новые рынки,

новые медиатехнологии, методы и подходы к лучшему пониманию потребностей и вкусов потребителей.

Инновационные тенденции в маркетинге способствуют успешному, перспективному функционированию и развитию предприятия как на внутреннем, так и внешнем рынке.

Список использованных источников

1. Мартинюк Ю.В. Тенденції розвитку сучасного маркетингу та його основні цілі / Ю.В. Мартинюк, О.С. Токарчук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://intkonf.org/martinyuk-yuv-tokarchuk-os-tendentsiyi-rozvitku-suchasnogo-marketingu-ta-yogo-osnovni-tsili/>.

2. Соколенко В.А. Сучасні тенденції розвитку маркетингу / В.А. Соколенко, А.В. Поляк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kpi.kharkov.ua/archive/>.

СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ УПРАВЛЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МИРОШНИЧЕНКО В.В.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На сегодняшний день перед руководством Республики стоит острая проблема, которую необходимо решать в первую очередь – это нехватка кадров и специалистов в области управления и организационной деятельности профессионального и массового спорта. Различные коммерческие организации в настоящий момент уделяют всё больше внимания развитию индустрии этой направленности. Спортивный менеджмент сегодня является одним из самых перспективных в управленческой деятельности.

Опираясь на историю Донбасса, можно констатировать тот факт, что управлением в спорте всегда занимались тренеры и методисты, люди, хорошо разбирающиеся в спорте, но очень далекие в вопросах организации и управления, то есть в вопросах спортивного менеджмента. Зачастую проводя тренерскую работу, они часто совмещали её с управленческой деятельностью, что имело негативное отражение на качестве и результате.

При современном становлении и развитии экономики и спорта в ДНР, спортивным организациям необходимы ведущие специалисты по спортивному менеджменту. Для этого в Донецкой Народной Республике, решили организовать систему подготовки и переподготовки управленческих кадров в отрасли физической культуры и спорта, развивать материально-техническую базу объектов спорта, совершенствовать информационное обеспечение, для создания базы в системе эффективной подготовки спортсменов высокой квалификации.

На сегодняшний день спортивный менеджмент становится самой значимой и перспективной профессией в сфере физической культуры и спорта Донецкой Народной Республики.

Сравнительный анализ зарубежного опыта и опыта Российской Федерации показал, что доходы высоко квалифицированных менеджеров за частую превышают гонорары квалифицированных спортсменов. Что свидетельствует о том, что физическая культура и спорт, есть особая сфера, где должны работать люди, обладающие профессиональными навыками и знаниями [1].

Ежедневно спортивному менеджеру в физкультурно-спортивных организациях приходится решать множество организационных вопросов таких как: организация физкультурно-спортивных мероприятий, заключение коммерческих сделок, поиск спонсоров и инвесторов, а так же поиск путей привлечения зрителей и др.

Для решения данной проблемы Министерством молодежи, спорта и туризма ДНР, в настоящее время, был поднят вопрос об открытии специальности «Спортивный менеджмент» для подготовки специалистов этой направленности. Основной задачей перед спортивным менеджментом в Республике является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан и решить её можно только при комплексном подходе к вопросам развития физической культуры и спорта.

Для развития спортивного менеджмента необходимо создать эффективную модель, в котором чётко будут освещены и распределены полномочия данной компетенции, а так же весь функционал и ответственность за деятельность всех субъектов физкультурно-спортивных организаций на республиканском уровне.

Изучая структуру деятельности сферы физической культуры и спорта в Российской Федерации мы можем отметить ее большую значимость для общества. Только в её работе задействовано более 95 тысяч физкультурно-спортивных организаций, среди которых специализированные государственные учреждения, общественные объединения и коммерческие организации, осуществляют физическое, а так же оздоровительное совершенствование населения [2]. В свою очередь, в Донецкой Народной Республике за год проведено 447 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 50 тысяч человек.

В настоящее время в Республике зарегистрировано 92 вида спорта, из них 34 олимпийских и 61 спортивная федерация. В спортивных секциях и группах занимается более 56 тысяч спортсменов разных возрастных категорий, 1719 тренеров-преподавателей. Организована деятельность школы высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва. К систематическим занятиям спортом в ДЮСШ привлечено 23223 детей и подростков [3].

В нашем регионе формирование эффективной системы физической культуры и спорта, а также здорового образа жизни для всех категорий

населения средствами физической культуры и спорта требует постоянного регулирования, анализа и контроля со стороны спортивного менеджмента.

Выводы. Таким образом, вопросы управления сферой физической культуры и спорта являются актуальными и получившими дальнейшее развитие в Донецкой Народной Республике. Министерство молодежи, спорта и туризма находится в постоянном поиске новых путей развития и как следствие открытие новой специальности «спортивный менеджмент».

Мы установили, что профессиональная деятельность специалистов данного направления характеризуется следующими качествами: самостоятельностью в принятии решения, взаимодействию и личной ответственностью в выполнении работы, организаторскими навыками и знаниями в профессиональной среде. Наше молодое поколение должно сочетать в себе управленческие знания, навыки и умения, но на данный момент, к сожалению таких специалистов единицы.

Список использованных источников

1. Настольная книга спортивного менеджера: справочное пособие / М.И. Золотов и др. – М.: ФОН, – 2007. – 196 с.
2. Жолдак В.И. Менеджмент / В.И. Жолдак, С.Г. Сейранов. – М.: Советский спорт, 2009. – 260 с.
3. Громаков А.Ю. Александр Громаков об итогах работы Министерства молодежи, спорта и туризма за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/aleksandr-gromakov-ob-itogah-raboty-ministerstva-molodezhi-sporta-i-turizma-za-2019-god/>

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ИЛИ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

МУРОМЕЦ Н.Е.,

д-р экон. наук, доц.,

*профессор кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Экономические кризисы, как неотъемлемая характеристика современной отечественной и мировой экономики, не могут не сказаться на качестве и состоянии современного рынка труда и социально-трудовых отношений в России и Донецкой Народной Республике. В то же время в действующих системах управления социально-трудовыми отношениями обоих государств прослеживается отсутствие интереса к стратегическому управлению человеческими ресурсами.

Актуальным является изучение опыта Российской Федерации (РФ) в сфере государственного регулирования социально-трудовых отношений (СТО). Так, вопросы регулирования социально-трудовых отношений не

только включены в приоритетные направления Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [1], но и рассматриваются в общей концепции социально-экономической безопасности государства. В Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. одним из приоритетных направлений по обеспечению противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, наряду с задачами предотвращения кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, определено недопущение снижения качества жизни населения, снижение уровня бедности и имущественного неравенства населения; предусмотрено содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов и т.д. [2].

Рассмотрим одно их наиболее актуальных направлений государственной политики, касающееся регулирования оплаты труда в условиях угрозы жизни или нормальной жизнедеятельности населения, а именно как организована оплата труда дистанционных работников в условиях коронавируса в соответствии с положением Трудового Кодекса (ТК) РФ. Если работодатель в целях противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции принял решение перевести всех своих работников или часть из них на дистанционную работу, то он должен учитывать, что в условиях эпидемии перевод на дистанционный режим носит вынужденный и временный характер, а специфика оплаты труда в такой ситуации ТК РФ прямо не определена, но очевидно, что при сохранении объёма трудовых обязанностей не должен измениться и размер оплаты труда. Однако по договорённости работника с работодателем условия оплаты труда могут быть скорректированы в дополнительном соглашении к трудовому договору, которым урегулированы условия дистанционной работы.

Также следует учитывать, что при переводе работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу, у того же работодателя для предотвращения эпидемии или устранения её последствий, оплата труда производится не ниже среднего заработка по прежней работе. Работникам, которые недавно посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, оформляется больничный лист, а работодатели выплачивают ему пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных государством. Федерация независимых профсоюзов России не исключает и возможности оформления режима самоизоляции путём предоставления внеочередного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения заработной платы или отгулов.

Следует отметить, что в Донецкой Народной Республике для регулирования социально-трудовых отношений при Министерстве труда и социальной политики создан специальный орган – Сектор посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров [3], основными функциями которого являются: содействие сторонам социально-трудовых отношений в своевременном разрешении коллективных трудовых споров; осуществление посредничества при разрешении коллективных

трудовых споров и т.д.

Таким образом, дальнейшее развитие социального партнёрства в ДНР должно быть направлено на выполнение следующих основных задач: обеспечение социально ориентированной политики экономических преобразований; создание системы гарантий уровня жизни и ответственности за их выполнение; обеспечение эффективного механизма регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений; разработка и заключение соглашений, коллективных договоров в соответствии с законодательством на всех уровнях социального партнёрства; предотвращение коллективных трудовых споров и содействие разрешению конфликтов и т.д.

Список использованных источников

1. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/

2. Российская Федерация. Стратегии экономической безопасности РФ на период до 2030 г. / Министерство экономического развития Российской Федерации. – 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/

3. ДНР. Сектор посредничества и примирения при возникновении коллективных трудовых споров. Министерство труда и социальной политики: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mtspdnr.ru/index.php/o-ministerstve/departament-sotsialno-trudovykh-otnoshenij>.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА

НЕБЕСНАЯ В.В.,

канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания

ГРИДИНА Н.А.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Перспективное долгосрочное планирование социально-экономического развития региона, как правило, опирается на прогнозы роста населения. Это относится и к области физической культуры и спорта.

Общая численность населения определяет максимальную границу роста массовости в физкультурно-спортивной деятельности в той или иной стране и является показателем его потенциальной базы. Однако общее количество занимающихся физической культурой не может быть

единственным критерием уровня развития физкультурного движения. Нужны и другие оценки, которые отражали бы его качественную сторону. Вследствие чего необходимо учитывать не только общие размеры населения, но его структуру по возрасту, полу, социальному статусу и территориальному проживанию.

Распределение населения между городом и селом непрерывно меняется. Поэтому без анализа этого распределения, учета миграции невозможно осуществлять правильное руководство и обоснованное перспективное планирование развития физической культуры и спорта, материального и кадрового обеспечения в этой сфере.

В Республике население распределено на жителей сельской и городской местности. Так, по данным 2017 г. численность наличного населения в ДНР составляла 2 317 140 чел., из них 110 475 чел. – жители сельской местности, 2 206 665 чел. – жители городской местности [1].

На данный момент в регионе наблюдается увеличение населения в городах, как за счет естественного прироста, так и за счет переселения из села. Рост городского и уменьшение сельского населения – процесс закономерный. Это объясняется общей тенденцией к преобладанию на селе младшей группы до 15 лет и старшей группы в возрасте после 60 лет. В городе явно преобладают жители среднего возраста от 20 до 50 лет. Естественно, это обязывает уделять особое внимание развитию физической культуры и спорта среди детей и подростков в сельской местности, но, к сожалению, это требование не нашло должного учета в практической деятельности спортивных организаций.

Согласно статистическим отчетам Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР за 2017 год (форма № 2-ФК (годовая)), общая численность занимающихся физкультурно-оздоровительной и реабилитационной работой в сельской местности составляет 3414 человек, из них в дошкольных учреждениях 797 чел., в образовательных организациях 1626 чел., в профессиональных образовательных – 87 чел., в учреждениях и организациях на спортивных сооружениях – 904 чел. По отношению к общему количеству населения, проживающему в сельской местности, количество занимающихся составляет всего 3%, причем преимущественно это лица дошкольного и школьного возраста, что является серьезной проблемой не только для общей деятельности сферы физической культуры и спорта, но и для органов государственной власти в Республике. Развитие физической культуры и спорта в сельской местности сталкивается с рядом объективных трудностей, главная из которых заключается в рассредоточении населения по небольшим населенным пунктам. Вследствие чего отсутствует самая обычная спортивная инфраструктура, а занятия по предмету «физическая культура» (практические) зачастую вообще не проводятся.

Задача работников органов управления физической культурой и спортом – определить, какие изменения хозяйственного и демографического плана могут повлиять на развитие физической культуры и спорта. Необходимо также учитывать ряд обстоятельств, связанных с развитием

транспорта, роста благосостояния и увеличения свободного времени населения. Всё это требует уже сейчас создавать условия для развития загородных баз для занятий физической культурой и спортом, которые смогут посещать как городские жители, так и жители села. Опыт подсказывает, что на тех предприятиях, где уделяют достаточное внимание физкультурно-оздоровительной работе, такие базы не только привлекают много желающих, но и в экономическом отношении вполне доступны для населения и рентабельны для организации. Поэтому на первый план должны выдвигаться следующие задачи: создание лучших материальных условий для занятий физкультурой и спортом сельского населения, совершенствование организационных форм и дифференцированного подхода к развитию спорта на селе, выработка новых действенных форм взаимосвязи и взаимопомощи городских и сельских организаций, рационального распределения материальных и финансовых ресурсов. Все эти проблемы должны быть разработаны теоретически и найти должное отражение в практической деятельности физкультурных и спортивных организаций, органов управления в сфере физической культуры и спорта [2].

Выводы. Правильное планирование и улучшение состояния развития физической культуры и спорта на селе позволит не только увеличить количество занимающихся физкультурной деятельностью, но и сможет способствовать решению важной социально-экономической задачи развития региона – закрепление в сельском хозяйстве людей работоспособного возраста.

Список использованных источников

1. Деловой Донбасс. Экономика ДНР: Состояние, проблемы, пути решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://delovoydonbass.ru/news/economy/economics_dnr_state_problems_solutions/. – (Дата обращения: 23.03 2020).

2. Оглоблина Ю.В. Как создать возможности для занятий спортом на селе? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49449>. – (Дата обращения: 06.04.2020).

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГТО КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

ОЛЬХОВСКАЯ Е.Б.,

*канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация*

Проблема сохранения и укрепления здоровья стоит достаточно остро в современных социально-экономических условиях. Наиболее значимым

компонентом в здоровьесбережении человека интерпретируется образ жизни, доминирующий в его жизнедеятельности. Воспитание наукоемкой позиции в оценивании своего здоровья, устойчивой мотивации к ведению конструктивного образа жизни, к регулярным занятиям физкультурно-спортивной деятельностью представляется сегодня важнейшей государственной задачей.

В силу научно-технического прогресса малоподвижный образ жизни приобретает доминирующий характер. Регулярное выполнение физических упражнений или систематические занятия различными видами спорта должно являться неотъемлемой составляющей здорового образа жизни (ЗОЖ) россиян разного возраста. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (ВФСК) ГТО направлен на оптимизацию двигательного режима россиян с целью укрепления их здоровья.

ВФСК ГТО представлен как программно-нормативная основа физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности всех возрастных групп населения России. Данный комплекс определяет конститутивные подходы к определению стратегических направлений в повышении степени физической подготовленности всех возрастных категорий, включая людей старшего поколения, а также обозначает реестр компетенций, обязательных для соблюдения норм ЗОЖ, конструктивных занятий физической культурой и спортом [1].

Сегодня в образовательных учреждениях здоровьесбережение является основополагающим направлением совершенствования образовательного процесса в целом и физического воспитания в частности. После окончания школы, колледжа или вуза, когда уже нет контроля со стороны педагогов, большинство россиян не получают необходимое количество научной информации о своем здоровье, о причинах его ухудшения и способах грамотной оптимизации. Поэтому, чтобы ВФСК ГТО максимально раскрыл свой потенциал в здоровьесбережении взрослого трудоспособного населения, требуется разрешить основополагающие задачи:

- постоянно пополнять сформированную систему знаний в области физической культуры и спорта, здорового образа действий научными инновациями;
- развивать готовность на практике применять научные методики самостоятельных занятий физическими упражнениями с целью оптимизации здоровья и коррекции двигательной подготовленности;
- соорудить необходимое количество современных спортивных городков, оздоровительных комплексов, катков и т.д., которые будут находиться в шаговой доступности для большинства граждан;
- на предприятиях и в компаниях необходимо достаточное количество специалистов с профильным образованием (спортивных инструкторов) для эффективной реализации ВФСК ГТО;
- проведение регулярных медицинских осмотров работников предприятия или компании для определения влияния ВФСК ГТО на их здоровье;

- мотивировать руководителей на реализацию комплекса, а у сотрудников на активное участие в ВФСК ГТО.

Рассмотрим возможные пути решения обозначенных задач.

Осознанная стойкая мотивация играет решающую роль в систематических занятиях физическими упражнениями и спортом. Люди среднего и старшего возраста теоретические знания зачастую получают из различных СМИ, где не всегда информация бывает наукоемкой и хорошо апробированной. Таким образом, актуальным становится проведение на предприятиях и в компаниях научно-методических семинаров по ЗОЖ, организации групповых, индивидуальных и самостоятельных занятий двигательной активности с учетом состояния здоровья и уровня физических кондиций занимающихся.

Плановые медицинские осмотры сотрудников сегодня являются обязательными для всех организаций, предприятий и компаний. Но для эффективного внедрения ВФСК ГТО необходимо постоянное наблюдение за реакцией организма на физическую нагрузку не только врачами, но и самоконтроль каждого за своим здоровьем при помощи различных функциональных проб: методика Штанге (исследование дыхательной системы), метод Руфье (исследование сердечно-сосудистой системы) и др.

Внедрение ВФСК ГТО среди работающих россиян будет более эффективной, если на предприятиях и в компаниях будет штат специалистов по физической культуре и спорту с психолого-педагогической и медицинской подготовкой.

ВФСК ГТО направлен на оздоровление трудоспособного населения, следовательно, и на оптимизацию социально-экономического развития. Для успешного участия в комплексе и сдачи физических нормативов на высокие результаты необходимо соблюдать здоровый образ жизни, выполнять соответствующий каждому возрасту двигательный режим, осознавать собственную ответственность за свое здоровье.

Список использованных источников

1. Громько Ю.И. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс: история, развитие, перспективы: учебно-методическое пособие / Ю.И. Громько, О.Ю. Малоземов. – Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2013. – 300 с.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

ОЛЬХОВСКАЯ Е.Б.,

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания

САПЕГИНА Т.А.,

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

Физическое воспитание в педагогических вузах в условиях действующего ФГОС реализуется двумя дисциплинами «Физическая

культура» и «Прикладная физическая культура» на протяжении шести семестров обучения студентов. Его основная задача – оптимизировать ежедневный режим выполнения двигательных действий студентами и развивать их кондиционные физические способности. Однако любая образовательная деятельность в вузе должна иметь профессиональную направленность, в том числе и физкультурно-оздоровительная [1]. Плодотворно реализовывать все ресурсы физического воспитания в профессионально-педагогической подготовке студентов позволит педагогическое проектирование работы преподавателей и прогнозирование итогов ее модернизации.

Методика реализации профессионально-прикладной подготовки студентов в физическом воспитании подразумевает научно-обоснованный выбор средств, форм и методик в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, которые имеют не только оздоровительный, но и максимальный профессионально-образовательный потенциал [1, 2].

Результатом нашей научно-практической деятельности стал проект «Профессионально-прикладная подготовка будущих педагогов средствами физического воспитания». Реализация данного проекта предполагает три этапа:

I этап – Здоровьеформирующее физическое воспитание (1 и 2 семестры);

II этап – Профессионально-направленное физическое воспитание (3 и 4 семестры);

III этап – Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) будущих педагогов (5 и 6 семестры).

В рамках оптимизации профессионального становления бакалавров наиболее значимы II и III этапы, в которых физическая культура и спорт являются не только средством оздоровления студентов, но и средством их профессионально-педагогической подготовки, т.е. средством формирования наиболее значимых компетенций. Технология выявления эффективных профессионально-образовательных средств, методов и форм физического воспитания основывается на профессиограмме будущей трудовой деятельности студентов (наиболее значимые социальные и профессионально важные качества в составе основных компетенций) и на возможных заболеваниях и деструкциях [1].

С целью осуществления проекта «Профессионально-прикладная подготовка будущих педагогов средствами физического воспитания» мы определили основные задачи каждого этапа, а также основные образовательные технологии и оценочные средства, необходимые для мониторинга формирования социально и профессионально важных качеств (СПВК), входящих в состав компетенций.

II этап – Профессионально-направленное физическое воспитание.

Задачи: осмысление ресурса физического воспитания в оптимизации профессиональной подготовки студентов; развитие СПВК средствами физического воспитания.

Образовательные технологии: урочные практические занятия игровой и соревновательной направленности; внеурочные занятия в спортивных клубах и секциях видами спорта, подобранными с помощью технологии организации ППФП в профессионально-педагогическом вузе; соревновательная деятельность в вузовской Спартакиаде.

Оценочные средства: исследование кондиционных физических способностей по методу В.И. Ляха; мониторинг СПВК в физическом воспитании.

III этап – Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) будущих педагогов.

Задачи: развитие СПВК средствами физического воспитания; освоение студентами методики самооценки развития СПВК в физическом воспитании.

Образовательные технологии: урочные практические занятия соревновательной направленности; внеурочные занятия в спортивных клубах и секциях видами спорта, подобранными с помощью технологии организации ППФП в профессионально-педагогическом вузе; соревновательная деятельность за пределами вуза (региональные, всероссийские спортивные соревнования).

Оценочные средства: мониторинг СПВК в физическом воспитании.

Организация физического воспитания студентов в рамках представленного проекта предполагает достижения следующих *результатов:*

- формирование компетенций будущих педагогов через развитие СПВК средствами физического воспитания;
- развитие у студентов способности предупреждать возможные профессиональные заболевания и деструкции.

Таким образом, физическое воспитание будущих педагогов может и должно быть направлено как на укрепление психофизического здоровья, так и на успешное формирование профессиональных компетенций, через воспитание профессионально и социально важных качеств будущих бакалавров в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Список использованных источников

1. Оптимизация управления процессом физического воспитания студентов на основе современных педагогических технологий: монография / С.В. Гурьев и др. – М.: КноРус, – 2019. – 144 с.

КОГНИТИВНО-ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОСИПОВА А.Н.,

*канд. наук гос. упр., доцент кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в современном коммуникативно-насыщенном обществе во

многим предполагает модернизацию высшего образования. Высшая школа становится всё более ориентированной на применение компетентностного подхода к оказанию образовательных услуг, то есть направленной не на передачу студенту большого количества знаний, а на формирование у него необходимых компетенций: профессиональных, социальных, а особенно – коммуникативных. Безусловно, на сегодняшний день обучение русскому языку и культуре речи должно быть направлено на формирование у студентов широкой коммуникативной компетенции, способствующей выработке у них умений и навыков выполнять различные социально-коммуникативные роли (например, успешная коммуникативная позиция на практических и семинарских занятиях, коллоквиумах, зачетах, экзаменах, научных конференциях, во время работы в библиотеке, защиты квалификационных работ и т.п.). Основным мотивом изучения русского языка как средства получения специальности является желание быстро и качественно овладеть основными компонентами будущей профессии. Изучение русского языка как средства профессионального общения мотивируется желанием эффективно решать профессиональные задачи, достигать поставленных целей и, как следствие – сделать карьеру. Актуальными формами общения при этом являются деловые беседы разных уровней, совещания, переговоры, составление документов и т.п.

Повышение профессиональной компетентности будущих выпускников вузов является важной частью модернизации образования. Наиболее продуктивными и перспективными видятся именно профессионально-ориентированные образовательные технологии, позволяющие осуществлять учебный процесс, во-первых, с учётом профессиональной специализации, а, во-вторых, с ориентацией на личность студента, его интересы, склонности и способности. Основой проектирования профессионально-ориентированного обучения выступают, конечно же, образовательные и профессиональные стандарты. Основу языковой подготовки должны составлять компетентностные концепции, сущность которых заключается в формировании у студентов умений самостоятельно решать различные коммуникативные задачи, осуществлять разнообразные виды деятельности с опорой на полученные языковые знания. Современная высшая школа ставит задачу не только существенно обновить содержание обучения языку, но и ввести новые способы формирования коммуникативной компетенции будущих специалистов. В процессе обучения языку специальности студентов нефилологических факультетов целесообразно использовать следующие компетентностные технологии: развитие дивергентного мышления через чтение и письмо; игровые технологии; проблемные дискуссии, дебаты; интерактивное обучение (работа в парах и малых группах); сценарно-контекстная технология; проектный метод; модульное обучение; метод кейс-стади; решение ситуативных задач. Одним из наиболее эффективных методов преподавания языка специальности

можно считать кейс-стади. Этот метод целесообразен в обучении языку будущей профессии, поскольку он, как и другие профессионально ориентированные формы работы, носит прикладной характер. Основным видом заданий, используемых педагогом для развития профессионально значимых коммуникативных компетенций студента, являются всевозможные упражнения различного уровня сложности, рассчитанные на наблюдение языкового факта, его анализ и творческое осмысление.

Внедрение компетентностных технологий в образовательный процесс на сегодняшний день обусловлено общей направленностью образования не столько на получение теоретических знаний, сколько на формирование практических умений и навыков дивергентного мышления, обеспечивающего специалисту мобильность и эффективность профессиональных действий. Профессионально ориентированные педагогические приёмы способствуют повышению уровня владения русским языком в целом, усовершенствованию навыков публичного выступления (презентации результатов своей работы), ведения дискуссии, вопросно-ответного диалога, что позволяет развивать речь без опоры на готовый текст; учат работать в команде, адекватно воспринимать конструктивную критику и вырабатывать коллективное решение. Коммуникативная компетенция, таким образом, становится в современных условиях не менее важной составляющей квалификации специалиста, чем собственно профессиональные знания и умения. Прикладные коммуникативные навыки, такие как определение цели общения, оценка ситуации, намерений и способностей собеседника, выбор оптимальной стратегии в диалоге, языковых средств и др., способствуют достижению максимального коммуникативного эффекта. Итак, обучение русскому языку и культуре речи в неязыковом вузе должно быть профессионально ориентированным, основываться на тесном сотрудничестве преподавателей-русистов с преподавателями специализированных дисциплин и учитывать требования работодателей к выпускникам вузов.

Список использованных источников

1. Гончарова М.В. Кейс-метод в обучении иноязычному общению менеджеров / М.В. Гончарова // Дискуссионный клуб FLT: современные тенденции и опыт профессионалов. – 2004. – Вып. 5. – С. 95-100.
2. Едренкина М.В. Условия профессионализации общетехнической подготовки будущих учителей технологии / М.В. Едренкина. – Минск, 2001.
3. Львова С.И. Коммуникативно-деятельностный подход – главное достижение современной методики русского языка / С.И. Львова // Материалы международной заочной научно-практической конференции (к 85-летию В.И. Капинос). – М.: Экон-информ, – 2013. – С. 5-10.
4. Шаклеин В.М. Лингвокультурология ситуации и исследование текста / В.М. Шаклеин. – М.: Изд-во РУДН, – 1997.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

ОСИЧЕНКО Е.Д.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н.А.,

доц., заведующий кафедрой физического воспитания

НЕСКРЕБА Т.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

им. М. Горького»

Развитие личности в области физической культуры и спорта, формирование понимания о здоровом образе жизни в современных условиях приобретает проблемный характер, так как на личность студента воздействует большое количество внешних и внутренних факторов. Необходимость развития физической культуры является основополагающим фактором успешной трудовой деятельности и развития государства в целом.

В современном мире работодатель стремится заполучить не только компетентных специалистов, но и физически здоровых, готовых продолжительное время выполнять профессиональные обязанности, не теряя их эффективности.

Особенность профессиональной деятельности медицинского работника заключается в комплексе различных показателей, которые характеризуются в высоком уровне эмоционально-волевой устойчивости, общей и специальной выносливости, психологической устойчивости, ловкости при выполнении различных манипуляционных действий, стрессоустойчивости, больших физических нагрузках и др.

В нынешних условиях, при отсутствии систематических занятий по физической культуре и прикладной физической культуре, при переходе с традиционной системы обучения на дистанционную форму обучения, подготовка будущих специалистов ставит перед собой цель внедрение информационных технологий в воспитательно-образовательный процесс кафедры физического воспитания, что позволит управлять физическим состоянием занимающихся, не теряя контроля образовательного процесса.

Необходимость целостного воспитания физических и интеллектуальных способностей позволяет более качественно осуществлять воспитательно-образовательный процесс физического воспитания студентов медицинского вуза в совместной реализации очного и дистанционного обучения.

Повышая уровень знаний в области физической культуры, студент будет способен самостоятельно добывать знания для собственного гармонического развития, тем самым развивая навыки самообразования.

С переходом студентов на дистанционную форму обучения в нынешних условиях встает вопрос необходимости разработки и наполнения

информационной образовательной среды теоретическим курсом по физической культуре и прикладной физической культуре.

Информационно-образовательная среда позволяет обеспечивать непрерывность образовательного процесса, наполнить теоретическим курсом прикладную физическую культуру и создавать необходимые условия для самостоятельной практической двигательной активности.

Приобретаемый теоретический базис знаний способствует повышению физкультурной грамотности и образованности, что положительно влияет на процесс самосовершенствования личности студента-медика.

Положительной особенностью дистанционного обучения является возможность повысить уровень осведомленности в области здорового питания, важности здорового образа жизни, позволит овладеть знаниями самоконтроля за функциональным состоянием, правильно выстраивать самостоятельные занятия физической культуры, подбирать оптимальные упражнения, не нанося вред собственному здоровью и др.

Данная методика выстраивается в следующей хронологической последовательности, все преподаватели кафедры физического воспитания были зарегистрированы на сайте информационно-образовательной среды, курс «Физическая культура и прикладная физическая культура». Все студенты, обучающиеся на 1-3 курсах, были также зарегистрированы в разделе физической и прикладной физической культуры.

Информационно-образовательная среда позволяет преподавателю помещать теоретический материал (план-конспекты, презентации, лекционный материал, методические пособия), проводить контроль успеваемости студентов, осуществлять двухстороннее общение, проводить консультирование возникающих вопросов.

Предоставляемый учебный материал позволит проводить объективную оценку физического состояния занимающихся в процессе самостоятельных занятий, своевременно корректировать и индивидуализировать физическую нагрузку. Применение информационных технологий повышает познавательный интерес студентов-медиков, создает условия для самообразования и саморазвития, формирует необходимый базис знаний о здоровом образе жизни.

Главная особенность дистанционного образования – это предоставление возможности студентам-медикам осуществлять образовательную деятельность через информационно-образовательную среду, овладевать компьютерными технологиями, формировать навыки самостоятельного приобретения знаний и дополнительно мотивировать к обучению.

Дальнейшего развития приобретает потребность освоения студентами учебного материала в процессе самообучения и самообразования, совмещающая с различными формами обучения: очного и дистанционного.

Список использованных источников

1. Жбанков О.В. Информационно-методическая система – инструмент формирования информационного пространства процесса физического

воспитания / О.В. Жбанков // Теория и методика физической культуры. – 1995. – № 6. – С. 14-19.

2. Марчук С.А. Современные информационные технологии как средство повышения эффективности образовательного процесса по физическому воспитанию / С.А. Марчук // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – № 1. – С. 148-152 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35511>.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

ОТСТАВНОВ П.П.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ВИТОВСКИЙ В.С.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

НЕВЕДОМСКИЙ С.Е.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет

им. М. Горького»

Сохранение и укрепление здоровья из года в год становится все более актуальным, поэтому недостаточно сформировать двигательные навыки и развить физические качества, необходимо объяснить и сформировать знания культуры здоровья, мотивы и ценности здорового образа жизни, уровень направленности на укрепление своего здоровья.

Ценностные ориентации несут в себе совокупность явлений, свойств как средств удовлетворения потребностей общества. Под потребностью педагогами понимается целостность физического, психического и социального развития личности.

Необходимость сохранения и укрепления здоровья со стороны социального заказа является важнейшей ценностью развития государства. Поэтому физическая культура в вузе является одним из ценностных компонентов в образовании [1].

Основной структурной единицей ценностной ориентации студентов на занятиях физической культурой выступает деятельностный компонент, позволяющий задействовать студенческую молодежь в различных физкультурно-спортивных мероприятиях, в дополнительных секционных программах физкультурно-спортивного движения [3].

Для выработки ценностных ориентаций в области физической культуры необходимо создать представления о важности физкультурно-спортивной деятельности в социальной жизни студента.

Потребность в сохранении здоровья повышает уровень мотивационно-ценностного и целевого отношения личности студента, в результате чего возникает потребность формирования ценностных ориентаций, таких как:

– главной ценностью в жизни человека является здоровье;

- формирование коммуникативного компонента;
- формирование знаний о здоровом образе жизни и возможности сохранения и укрепления здоровья;
- повышение уровня потребности и развития посредством саморазвития и самообразования.

Один из компонентов формирования ценностных ориентаций направлен на воспитание высоконравственной личности. Только высоконравственная личность может формировать ценностное отношение к физической культуре, в основе которой заложены добро, честность, справедливость, здоровье и т.д. [2].

Так как ценности являются важным регулирующим органом социального поведения личности студента, в этом случае ставится вопрос о необходимости, чтобы ценностные ориентиры приобретали представления личностной потребности, создавая мощное мотивационное воздействие на основании личностного опыта.

Применение оптимальных средств для формирования ценностных ориентаций на здоровье студентов позволяет задействовать студентов во внеучебное время, занимающихся тем или иным видом физкультурно-спортивной деятельности.

Проведя теоретическое исследование различных авторов, занимающихся проблематикой мотивационно-ценностных отношений, было выявлено, что большинство студентов положительно относятся к занятиям физической культурой. Но в то же время присутствует тот факт, что у большинства студентов низкий уровень потребности в двигательной активности, который характеризуется не высокой теоретической загруженностью, а отсутствием потребности в систематических занятиях физической культурой, низким уровнем мотивации в условиях реализации самостоятельных занятий.

Для формирования ценностных ориентаций необходимо, чтобы потребности перетекали в практическую активность занимающихся, деятельность, которая направлена на непрерывные, систематические занятия двигательной активностью.

Эффективной формой реализации ценностных ориентаций на занятиях физической культурой явилась интеграция теоретического освоения знаний в области физической культуры и спорта; практическое освоение двигательных умений и навыков развития физических качеств; самостоятельная двигательная активность во внеучебное время, позволяющая повышать потребность в двигательной активности, мотивационном фоне и нормализации психоэмоционального состояния студента.

Таким образом, физкультурно-спортивная активность рассматривается со стороны деятельностного компонента, на основании чего у студента формируются потребности в физкультурно-спортивной деятельности. Интеграция различных форм двигательной активности позволит не только развивать физические качества, но и формировать устойчивые ценностные ориентиры к физкультурно-спортивным занятиям.

Список использованных источников

1. Валетов М.Р. Формирование здоровьесориентированного сознания студентов как педагогическая проблема / М.Р. Валетов // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2006. – № 6. – С. 48-51.

2. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – 2-е изд., стер. – М.: КноРус, – 2012. – 240 с.

3. Бальсевич В.К. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях развития России / В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 1. – С. 50-56.

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПАНАСЮК О.В.,

*преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Для удовлетворения потребности населения в социально-культурных услугах большое значение в Донецкой Народной Республике уделяется сфере физической культуры и спорта. Но наряду с успешным развитием выявляется спектр общественно значимых проблем, а именно: нехватка физкультурно-спортивных объектов, их недостаточное оборудование; рост заболеваемости, в связи с этим снижение продолжительности жизни населения.

Для устранения этих проблем необходим инновационный механизм, где физическая культура и спорт (ФКиС) будет влиять на улучшение здоровья населения. Таким образом, необходимо, чтобы сфера ФКиС в ДНР соответствовала потребностям населения [1].

Прогнозные расчёты развития ФКиС выявляют особенности её функционирования, которые в свою очередь воздействуют на стратегию развития на перспективный период. К ним относятся следующие:

1. Эффективное функционирование и развитие ФКиС зависит от природно-климатических и географических условий.

2. Зависимость от уровня социально-экономического развития города, района и области.

3. Связь и обмен различных физкультурно-спортивных объектов и её элементов.

4. Характер использования физкультурно-спортивных объектов и оказываемых услуг.

Для результативного управления ФКиС необходимы профессиональные менеджеры, владеющие знаниями о финансах, менеджменте и маркетинге, а также психологи, тренеры, специалисты, которые смогут произвести расчёт стоимости строительства спортивного

объекта или организацию спортивного мероприятия. Но из-за имеющегося территориального принципа управления этой сферой появляются сложности при организации и проведении этих мероприятий.

Установлены следующие причины, которые усложняют ситуацию:

1. Отсутствие обоснованных приоритетов в сфере ФКиС в государственных программах социально-экономического развития.

2. Несоответствующая нормативно-правовая и материально-техническая база.

3. Финансирование ФКиС, в основном, за счёт республиканских и местных бюджетов.

Для устранения указанных причин нами предлагаются следующие меры:

1. Формирование материально-технической базы сферы ФКиС в условиях минимального выделения государственных средств, внедрение инновационного механизма господдержки и целесообразных форм предпринимательской деятельности.

2. Применение новых форм предпринимательской деятельности и развитие ЧП в сфере ФКиС.

3. Планирование и государственное регулирование деятельности ФКиС.

4. Планирование финансирования развития и размещения физкультурно-спортивных объектов, а также усовершенствование структуры их управления.

5. Формирование и развитие инновационной и маркетинговой деятельности в сфере ФКиС.

6. Осуществление инновационного механизма функционирования и управления физкультурно-спортивных объектов, сформированных на самофинансировании, привлечение разных видов инвестиций [3].

Таким образом, Республика получает за счёт развития спортивного бизнеса сразу несколько полезных эффектов, которые заключаются в следующем:

- снижении государственного финансирования разнообразных физкультурно-спортивных программ федерального и местного уровня;

- развитии социально значимой сферы предпринимательской деятельности, за счёт которой оздоравливается население и создаются новые рабочие места;

- снижении потребления населением алкоголя и табака, уровня преступности;

- увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Формирование сферы физической культуры и спорта связано с использованием современных технологий, что существенно углубляет и расширяет технологические и функциональные связи этой сферы с другими подсистемами национальной экономики.

Физическая культура и спорт, таким образом, являются существенным фактором роста благосостояния общества и улучшения качества жизни людей.

Список использованных источников

1. Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Резолюция к I международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физической культуры и спорта. Развитие и перспективы». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://xn--h1aheeehel.xn--p1acf/news/vdonecke-sostoyalas-pervaya-mezhdunarodnaya-konferenciya-roaktualnym-problemam-razvitiya>
2. Обожина Д.А. Управление физкультурно-спортивной организацией: учебное пособие / Д.А. Обожина; М-во образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, – 2017. – 76 с.
3. Перькова Е.Ю. О результативности инвестиций в создание спортивных объектов для проведения официальных спортивных мероприятий / Е.Ю. Перькова // Инновационный электронный журнал. – 2018. – № 1 (34). – С. 10.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

МЫЗНИКОВ И.А.,

ассистент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды, комплекс факторов, последовательно влияющих на состояние системы и её характеристики, называется развитием. Главными факторами успешного развития социально-экономической системы являются нововведения, которые представляют собой реакции организации на изменения внутренней и внешней среды, её состояния и качества. И это должны быть не спонтанные и разрозненные реакции, а целенаправленные и систематизированные действия, содержание и назначение которых определяется управлением.

Управление промышленными предприятиями в условиях непризнанного статуса Донецкой Народной Республики (далее ДНР), ведение боевых действий на территории Республики, отток трудоспособного населения и ряд других факторов сталкивается с необходимостью использования антикризисных мероприятий. Основным методом на данный момент является реструктуризация, а именно «... глубокие системные преобразования и переход к новым функциональным принципам, которые позволяют компании успешно развиваться в постоянно меняющейся внешней среде» [1, с. 20]. Реструктуризация – сложный процесс, который

затрагивает все сферы деятельности предприятия и в случае успеха создаёт все необходимые условия для нового этапа социально-экономического развития. В то же время реструктуризация имеет много негативных последствий. Высокая неопределённость её результатов делает актуальным изучение возможных перспектив социально-экономического развития предприятий и возникающих при реструктуризации проблем.

Вопросам реструктуризации предприятий посвящены работы таких зарубежных исследователей как Ж.Л. Арегль, С. Дежу, П. Друкер, Д. Кэмпбел, Ж.-Ж. Ламбена, Г. Хамел и др. Российские учёные В.Н. Тринев, В.А. Ириков, С.В. Ильдеменов, В.Г. Крыжановский, Г.Б. Клейнер, П.Я. Добрынин рассматривали возможность интеграции зарубежных исследований и опыта на российских предприятиях. Проблемы социально-экономического развития нашли отражение в работах Л.И. Абалкина, Ю.Б. Винслава, АЛ. Кибанова, Д.С. Львова Г.В. Осипова, Ю.Г. Одегова, А.А. Курбатова и многих других.

Социально-экономическое развитие предприятий следует рассматривать с точки зрения системы, где улучшения экономического состояния влечёт за собой улучшения в социальной сфере. Для большинства предприятий ДНР на данный момент существует ряд внутренних проблем, а именно: неэффективные методы и принципы управления, использование морально устаревших технологий и оборудования, а также слабая мотивация персонала, что делает их продукцию неконкурентоспособной не только на зарубежных, но и на отечественных рынках. Данные проблемы актуализируют необходимость реструктуризации предприятий.

«Социально-экономическое развитие предприятий напрямую зависит от экономического роста ...» [2, с. 35], а экономический рост в этой ситуации определяется эффективностью реструктуризации. Процесс реструктуризации напрямую зависит от персонала, вследствие чего результат его реализации зависит не столько от объективных, сколько от субъективных факторов, в том числе социальных. При определении направления развития предприятия важно разработать социально-экономическую программу, которая будет направлена на решение социальных проблем и на удовлетворение социальных потребностей работников [3, с. 58].

Основные изменения в результате реструктуризации могут иметь положительный и отрицательный характер. Для исключения негативных факторов необходимо создать механизм управления реструктуризацией, который позволит избежать конфликта интересов различных групп, вовлечённых в процесс реструктуризации предприятия. Этот механизм должен основываться на современных административных, организационных, экономических и социально-психологических инструментах.

Таким образом, основной задачей управления является выбор эффективного инструмента, который лучше всего подходит для конкретной социально-экономической ситуации. Весь набор методов должен быть направлен на создание условий для наиболее эффективного перехода к новым функциональным параметрам и на создание системы стимулов, которая позволит сократить количество проблем и конфликтов различного

рода. Всё вышеперечисленное позволит достичь намеченных целей социально-экономического развития предприятий и создать благоприятные перспективы на будущее.

Список использованных источников

1. Мироседи С.А. Управление реструктуризацией промышленного предприятия (на примере предприятий трубной промышленности): дис. ... канд. экон. наук. Волгогр. гос. ун-т. – Волгоград: 2003. – 25 с.

2. Гришова И.Ю. Социально-экономическое развитие предприятий в контексте решения экономических конфликтов / И.Ю. Гришова, Л.Е. Лебедь // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2015. – № 2 (6). – С. 33-37.

3. Мироседи С.А. Управление человеческими ресурсами как важный фактор формирования инновационного потенциала корпорации / С.А. Мироседи, Ю.И. Гущина, В.А. Экова // Вопросы экономических наук. – 2010. – № 1 (40). – С. 57-58

**ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

ПЕТРОВА И.В.,

канд. экон. наук, доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

ХАРЧЕНКО В.В.,

канд. наук гос. упр.,

проректор по международным связям и воспитательной работе

ПОЛОЗКОВА Е.В.,

магистрант кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В процессе функционирования любая организация сталкивается со множеством проблем, которые могут спровоцировать острый кризис, сопровождающийся резким ухудшением показателей экономической эффективности. Кризисы могут возникать на любой стадии жизненного цикла организации.

Многие организации обанкротились, не выдержав конкуренции. Вот почему во многих странах с развитой экономикой была разработана система мер поддержки организаций, которая заключается в предоставлении льготных кредитов, временном освобождении от налогов и передаче патентов и технологий на выгодных условиях. При такой поддержке государства организации легче пройти этапы кризиса и добиться устойчивости позитивных тенденций развития.

Организационные кризисы могут проявляться в форме обострения конфликтов, которые могут привести даже к краху бизнеса. Старение используемых технологий и потеря конкурентных преимуществ, а также

значительный отток ресурсов по мере увеличения числа банкротств также являются симптомами растущего кризиса.

Все острые противоречия, возникающие в организации, связаны с её финансово-хозяйственной деятельностью. Поэтому антикризисное управление в первую очередь направлено на установление и устранение пробелов в системе распределения ресурсов и оптимизацию бизнес-операций.

Финансовый кризис компании требует от менеджеров проведения ряда нетрадиционных мероприятий, применения методов и подходов управления, которые существенно отличаются от управления в обычных, стабильных условиях.

Кризис, в переводе с греческого, означает «решение», «поворотный момент» или «результат». Экономический кризис в организации отражает сложную финансовую ситуацию, которая характеризуется неудовлетворительным значением ряда показателей, и первым признаком является отрицательный финансовый результат – валовые убытки от операционной деятельности, снижение уровня рентабельности или резкое снижение прибыли в отдельные периоды.

Причинами кризисного состояния организации могут быть: изменения рыночных условий; давление со стороны конкурентов; контрольная или инспекционная деятельность государственных органов; введение новых нормативных актов или изменение политической ситуации, вызванное перераспределением власти; стихийные бедствия и т. п. Независимо от очевидных причин ухудшения финансовой ситуации, основной причиной любого кризиса в организации является низкий уровень профессионализма руководства компании.

Диагностика кризисов в организации – это набор методов, направленных на выявление проблем, недостатков и «узких мест» в системе управления, которые вызывают финансовые затруднения и другие негативные показатели эффективности. Диагностику можно понимать, как оценку деятельности организации с точки зрения получения общего управленческого эффекта, а также определение отклонений, существующих параметров системы от заранее определённых, а также оценку функционирования организации в мобильной, изменяющейся внешней среде для предотвращения кризисов.

Методы диагностики кризиса в организации включают в себя: мониторинг внешней среды и системный анализ сигналов о возможных изменениях состояния и конкурентной позиции организации, аудит финансовой ситуации, анализ кредитной политики и задолженности организации, выявление рисков, оценку текущего состояния организации и прогнозирование возможных будущих условий [1]. Инструменты диагностики кризиса: статистика, моделирование, прогнозирование, эксперименты, исследования, маркетинговые исследования и т. п. Они используются в зависимости от типа кризиса и формы его проявления.

Систематический анализ сигналов о возможных изменениях состояния и конкурентной позиции организации, предложенный отечественными

исследователями [2], позволяет рассмотреть целый ряд параметров, которые служат индикаторами кризисных явлений, увеличивают угрозы её миссии или, наоборот, могут указывать на расширение возможностей организации. Этот метод эффективен на ранних стадиях диагностики, когда цель состоит в том, чтобы предвидеть их возникновение и предотвратить дальнейшее ухудшение показателей эффективности.

Суть статистического метода заключается в том, что анализируется статистика убытков и прибыли организации, определяется объём и частота получения экономической отдачи, а затем делается прогноз на будущее.

В случае кризиса создаётся антикризисная команда, в которую могут входить независимые аудиторы, бизнес-консультанты и другие эксперты. Созданная исследовательская группа определяет причины, которые привели организацию к её нынешнему состоянию, определяет пути преодоления кризиса.

Список использованных источников

1. Деминг Эдвардс. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами / Эдвардс Деминг. – М.: Альпина Паблишер, – 2016. – 417 с.

2. Орехов В.И. Антикризисное управление / В.И. Орехов, К.В. Балдин, Т.Р. Орехова. – М.: ИНФРА-М, – 2009. – 544 с.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ПИНЬКОВ Р.Б.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В реальном времени в сложной экономической, политической, социальной, демографической ситуации развитие рынков спортивной индустрии в нашем регионе стремительно падает. Мы должны подчеркнуть важность рынка спортивной индустрии, поскольку эта сфера переживает непоправимые убытки. Определение понятия «рынок» очень важно в экономике спорта нашего региона. Рынок – это не просто место, где встречаются менеджеры и потребители определённого продукта, будь то спортивные товары, развлечения, услуги, оказываемые в физкультурно-спортивных объектах, видео, печатная продукция или аудио трансляции. Это нечто большее, в том числе и в современной трактовке инфраструктурных, технологических, организационно-управленческих и правовых аспектов. Рынки – это не открытие нации, личности, группы людей. На рынках находит своё применение самоорганизация общества, которая обменивается через эти специфические экономические институты [1].

Рынок спортивной индустрии в нашем регионе будет выполнять следующие функции:

1. Упрощать процедуру поиска продавцов и покупателей.
2. Применять конкурентоспособную цену на актив, продукт или услугу.
3. Использовать передачу права собственности на владение материальными или нематериальными товарами, переходящими из рук в руки.
4. Упрощать процедуру покупки, продажи, контроля соответствия качества, оплаты, наличных и безналичных расчётов, возврата, доставки, обмена и других услуг.

Анализируя доходы регионов мирового спортивного рынка в 2019 году и средний годовой рост в 2015-2020 гг., в разбивке по регионам в % соотношении показал прирост. Так, общая сумма доходов мирового спорта составила 142 млрд долларов США, прирост 11% в год:

- Европа, Ближний Восток и Африка – 37 млрд долларов США;
- Азиатско-Тихоокеанский регион – 22 млрд долларов США;
- Северная Америка – 46 млрд долларов США [2].

Данная динамика дала импульс развитию множества направлений в сфере физической культуры и спорта.

Очень трудно обойтись без развитых рынков в системе спортивной индустрии. Если поставить государство в качестве координатора спортивной деятельности, то интересы продавцов и покупателей спортивных товаров становятся весьма приблизительными, а ресурсы распределяются произвольно и неэффективно. Более того, без существующих рынков сбыта для конкретного вида спорта дети, молодёжь или люди с ограниченными возможностями не могут выбрать тот вид спорта, в котором они хотели бы стать профессионалами и сделать карьеру. Неорганизованные рынки – это те субъекты, которые не имеют чётко определённой внутренней структуры и организации [3].

На сегодняшний день значительные доли доходов в государствах всех стран мира приносит спорт и спортивная индустрия, что весьма ощутимо для их бюджета. Крупные спортивные сооружения оправдывают своё содержание и приносят в казну города доходы от проведения массовых мероприятий (матчи, концерты, праздники). Это, в свою очередь, влечёт за собой приток туристов, рост доходов и других сегментов рынка. Продажа прав трансляции приносит тоже не малые доходы: реклама, платные подписки для вещания. От популярности определённого вида спорта зависят продажи спортивной экипировки, атрибутики, аксессуаров, что в нашем регионе становится дефицитом от не востребоваемости [4]. Из вышперечисленного следует, что мы, как спортивный регион, потеряли свои позиции на 99%. В нашей Республике только стадион «Донбасс Арена» за сезон зарабатывал 19 млн долл. США, а в нашем регионе крупных сооружений несколько. На сегодняшний день рынки спортивной индустрии в ДНР испытывают колоссальные трансформации и, к сожалению, потери будет тяжело восполнить, если не изменить тактику и стратегию развития данной сферы [5]. А для решения этого вопроса необходимо применить:

1. Активную пропаганду и привлечение людей к массовому спорту.

2. Инвестирование спортивных клубов профессиональных направлений и подготовки.

3. Повысить мотивацию спортсменов премиями, заработными платами, привилегиями.

4. Усовершенствование всех видов спортивных услуг, они должны быть целевыми.

5. Активную трансляцию спортивно-массовых мероприятий.

Применение перечисленных путей развития рынков спортивной индустрии в нашем регионе, прежде всего, повысит доход в государство, а также будет способствовать массовой заинтересованности населения к спорту, а отсюда – к здоровому образу жизни.

Список использованных источников

1. Теплов В.И. Коммерческое товароведение / В.И. Теплов, М.В. Сероштан, В.Е. Боряев и др. – М.: Дашков, – 2005. – 620 с.

2. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – М.: Финансы и статистика, – 2003. – 288 с.

3. Шааф Фил. Спортивный маркетинг / пер. с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», – 1998. – 464 с.

4. Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман. – М.: Экономистъ, – 2003. – 335 с.

5. Экономика физической культуры и спорта: учебное пособие / под общ. ред. В.В. Кузина. – М.: СпортАкадемПресс, – 2001. – 496 с.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,

*д-р экон. наук, доц., профессор кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Глобализация, в качестве основных признаков которой выступают интеграция и унификация, является объективным процессом, постоянным фоном развития регионов. В ходе глобальной трансформации регионами приобретаются новые черты, соответствующие требованиям времени, происходят изменения требований к обеспечению устойчивости развития, качества и уровня жизни населения.

Классическим инструментом обеспечения устойчивого развития региона является его экономическая политика. Она является средством, позволяющим руководству региона достичь целей во всех сферах общественной жизни – управленческой, организационной, регионального строительства, институциональной, политической, экономической и социальной. Поэтому одной из ключевых задач руководства региона является повышение эффективности реализуемой им экономической политики.

В научной литературе решению проблемы эффективности экономической политики региона посвящено большое количество работ, в которых авторы традиционно уделяют особое внимание совершенствованию деловой среды с точки зрения совершенствования законодательства в сфере экономики, включая нормативные правительственные акты, и применения налоговых льгот с целью активизации инвестиционной деятельности на территории региона. Однако практика применения данных подходов свидетельствует о невозможности обеспечения устойчивого развития региона исключительно финансовыми методами. Здесь необходим комплексный подход, который предполагает согласованное применение всех составляющих экономической политики региона. В данном случае речь идёт об изменении методологической матрицы экономической политики региона.

Первым шагом в этом направлении является определение понятия «экономическая политика региона» и выделение её основных элементов с последующим обоснованием их логической взаимосвязи.

Экономическая политика региона представляет собой деятельность органов государственной власти, обладающих властью и влиянием на территории региона по управлению развитием, функционированием и изменениями для осуществления регулирования общественных отношений и формирования поведения регионального сообщества с целью достижения его стабильности и обеспечения на этой основе устойчивого развития региона.

Системообразующим элементом модели политики региона является власть, которая представляет собой способность руководства регионом моделировать поведение регионального сообщества посредством распространения своего влияния на территории региона.

Влияние руководства региона представляет собой воздействие его на общество для осуществления изменений в общественном сознании с целью консолидации общественного мнения и действий людей в направлении обеспечения устойчивого развития региона. Оно реализуется в ходе управления развитием региона, его функционированием и изменениями, происходящими на территории региона.

Управление развитием призвано обеспечивать наращивание потенциала региона и повышение уровня его использования за счёт активного освоения новшеств.

Управление функционированием призвано обеспечивать использование имеющегося потенциала региона на уже достигнутом уровне. Его объектом служат интересы региона и обеспечивающее их реализацию законодательства, реализуемое руководством региона на уровне контрольно-распорядительной, законодательной и исполнительной власти, исходя из особенностей существующего политико-правового режима.

Управление изменениями осуществляется в ходе реализации составляющих экономической политики региона – гуманитарной, рыночной, финансовой, правовой и производственной.

Управление развитием, функционированием региона и управление изменениями создаёт необходимые предпосылки для регулирования общественных отношений, представляющего собой совокупность средств и методов, при помощи которых региональное сообщество в лице общественных институтов направляет и координирует поведение людей, обеспечивая их взаимодействие и согласование интересов. Регулирование общественных отношений необходимо для формирования поведения регионального сообщества, которое должно отвечать установленным принципам, нормам и правилам этики.

Поведение регионального сообщества – это комплекс человеческих поступков, которые люди совершают на протяжении длительного времени в заданных условиях, определяющих развитие региона.

Двуединным результатом реализация политики региона, осуществлённой в рамках рассмотренной модели, является стабильность региона и его устойчивое развитие. Стабильный регион – это регион, развивающийся и в то же время сохраняющий свою устойчивость, регион, в котором налажен механизм изменений, сохраняющий его устойчивость, исключая такую борьбу социальных сил, которая ведет к расшатыванию самих устоев региона.

Под устойчивым развитием региона понимается стабильное во времени увеличение показателей его развития, обеспечивающее региону способность сохранять приемлемый для людей уровень социального благосостояния в условиях глобальной нестабильности.

Таким образом, реализация политики региона, в основе которой положены управление развитием, функционированием и изменениями, способствует повышению стабильности региона и его устойчивому развитию.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР

ПОПОВ М.И.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

ЖЕВАНОВА М.В.,

ассистент кафедры физического воспитания и спорта

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика

В учебно-воспитательном процессе подвижные и спортивные игры могут применяться и как средства, и как метод решения поставленных на уроке задач. Игровой метод отличается от других методов воспитания наличием элементов соревнования, разнообразием способов достижения

целей, сюжетностью, образностью, самостоятельностью действий.

Для достижения целей, которая устанавливается добровольно самими играющими, необходима сознательная инициативная деятельность. Поставленная цель может быть достигнута только при активных двигательных действиях, выполнение которых зависит от творчества и инициативы самих играющих. Результат зависит от того, кто быстрее добежит до цели, быстрее и точнее бросит или ударит мяч, быстро и ловко догонит и одолеет противника или сможет лучше защититься, либо убежать от него. Правилами игры устанавливаются двигательные действия, требующие от игроков инициативы и поведения в пределах установленных правил. Сложность игры зависит от сложности требований правил, характера препятствий и трудностей в игре при достижении поставленной цели.

Подвижные игры отличает от спортивных видов спорта то, что от участников не требуется большой специальной подготовки. Правила в игре могут устанавливаться самими участниками или руководителями. Это зависит от наличия условий, в которых они проводятся (спортивная площадка, оборудование, инвентарь). Размер игровой площадки и количество игроков могут меняться в силу перечисленных причин. Для спортивных игр характерна сложная техника движений и тактика ведения игры, что требует от участников специальной подготовки и тренированности. Правилами спортивных игр устанавливается точное количество игроков, размеры и разметка площадки, соответствие необходимого инвентаря. В некоторых спортивных играх игроки имеют амплуа (нападающие, защитники, вратари т.д.). Игры проводятся согласно твердым установленным правилам, при наличии квалифицированных судей и необходимого обслуживающего персонала. В некоторых спортивных играх возможно незначительное изменение правил в зависимости от состава участников, их квалификации (подготовленности), возраста и пола, что определяется положением о данном соревновании. Спортивные игры являются видом спорта, поэтому по ним проводятся соревнования с присвоением лучшим игрокам спортивных разрядов и званий при условии выполнения необходимых требований единой спортивной классификации.

При случайном сборе участников (домах отдыха, пионерских лагерях и т.д.) некоторые подвижные игры («Волейбол», «Русская лапта», «Городки», «Регби» и др.) носят характер собственно подвижных игр, в зависимости от целевой установки и способов их организации и проведения. Однако они могут иметь статус и спортивных, если используются как средства общей физической подготовки учащихся, студенческой молодежи, а также как средство подготовки к сдаче нормативов комплекса ГТО, государственных тестов оценки физической подготовленности, являются эффективным средством подготовки к спортивным играм и другим видам спорта.

Подвижные игры бывают как индивидуальные (игра в мяч, поднятие гири, прыжки на скакалке), когда проводятся самими занимающимися, так и коллективные, в которых участвуют команды, группы играющих, спортивные секции и т.д.

Коллективные подвижные игры имеют особое педагогическое значение, т.к. в них присутствует соревновательный момент, взаимопомощь, взаимовыручка при достижении намеченной цели. В коллективных играх присутствует все время меняющаяся ситуация в игре, требующая от игроков сообразительности, быстрого мышления и быстроты реакции. Игроки стремятся создать для себя или для своих партнеров наиболее выгодное положение в игре.

В зависимости от физических возможностей и подготовленности занимающихся могут проводиться соревнования и по отдельным подвижным играм, однако педагогически ценнее проводить соревнования по комплексу подвижных игр, способствующих воспитанию необходимых физических качеств и навыков.

Наряду с другими рекомендуется использовать игровой метод при комплексном обучении и совершенствовании техники движений в усложненных вариативных условиях.

Как метод и средства физического воспитания спортивные игры способствуют воспитанию и совершенствованию необходимых физических качеств, таких как выносливость, ловкость, координация движений. Также в них совершенствуются естественные движения и необходимые навыки и умения для более качественного усвоения техники в таких видах спорта, как легкая атлетика, бокс, борьба и др.

Список использованных источников

1. Железняк Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте / Ю.Д. Железняк. – М., – 2000. – 190 с.
2. Былеева Л.В. Подвижные игры: учебное пособие для ин-тов физической культуры / Л.В. Былеева, И.М. Коротков, В.Г. Яковлев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, – 1994. – 208 с.
3. Коротков И.М. Подвижные игры в занятиях спортом / И.М. Коротков. – М.: Физкультура и спорт, – 1998. – 116 с.
4. Жуков М.Н. Подвижные игры / М.Н. Жуков. – М., 2002. – 300 с.

ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОПОВ М.И.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта

ПОПОВ В.И.,

*проф., заведующий кафедрой физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и
архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика*

Современное производство привело к возникновению новых профессий, связанных с механизацией, автоматизацией, компьютеризацией и

т.д. Это требует от специалиста огромного внимания, быстроты реакции, чёткой координации движений, восприятия и быстрой переработки большого объёма информации, физической выносливости, психической устойчивости.

Физические упражнения совершенствуют приспособительные механизмы организма, снимают нервно-психическое перенапряжение, улучшают процессы обмена веществ и кровоснабжения тканей и органов. Физическая культура и спорт применяются с целью профилактики профессионального утомления, более быстрого и качественного отдыха.

Обязательные занятия оздоровительной физической культурой в группах спортивного совершенствования стали необходимой формой массовой физической культуры. В ГОУ ВПО «ДонНАСА» основными видами спорта, культивируемыми среди студентов, являются: лёгкая атлетика, различные виды борьбы, спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол), бокс, атлетизм и др.

Одним из важнейших требований сегодняшнего дня является разработка методологических основ учебно-тренировочного процесса, основ физической культуры и спорта, их функций и принципов. Особое место в учебном процессе занимает использование нестандартных, новых элементов различных физических упражнений (кроссфит, атлетизм). При обосновании тренировочных программ для оптимизации и эффективности учебного процесса учитывались, прежде всего, индивидуальные качества и способности студентов. Успешность решения поставленных задач была обусловлена тем, насколько подбор средств и методов соответствовал физиологическим, функциональным возможностям каждого занимающегося, а также соответствовал профессиональным качествам.

Программы физических упражнений тренировочных занятий составили:

а) в отделении лёгкой атлетики студенты занимались 4-5 раз в неделю; один день в неделю был игровым;

б) в отделении спортивного совершенствования по борьбе занятия проводились также 4-5 раз в неделю (шестой день отводился восстановительным мероприятиям);

в) тренировки в секциях спортивных игр занимали 2-3 раза в неделю;

г) в группе «фитнеса» занятия проводились 2-3 раза в неделю.

В методике проведения занятий эффективно применялись комбинированные упражнения для воздействия на все группы мышц туловища, рук, ног. Упражнения с переменной положением тела, с отягощением силовые нагрузки, бег, спортивные игры, соревновательные факторы улучшают приспособляемость организма студентов к производственным (учёба) и реальным условиям жизни. Комплексное применение средств физической культуры и спорта приводит к эффекту определённых специализированных упражнений усиливать влияние конкретных тренировочных программ.

Применение внедрённых нами средств и методов физических упражнений приводит к усилению адаптационных возможностей организма занимающихся в спортивных секциях, достигается значительный

стимулирующий эффект на сердечно-сосудистую, дыхательную системы, улучшается приспособляемость организма студентов к реальным условиям жизни (учёбы, трудовой деятельности).

Программы физических упражнений, включающие тренировки несколько раз в неделю на протяжении всех лет обучения в академии, улучшили работоспособность, выносливость, профессиональное мастерство в 90% случаев. Достоверные положительные сдвиги отмечены со стороны функциональных показателей: артериального давления, частоты сердечных сокращений, мышечной силы, длительности задержки дыхания на вдохе и выдохе, нормализации массы тела. Значительно улучшились показатели двигательных качеств (бег, прыжки, поднимание туловища, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре на полу и др.).

Изучение анкетирования динамики физиологических показателей, спортивных качеств в различных отделениях спортивного совершенствования даёт возможность сделать следующие выводы:

1. Различными видами спорта среди студентов занимаются до 20% мужчин и 10% женщин.

2. Выбор возможных сочетаний средств и методов физической культуры и спорта обусловлен различными факторами: состоянием здоровья, полом, возрастом, функциональным состоянием занимающихся, развитием у них двигательных качеств, конституционными признаками, конкретными педагогическими задачами.

3. Определение индивидуальных особенностей студентов даёт возможность определить оптимальную интенсивность и объём упражнений тренировочного занятия, микроцикла и повысить эффективность спортивной тренировки.

4. Регулярные тренировочные занятия способствуют, наряду с повышением физической подготовленности, работоспособности и профессионального мастерства, воспитанию у студентов настойчивости, целеустремлённости, внимания и быстроты мышления.

5. Разработанные учебно-тренировочные программы в режиме недельного, месячного, годового цикла с успехом могут быть рекомендованы для повышения физической работоспособности, улучшения состояния здоровья.

ЛОГИСТИКА 4.0: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ПОПОВА Т.А.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

На коммерческой выставке в Ганновере в 2011 году (IAA Commercial Vehicles) впервые использовался термин «Логистика 4.0», который означает,

что в настоящее время мы переживаем пик четвёртой промышленной революции (промышленность 4.0). Промышленность 4.0 предполагает массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей.

Логистика 4.0 относится к наиболее современным методам логистики, в том числе сетей, цифровых технологий и облачных вычислений. В Логистике 4.0 логист не ограничен простыми перевозками, как это было раньше, он может фокусироваться на межфункциональной и межорганизационной координации логистики по всей цепи поставок.

Исследование применения принципов Логистики 4.0 на региональном уровне в условиях Донецкой Народной Республики даёт возможность изучения разнообразных факторов развития региональных логистических систем.

Внедрение данных логистических технологий в региональном управлении направлено, прежде всего, на повышение эффективности взаимодействия и удовлетворенности населения от получаемых услуг. Использование Логистики 4.0 также положительно отразится на безопасности при планировании и эффективности использования автопарка.

Использование информационных технологий на региональном уровне обеспечивает прозрачность на всех этапах – от фиксации потребности клиента до выгрузки груза в пункте назначения. Открытость предложений в глобальном пространстве стимулирует конкуренцию, и, как следствие, снижение ставок.

Специализированная выставка TRANSPORT LOGISTIC в Мюнхене показала, что основными направлениями развития логистики являются: развитие транспортных бирж; IT-продукты для автоматизации логистической деятельности; диджитализация техники и оборудования для работы с грузами на всех этапах логистической цепи (рис. 1).

Рис. 1. Направления развития логистики в рамках Логистики 4.0

В настоящее время в Республике на уровне государственного управления всё ещё используется Логистика 3.0 – интернет-технологии. Однако тенденции современности показывают, что без внедрения прогрессивных технологий развитие невозможно. Рост промышленности, производства, международной торговли требует более быстрого прохождения информации между участниками транспортно-логистического рынка. Использование искусственного интеллекта, алгоритмов обработки очень большого количества данных способствуют развитию не только отдельных логистических предприятий, но и экономики в целом.

Инновационные решения в сфере управления цепями поставок приобретают всё большее значение. Современное социально-экономическое и политическое состояние в Республике, к сожалению, не способствует активному развитию Логистики 4.0. Однако данные процессы находятся в стадии зарождения.

Список используемых источников

1. Карачун В. Логистика 4.0: через 2-3 года всё может сильно измениться [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://logistics.ru/automation/news/logistika-40-cherez-2-3-goda-vsyo-mozhet-silno-izmenitsya>

2. Яшина М.Н. Четвёртая индустриальная революция в логистике / М.Н. Яшина // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2017. – № 3 (67) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/chetvertaya-industrialnaya-revoljutsiya-v-logistike>

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК

РОМОДАН Ю.О.,

*преподаватель кафедры менеджмента непроеизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Мировой опыт показывает, что для успешной активизации инвестиционных процессов в АПК необходимо реализовать ряд мероприятий.

В сфере экономики это связано с разработкой научно-обоснованной стратегии развития АПК, стабилизацией макроэкономической ситуации, формированием эффективной рыночной инфраструктуры, создание и стимулирование развития долгосрочного банковского кредитования предприятий АПК.

В законодательной сфере это предполагает формирование стабильной нормативно-правовой базы осуществления инвестиционной деятельности в АПК и обеспечения защиты прав инвесторов и кредиторов.

В организационно-информационной сфере это связано с пропагандой эффективных инвестиционных проектов, обеспечением инвесторов достоверной информацией об инвестиционном климате и инвестиционной деятельности в АПК. В то же время, это предполагает налаживание тесного взаимодействия органов исполнительной власти с инвесторами.

Создание отдельной структуры для оказания информационной помощи потенциальным инвесторам может аккумулировать и анализировать запросы потенциальных инвесторов, состояние инвестиционной среды в регионах, конъюнктуру государственного и региональных инвестиционных рынков.

Создание информационного центра позволило бы распространять информацию, в том числе рекламного характера, предлагать посредничество в налаживании деловых контактов между представителями местных деловых кругов и потенциальными инвесторами, консультативное сопровождение инвестиционных проектов [1].

Одним из условий эффективного привлечения инвестиций должно быть согласование целей инвесторов с целями и задачами программ социально-экономического развития регионов.

Инвестиционные проекты, которые создаются и внедряются в АПК, должны соответствовать следующим основным критериям:

- способствовать созданию новых рабочих мест;
- способствовать привлечению современных экологически безопасных технологий производства в АПК;
- способствовать повышению качества и конкурентоспособности продукции на мировых рынках [2].

Как показывает мировая практика, привлечение иностранных инвестиций является также действенным средством стимулирования конкуренции на внутреннем агропродовольственном рынке.

Вывод. Совершенствование территориальной организации инвестиционной деятельности в АПК предусматривает следующие основные направления:

1. Совершенствование отраслевой структуры инвестиционной деятельности в агропродовольственном производстве, предусматривающей увеличение объёмов инвестиций в основной капитал, с одной стороны, а также увеличение объёмов инвестиций в основной капитал и прямых иностранных инвестиций в наиболее инвестиционно-привлекательные отрасли сельского хозяйства.

2. Обеспечение инновационной направленности инвестиционной деятельности в АПК, что обусловлено необходимостью повышения конкурентоспособности их продукции на мировых рынках АПК, обеспечение продовольственной безопасности государства и регионов [3].

3. Разработка и внедрение региональных инвестиционных программ в АПК, которые являются важным организационным и социально-экономическим мероприятием не только привлечения инвестиций в регион,

но и повышения уровня социально-экономического развития сельской местности региона.

4. Развитие региональных инвестиционных рынков АПК, что связано с созданием необходимого количества объектов рыночной инфраструктуры, логистических комплексов и тому подобное. Формирование рыночной среды инвестиционной деятельности позволит полнее использовать следующие основные критерии инвестиционной деятельности как создание новых рабочих мест, использование экологически безопасных технологий производства и повышения качества продовольствия.

5. Повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного производства регионов, что связано с обеспечением продовольственной безопасности и повышением конкурентоспособности АПК.

Список использованных источников

1. Challenges and opportunities of foreign investment in developing country agriculture for sustainable development // Food and Agriculture Organization of the United Nations [Electronic resource]. – Mode of access: <http://www.fao.org/3/a-i4074e.pdf>.

2. Dynamics overview // LAND MATRIX [Electronic resource]. – Mode of access: <https://landmatrix.org/global/>

3. Nolte, K. Food or Fuel – The Role of Agrofuels in the Rush for Land / K. Nolte, M. Ostermeier, K. Schultze // GIGA Focus. – 2016. – № 5. – P. 1-8.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

РЫТОВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В системе экономических отношений основным или базисным является экономическое противоречие по поводу распределения добавленной стоимости между работниками и собственниками средств производства. Оно является исходным источником социальных противоречий в социально-экономической системе (СЭС), приводящих к социальному расслоению индивидуумов в социуме. Все социально-экономические противоречия в СЭС регулируются соответствующей политической надстройкой. Она разная в зависимости от уровня организации СЭС. *В любом случае главной целью любой СЭС является производство материальных и нематериальных экономических благ для удовлетворения закономерно развивающихся потребностей общества и его индивидуумов.*

Уровень потребления экономических благ, как степень удовлетворения потребностей социума и его индивидуумов товарами и услугами, определяется их доходами. На любом уровне организации СЭС

изначальными источниками формирования доходов ее индивидуумов является оплата труда работников и чистая прибыль (смешанный доход) частных собственников средств производства, из которой могут осуществляться дополнительные выплаты работников. На макроуровне государства часть уплачиваемых индивидуумами налогов и сборов, а также валовой прибыли от государственной собственности в виде социальных трансфертов перераспределяется работающим и неработающим индивидуумам.

В любом случае результатом функционирования СЭС выступают товары и услуги, как экономические блага, а эффектом – прибыль, получаемая после вычета из доходов от реализации товаров и услуг оплаты труда работников, как затрат трудовых ресурсов, а также затрат материальных и нематериальных ресурсов. В таком несколько упрощенном представлении проявляется относительная взаимосвязь результата и эффекта, получаемых в процессе функционирования и развития между СЭС любого уровня организации.

Таким образом, исходя из главной цели, *результат социально-экономической системы* – это экономические блага, полученные в процессе их расширенного воспроизводства, а *эффект* – результат, полученный с затратами ресурсов обеспечившими его в этом процессе. Эти критерии определяют обобщенное содержание и взаимосвязь понятий и показателей результативности и эффективности между СЭС любого уровня организации:

– *результативность социально-экономической системы* – это результат расширенного воспроизводства и потребления экономических благ, соотнесенный с количеством индивидуумов в ней;

– *эффективность социально-экономической системы* – это результат расширенного воспроизводства и потребления экономических благ, соотнесенный с затратами ресурсов, обусловившими их получение и потребление.

Если рассматривать структуру СЭС как совокупность социальной и экономической сферы, то соответственно появляются понятия социальной и экономической результативности и эффективности. Экономическая сфера представляет собой совокупность общественных отношений в сфере производства экономических благ. В социальной сфере формируется уровень жизни индивидуумов, зависящий от удовлетворения их потребностей в социуме за счет потребления экономических и неэкономических благ.

Экономическая результативность СЭС определяется из соотношения произведенных экономических благ с численностью работников занятых их производством, а *социальная результативность СЭС* – из соотношения потребленных экономических благ с численностью потребляющих их индивидуумов. Объем произведенных и потребленных благ отличается на величину запасов.

Экономические блага производятся с затратами ресурсов. Их соотношение определяет экономическую эффективность СЭС. Ее критерием выступает полученная в процессе расширенного воспроизводства прибыль, как синтетический результат между доходами от реализации произведенных

экономических благ и затратами ресурсов в стоимостном выражении. Тогда *экономическая эффективность социально-экономической системы* – это достигнутое соотношение доходов от реализации экономических благ, полученных в процессе расширенного воспроизводства, и затрат ресурсов, обусловивших их получение в ней.

Уровень потребления экономических благ зависит от доходов индивидуумов СЭС, из которых осуществляются затраты на потребление. Разница между ними определяет сберегаемую часть дохода. Именно она определяет социальный эффект в СЭС любого уровня организации. Тогда *социальная эффективность социально-экономической системы* – это достигнутый уровень сберегаемой части в доходах ее индивидуумов или уровень затрат на потребление экономических благ.

Социальная эффективность СЭС формируется в сфере потребления, а экономическая – в сфере производства экономических благ. Из диалектики отношений между этими сферами следует диалектическое единство, а из основного экономического противоречия – диалектическое противоречие между социальной и экономической эффективностью. В случае рационального распределения и обмена достигается сбалансированность этих видов эффективностей. Это состояние СЭС также носит название оптимальности по Парето, который пришел к выводу, что общественное благосостояние максимально при таком состоянии экономики, когда никто не может улучшить свое положение, не ухудшая положение другого [9, с. 540-561].

Таким образом, диалектическую связь между социальной и экономической эффективностью социально-экономической системы определяет диалектика отношений сфер СЭС. Поскольку СЭС не замкнуты, то существуют их внутренняя и внешняя эффективность, формирующаяся на уровне макро-, мезо- и микросистем.

Список использованных источников

1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг. – 4-е изд. – М.: Дело Лтд, – 1994. – 720 с.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

РЫТОВА Н.А.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

КАМАРАЛИ Ю.М.,

ассистент кафедры менеджмента в производственной сфере

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Традиционно выделяют четыре подхода, используемые при определении категории «управление трудовым потенциалом предприятия» –

это управленческий подход, процессный подход, системный подход и ситуационный подход [1].

Использование наработок школы научного управления опирается на идею моделирования сложных ситуаций и высокий уровень компьютерной техники, что позволяет проанализировать все переменные и выбрать наиболее подходящий вариант для выхода из конкретной ситуации. Однако существует и ряд аспектов, снижающих возможности применения управленческого подхода различных школ в различных (например, кризисных) ситуациях. Во-первых, это объясняется их ориентацией на определенную методику управления как единственно правильную. Во-вторых, практически все школы научного управления рассматривали управленческие действия как отдельные реакции на исправление или урегулирования положения без учета структуры трудового потенциала.

Процессный подход управления трудовым потенциалом дает возможность реагировать на изменения и использовать полученную информацию конкретно для определенной ситуации. Но этот подход недостаточно отражает взаимосвязь между элементами управления, изменения на предприятии в целом, в реализации его цели в связи с трансформациями в каком-то элементе предприятия.

Системный подход предполагает, что управление трудовым потенциалом исследуется как целостная система (совокупность подсистем, элементов и связей между ними, а также между объектом и внешней средой). Однако данный подход не динамичен, а больше зависит от конкретной ситуации.

Ситуационный подход, как дальнейшее развитие системного подхода, позволяет напрямую использовать достижения науки в конкретных ситуациях и условиях. Основой метода выступает ситуация, т.е. определенный комплекс обстоятельств, влияющих на объект исследования в определенное время. Однако ситуационный подход использует в значительной степени конкретные профессиональные знания для решения конкретных проблем.

Все вышеуказанные подходы могут быть применены к управлению трудовым потенциалом, но с обязательным представлением на первый план не исполнительных, адаптивных, репродуктивных механизмов, а мотивационных и исследовательских структурных компонентов управления. Это может привести к актуализации собственного опыта работника, повышению его лояльности к предприятию в конкретных условиях. Это, в свою очередь, окажет регулирующее влияние на руководителя, изменяя степень его активности к самоопределению результата деятельности.

В существующих условиях функционирования предприятий наиболее оптимальным и эффективным является комплексный подход к управлению трудовым потенциалом предприятия. В основе данного подхода лежит система, состоящая из структуры взаимосвязанных частей, управление которыми является как отдельным процессом, так и обязательной частью управления предприятием в определенных условиях.

Относительно управления трудовым потенциалом предприятия, в общем виде, применение комплексного подхода целесообразно, поскольку:

1. Предприятие, как определенная целостность, – это система, состоящая из обособленных взаимодействующих и взаимосвязанных элементов и подсистем с особыми специфическими свойствами. Это положение основывается на системном подходе.

2. С точки зрения управленческого подхода, предприятие рассматривается как открытая многоцелевая система, имеющая определенные «рамки» взаимодействующих управляющей и управляемой подсистем, внешние и внутренние цели, стратегии достижения целей. При этом изменение в одном из элементов любой системы вызывает изменения в других элементах и подсистемах, что основано на процессном подходе к взаимосвязи и ситуационном подходе к взаимообусловленности всех явлений на предприятии.

3. Необходимо всестороннее изучение не только отдельных свойств взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов системы, ее внутренней и внешней среды, но и новых синергетических свойств, генерируемых при протекании отдельных процессов и обладающих новыми качествами. Это положение основывается на системном и ситуационном подходах.

4. На предприятии необходимо рассматривать всю совокупность параметров и показателей функционирования системы в динамике. Это, в свою очередь, требует исследования внутриорганизационных процессов. Это положение основывается на процессном и управленческом подходах.

Соблюдение всех перечисленных положений, с учетом временного фактора и их согласованности между собой, является основной предпосылкой использования комплексного подхода к практическому управлению трудовым потенциалом предприятия.

Список использованных источников

1. Пурьскина В.А. Формирование организационно-экономического механизма взаимодействия работников предприятия на основе развития трудового потенциала [Электронный ресурс] / В.А. Пурьскина. – Режим доступа: <https://kosygin-rgu.ru/aspirantura/files/defence/PuriskinaVA/>

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеной» ЛОГИСТИКИ

САВЧЕНКОВА О.О.,

*старший преподаватель кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Как известно, основной функцией логистики является координация всех видов логистической активности, чтобы наилучшим образом решить потребности клиентов при минимальных затратах, в то время как при

использовании «зелёной» логистики компании уделяют больше внимание внешним расходам, связанным с загрязнением воды, воздуха и почвы, изменениями климата, чтобы достичь устойчивого баланса между экономикой, обществом и окружающей средой.

Следует отметить, что более полное определение «зелёной» логистики дали Ю.В. Варенко и М.Ю. Григорак: «... система мер, которая включает в себя использование энерго- и ресурсосберегающих технологий, современного оборудования для логистики на всех уровнях цепи поставок товаров с целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду и увеличения совокупной потребительской ценности товаров для потребителей» [1, с. 140].

Европейская логистическая ассоциация также придерживается принципов «зелёной» логистики. Она каждый год проводит европейский рейтинг логистических проектов [1].

Использование многооборотных контейнеров и упаковки; обеспечение процессов утилизации в виде обратных потоков (сбор и сортировка отходов, их доставка на склады распределения, отгрузка готовой продукции, полученной из отходов в торговую сеть и т.п.); экологические проекты по строительству с использованием энергосберегающих технологий и экологически чистых строительных материалов; минимизация затрат тепловой энергии при обеспечении безопасности и погрузки-разгрузки товаров – всё вышперечисленное можно отнести к сфере зелёной логистики [3].

Основные «зелёные» технологии в логистической деятельности включают в себя:

- исключение из цепочки поставок промежуточных пунктов хранения и перевалки товаров;
- оптимизация маршрутов транспортировки грузов с целью снижения вредных выбросов газа;
- сокращение автомобильного транспорта и, как следствие, переход на более экологически чистые виды транспорта (морской, водный, железнодорожный);
- выбор поставщиков сырья с наименьшей стоимостью невозобновляемых ресурсов;
- сокращение запасов с целью уменьшения потребности в складских помещениях;
- сокращение бумажного документооборота [4].

Сегодня многие международные компании успешно внедряют концепцию «зелёной» логистики. Среди них можно выделить [2]:

- DHL (Германия) – отслеживает выбросы CO₂ при транспортировке всех товаров, внедрила сервис GoGreen;

– Green Cargo Road & Logistics AB (Швеция) – использует энергосберегающие локомотивы;

– Toyota (Япония) – широко использует ветряные турбины и солнечные батареи для выработки электроэнергии;

– Nord Stream AG (Германия) – построен самый экологичный в мире газопровод «Северный поток» с минимальным CO₂ выбросами в окружающую среду;

– Deutsche Bahn Schenker Rail (Германия) – реализует проект Eco Plus и получает электроэнергию для своих электровозов из возобновляемых источников энергии;

– судоходная компания K Line (Япония) разработала инновационную компьютерную систему для оптимизации работы двигателя на основе мониторинга погодных и гидрографических условий, что приводит к снижению вредных выбросов в атмосферу на 1%;

– UPS Air Cargo – оператор экспресс-доставки (США) – использование машины с гибридным двигателем;

– Heineken (Германия) является одним из основных участников в таких организациях как Clean Cargo и Green Freight Europe.

Для того чтобы оптимизировать свои бизнес-процессы, грамотно вести бизнес в направлении «зелёной» логистики, компании необходимо использовать информационные технологии, которые могли бы контролировать выбросы углекислого газа в окружающую среду.

Таким образом, применение концепции и принципов «зелёной» логистики приведёт к положительному воздействию на окружающую среду, для компаний – сокращение затрат на ресурсы и лояльное отношение со стороны властей.

Список использованных источников

1. Григорак М.Ю. Принципы «зелёной» логистики в деятельности логистических провайдеров / М.Ю. Григорак, Ю.В. Варенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.atcmd.md/wp-content/uploads>

2. Кизим А. Современные тренды «зелёной» логистики в условиях глобализации / А. Кизим, Дж. Кабертай // Логистика. – 2013. – № 1. – С. 46-49.

3. Абрамова Т.С. Экологические направления развития логистики / Т.С. Абрамова, Е.С. Кускова, Н.П. Карпова // Проблемы экономики и менеджмента. – 2014. – № 6 (34). – С. 21-23.

4. Капустина Л.М. «Зелёные» технологии в логистической деятельности / Л.М. Капустина // Известия УрГЭУ. – 2016. – № 2 (64). – С. 114-122.

ДОМИНАНТЫ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА В ДОНБАССЕ

САДОВСКАЯ Н.Н.,

старший преподаватель кафедры краеведения

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Вопрос об определении духовных основ подготовки будущих управленцев должен решаться с опорой на сформировавшуюся в том или ином регионе культуру, основной составляющей которой считаем язык. Донбасс характеризуется превалированием русской культуры и системы ценностей, имеющей, безусловно, региональные особенности (специфические природные явления, история, экономика края, образ жизни его населения и т.п., непременно, привносят некоторую специфику в восприятие и оценку местными жителями общественных реалий). Формирование личности государственного служащего, менеджера различных сфер народного хозяйства требует его глубокой гуманитарной и гуманистической подготовки с опорой на доминанты русской языковой картины мира.

Понятие ценности принято толковать как «положительную или отрицательную значимость объектов окружающего мира для человека, группы, общества в целом, определяемую не их свойствами самими по себе, а их вовлечённостью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений» [1, с. 1473]; критерии оценки этой значимости находят выражение в моральных принципах, идеалах и установках. Как правило, разграничивают материальные и духовные ценности. Последние особенно важны для формирования личности; они находят отражение в языковой картине мира специфическим образом – в концептах (словах и выражениях, в которых заложен исторически сформировавшийся фрагмент картины мира).

Одной из ключевых русских национальных ценностей является взаимопомощь (общинность, соборность). На протяжении многих веков русские, будучи православными, несли в себе эту доминанту народного сознания (ср. лексемы *участие, подмога, выручка* и под.). Общинность помогала выжить: каждый мог рассчитывать на поддержку других и приходил на выручку сам.

Всегда ценились в русской традиции доброта, щедрость (ср. фразеологизм *человек широкой души*), честность и открытость в отношениях, гостеприимство (ср. аутентичное русское слово *хлебосольный*). Гостя принято было приветить, усадить за стол, угощать лучшим яствами.

Русские люди всегда проявляли поистине христианские добродетели: трудолюбие (*работящий, старательный, работа спорится*), смирение

(покорный, кроткий, послушный), уважение к старшим (почтительный, вежливый). Благодарность, умение отвечать добром за добро было нормой поведения.

Сообразительность, ум, рассудительность также в цене (смекалистый, сметливый, толковый, семи пядей во лбу); кроме того, русские люди отличаются высокой законопослушностью, то есть стремлением соблюдать принятые в обществе нормы поведения.

Названные и многие другие духовные ценности русской культуры, как видим, отражаются в языковой картине мира. Человеку, который впоследствии хочет руководить другими людьми (управленцу, менеджеру), безусловно, следует развить в себе лучшие качества национального характера. И помочь в этом может дисциплина «Русский язык и культура речи», обладающая мощным воспитательным потенциалом, позволяющим воздействовать на личность обучающегося [2]. Преподавание этой дисциплины создаёт максимально благоприятные условия для полного вхождения студентов как в общечеловеческую, так и национальную культуру, поскольку строится на лучших образцах мировой и русской литературы. При проведении занятий различных форм немалое внимание уделяется не только освоению технических операций (усвоению и отработке орфографических и пунктуационных правил; изучению различных функциональных стилей и проч.), но и формированию личности обучающихся.

В связи с этим особые требования предъявляются к преподавателю. Он должен быть носителем названных духовных ценностей, чтобы стать для студентов советчиком, экспертом, источником идей, благодарным слушателем, терпеливым учителем. Только личность, по мнению К.Д. Ушинского, «может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер» [3].

Таким образом, русская языковая картина мира ориентирована на формирование высокодуховной личности, настоящего Человека. Именно это видится важнейшей составляющей успешного управленца. Роль дисциплины «Русский язык и культура речи» незаменима в процессе становления личности будущего менеджера.

Список использованных источников

1. Советский энциклопедический словарь / ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, – 1987. – 1600 с.
2. Тюменева Н.П. Формирование духовно-нравственных ценностей курсантов и слушателей средствами русского языка и культуры речи / Н.П. Тюменева // Филологические и педагогические аспекты гуманитарного образования в высшей школе: материалы межрегионал. науч.-практ. семинара с междунар. участием. – Рязань: Изд-во Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. – С. 299-302.
3. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения. В 6 т. Т. 2 / К.Д. Ушинский. – М.: Педагогика, – 1988. – 492 с.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

САПЕГИНА Т.А.,

*канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация*

Сохранение и укрепление здоровья людей старшего возраста, продление творческого долголетия имеет большую общественную значимость. Люди старшего поколения накопили огромный жизненный опыт, и их задача передать подрастающему поколению свои знания и умения. Но иногда здоровье не позволяет им активно участвовать в общественной жизни страны.

В современных условиях развития нашего общества наблюдается ухудшение состояния здоровья населения и малозначительное увеличение продолжительности жизни. Особенно данная проблема наблюдается среди людей старшего поколения.

Одной из приоритетных задач правительства Российской Федерации является повышение качества жизни и увеличение продолжительности жизни.

Польза физической культуры для человека давно известна. Регулярные занятия физическими упражнениями положительно влияют на здоровье человека, на его физическое состояние в любом возрасте, служат профилактикой различных заболеваний, которые чаще всего развиваются у людей старшего возраста.

Приобщение людей старшего возраста к занятиям физическими упражнениями является важным составляющим моментом в формировании у них положительного отношения к физической культуре, здоровому образу жизни, что поможет им сохранить на долгие годы своё здоровье, работоспособность, радость жизни.

Физическая активность для людей в пенсионном возрасте предполагает такие упражнения, которые не требуют большой физической нагрузки. Физические упражнения должны повышать уровень общей выносливости, гибкости, координации движений. Занятия физической культурой помогут существенно снизить угрозу сердечнососудистых заболеваний, улучшить состояние иммунной системы организма.

Забота о старшем поколении должна стать приоритетной задачей государства. Необходимо создание бесплатных спортивных организаций, объединений и клубов для людей старшего возраста. Нужно привлекать волонтеров для работы с группами пенсионеров, желающих заниматься физическими упражнениями.

Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием организованных форм занятий физической культурой, решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями.

Главной задачей при привлечении людей старшего возраста к занятиям физическими упражнениями является формирование устойчивой мотивации к регулярным занятиям.

Основными факторами, побуждающими людей пенсионного возраста заниматься физическими упражнениями, являются личностные факторы, это улучшение своего здоровья, борьба с хроническими заболеваниями, снижение веса, получение удовольствия от физической нагрузки, общение с новыми людьми в процессе тренировочных занятий. Эмоциональная составляющая несёт большую мотивационную нагрузку. Занимаясь физическими упражнениями в группе, люди старшего поколения находят новых друзей, они не остаются в одиночестве, у них появляется новый интерес к жизни, болезни отступают.

Хорошим стимулом для начала занятий являются организованные, коллективные мероприятия, музыкальное сопровождение, бесплатные программы.

Регулярные занятия физической культурой и различными видами спорта значительно меняют морфофункциональное состояние дыхательной системы организма, на порядок увеличивается жизненная ёмкость лёгких, улучшается общее состояние организма.

Известно, что у людей старшего возраста ухудшается память. Учёные заметили, что занятия физическими упражнениями оптимизируют работу головного мозга. Во время занятий усиливается кровообращение, клетки мозга насыщаются кислородом, мозг обеспечивается достаточным количеством питательных веществ и его работа изменяется к лучшему, память улучшается.

Исследования показали, что занятия физическими упражнениями помогают людям старшего возраста в борьбе с хроническими заболеваниями, способствуют продлению активного долголетия. Важно, чтобы занятия физическими упражнениями носили регулярный характер, были оптимально подобраны для соответствующего возраста и правильно дозированы.

Систематические, с оптимальной дозировкой, правильно выполняемые физические упражнения способствуют увеличению функциональных возможностей всех систем организма, общей сопротивляемости к неблагоприятным условиям внешней среды, различным заболеваниям. Умеренные физические нагрузки влияют на работоспособность сердечной мышцы, в крови повышается содержание гемоглобина, увеличивается количество эритроцитов в крови, защитная функция всего организма растёт.

Занимаясь физическими упражнениями, люди старшего поколения забывают о своих болезнях, исчезает ощущение неуверенности в своих силах, появляется уважение к самому себе, восстанавливается психологическое равновесие. Занятия наполняют жизнь людей пенсионного

возраста яркими красками, новым содержанием, положительными эмоциями. Надо не забывать, что человек сам творец своего здоровья и сам должен за него бороться.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

САПЕГИНА Т.А.,

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания

ОЛЬХОВСКАЯ Е.Б.,

канд. пед. наук, доц., доцент кафедры физического воспитания

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация

Под воздействием перемен, происходящих в обществе и в системе образования в целом, современный этап развития физической культуры и спорта претерпевает ряд изменений. Отличительной характеристикой этого этапа является модернизация всей системы физкультурного образования.

В педагогике необходимо искать людей, которые стремятся к поиску нового, современного, создавать им условия для реализации своих проектов. Мир движется вперёд, изменяются требования к организации образовательного процесса, поэтому педагоги должны быть на передовой линии научного прогресса.

Физическая культура является важной частью культуры общества. Без специальных средств и методов физической культуры невозможно достичь физического совершенствования человека, развития его функциональных возможностей, сохранения и укрепления здоровья.

Изменения, которые происходят во всех областях современного общества, во многом зависят от образовательных возможностей страны, поэтому значение образования в развитии общества существенно возрастает.

Образование – это процесс передачи накопленных знаний от поколения к поколению. Результатом образования является человек образованный, который вносит свою лепту в процветание своей страны.

В условиях модернизации российского образования требуются новые подходы к пониманию значимости физической культуры в жизни человека, её влияния на умы и образ жизни подрастающего поколения.

Физическое воспитание в вузе является неотъемлемой частью структуры интегративного формирования гармонически развитой личности. При этом должно рассматриваться не только воспитание и развитие физических качеств, но и воспитание и развитие морально-волевых, социально значимых качеств молодого человека средствами физической культуры.

Рассматривая физическую культуру в вузе как основную часть воспитания подрастающего поколения, надо полагать, что основные направления модернизации образования необходимо строить на воздействии на познавательную, эмоциональную и мотивационную сферу молодых людей, через изучение и применение ими средств и методов физической культуры для формирования позитивного восприятия здорового образа жизни.

Модернизация образования предписывает ускоренную разработку прогрессивных педагогических технологий и своевременное применение их преподавателями физической культуры.

Серьёзные изменения необходимо провести и в профессиональной подготовке специалистов в области физической культуры, которые в скором будущем будут применять новые технологии в образовательном процессе.

Основной идеей модернизации образовательного процесса подготовки специалистов в области физической культуры состоит в том, чтобы создать условия для развития креативного мышления, творческого подхода к освоению новых технологий физического воспитания. Необходимо создать такую инновационную систему педагогического воспитания, которая даст возможность достичь современного качества подготовки будущих специалистов нового уровня, владеющего профессиональными компетенциями. Для этого нужны изменения в подходе к профессиональной подготовке будущих специалистов в области физической культуры. Повышение уровня психологической устойчивости педагогов, развитие креативного мышления, а также формирование коммуникативной компетенции.

При подготовке специалистов по физической культуре необходимо построить образовательный процесс так, чтобы студенты не только получали профессиональные знания и умения, но и развивали умения и навыки межличностного общения.

Развитие коммуникации является важным аспектом формирования активной творческой личности. Общество нуждается в профессионально грамотных специалистах, разбирающихся в различных областях деятельности, которые способны ориентироваться во многих жизненных ситуациях. Вследствие этого образовательный процесс должен быть направлен на результаты обучения, на те приобретённые знания, умения и навыки, которые они смогут применять в своей профессиональной деятельности. Информационные технологии поднялись на качественно новый уровень, что значительно повышает эффективность обучения.

Развитие коммуникативной компетенции может значительно повысить уровень профессиональной подготовки специалистов по физической культуре.

Российское общество нуждается в модернизации высшего образования путём внедрения инновационных технологий в учебный процесс, учитывая передовой педагогический опыт. Главной целью этих преобразований

является подготовка студентов к реальной жизни, к их будущей профессиональной деятельности.

К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО

СВЕТЛИЧНАЯ В.Ю.,

*старший преподаватель кафедры краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Изучение языка в неразрывной связи с человеком, особенностями его сознания, мышления и деятельности отвечает общему направлению антропоцентрической лингвистической парадигмы. В связи с применением такого подхода к изучению языка в последнее время в области лингводидактики всё в большей степени проявляется интерес исследователей к языковой профессиональной личности.

Внимание учёных сосредоточено на содержании, структуре, способах репрезентации профессиональной языковой личности, её когнитивно-коммуникативной специфике (см. работы Пановой, 2004; Харченко, 2003; Головановой, 2011; Лазуренко, 2007 и др.).

Целостные описания профессиональной языковой личности в современной лингвистике единичны. Так, учёными представлены исследования языковой личности будущего инженера, журналиста, специалиста в сфере медицины, художника, бизнесмена, специалиста-лингвиста.

Менеджмент остаётся одним из наиболее востребованных направлений деятельности общества на современном этапе, именно поэтому в современной парадигме социально-экономического развития немаловажную роль играет языковая личность специалистов в области управления. Действительно, госслужащий является представителем государства, от лица которого он осуществляет свои должностные обязанности на государственном языке страны, а значит, речевая культура для него является важной составляющей профессиональной компетентности. От уровня культуры госслужащего (в том числе и речевой) зависит не только репутация организации, в которой он работает, но и авторитет органов государственного управления в целом.

Демократические изменения в обществе, либерализация языка, отмена цензуры способствовали появлению исследований, посвящённых глубокому анализу речевого поведения политиков, чиновников, работников СМИ.

Так, в коллективной монографии сотрудников Института русского языка РАН «Культура парламентской речи», книгах А.Л. Кобринского о речевой деятельности депутатов Государственной думы исследуется парламентская речь современной России. Заслуживает внимания монография

М.В. Горбаневского, Ю.Н. Караулова и В.М. Шаклеина «Не говори шершавым языком: о нарушениях норм литературной речи в электронных и печатных СМИ», в которой опубликованы и проанализированы нарушения речевых норм, допущенные не только сотрудниками средств массовой информации, но и российскими политиками, бизнесменами, военными, деятелями культуры 90-х годов двадцатого столетия, и ставшие достоянием общественности благодаря СМИ. В коллективной монографии «Хорошая речь» детально рассмотрены критерии отнесения речи к хорошей, соотношение хорошей речи и типов речевых культур, дана подробная характеристика отдельных жанров, категорий и типов речевого поведения. И.Н. Пономаренко был проведён анализ нормативного аспекта речевого поведения госслужащего [3]. Проблемы языковой компетентности работников органов власти и управления в современных условиях рассматриваются в работе «Речевой имидж государственного и муниципального служащего» Л.Г. Павловой [1].

Отсутствие в работах исследователей целостного научного осмысления языковой личности государственного служащего послужило причиной появления труда М.Н. Пановой «Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика, типология, механизмы формирования».

В данной докторской диссертации языковая личность чиновника рассматривается с позиций функциональной стилистики, социолингвистики, теории дискурса, культуры речи, лингвокультурологии. Как показали исследования М.Н. Пановой, «языковая личность госслужащего представляет собой мобильную саморегулирующуюся систему, находящуюся под влиянием разнообразных социальных факторов, среди которых: социальный статус, позиция в служебной иерархии, языковая мода в сфере государственного управления; существование этой саморегулирующейся системы находится под постоянным воздействием многочисленных ситуативных факторов служебного общения» [2, с. 12].

Как видим, изучение особенностей речевой деятельности сегодняшнего управленца предоставляет лингвистам возможность исследования актуального пласта современного русского языка, учитывая серьёзные изменения, происходящие в современной сфере государственного управления. Несмотря на то, что профессиональная языковая личность представляет собой пока ещё малоизученный лингвистический объект, в настоящее время проблемы языковой личности управленца, вопросы речевой культуры административного работника, его языковой компетентности находятся в зоне пристального внимания учёных. Изучение языковой личности государственного служащего имеет не только научно-методическое, но и важное общественное значение, особенно на фоне современного состояния речевой культуры общества.

Список использованных источников

1. Павлова Л.Г. Речевой имидж государственного и муниципального служащего / Л.Г. Павлова // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки СКАГС. – 2010. – № 2 [Электронный ресурс]. – Режим

доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/rechevoy-imidzh-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-sluzhashego>

2. Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика, типология, механизмы формирования: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.01 / Рос. ун-т дружбы народов (РУДН). – Москва, – 2005. – 32 с.

3. Пономаренко И.Н. Нормативный аспект языковой личности российского госслужащего / И.Н. Пономаренко // Учёные записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Филологические науки. – 2014. – № 1-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/normativnyu-aspekt-yazykovoy-lichnosti-rossiyskogo-gossluzhashego>

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В РЕСПУБЛИКЕ

СТЕХИН А.П.,

канд. техн. наук, доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Перспективность развития индустрии стройматериалов в регионе обусловлена рядом факторов: с одной стороны – наличие доступной и дешевой сырьевой базы – прежде всего, это отходы наиболее развитых в регионе отраслей промышленности – угольной и металлургической, а с другой – неиссякаемая потребность в наиболее распространенных и дешевых стройматериалах из-за высоких объемов прежде всего ремонтных и восстановительных работ, связанных с последствиями военных действий.

Ряд исследований, проведенных в том числе и молодыми учеными «ДонАУиГС» под руководством профессорско-преподавательского состава [1; 2], показывает перспективность и эффективность применения новейших технологий переработки угля и продуктов его обогащения для получения как строительных материалов с улучшенными характеристиками, так и энергетических ресурсов и химических материалов различного назначения.

Сектор малого и среднего бизнеса, в особенности субъекты малого предпринимательства, обычно имеет довольно узкую специализацию по выпускаемой продукции или предоставлению определенных услуг.

Производство строительных материалов на базе отходов угольной и металлургической промышленности представляет интерес именно для субъектов малого предпринимательства, так как во-первых, в большинстве случаев не требует значительных капитальных затрат, во-вторых, имеется возможность оперативно изменять объем выпуска продукции в широких

пределах в зависимости от колебаний спроса, а в-третьих – это элемент диверсификации, позволяющий снизить бизнес-риски [3].

Следует отметить, что с целью более активного освоения производства перспективных материалов для жилищного, дорожного и других видов строительства необходимо провести дополнительные исследования:

- новейших технологий переработки угля и отходов его обогащения, а также технологий переработки отходов черной металлургии, в частности отвальных шлаков;

- номенклатурной, количественной и качественной конъюнктуры спроса на строительные материалы в ДНР, ЛНР, а также в ближайших регионах РФ – Ростовская область, Краснодарский край, Крым;

- методов и средств снижения себестоимости производства наиболее распространенных стройматериалов на основе местного вторичного сырья.

Список использованных источников

1. Стехин А.П., Булычев Е.А. Распределение ресурсов углеобогатительного предприятия медианным методом. – ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 14: Модели и механизмы социально-экономического развития региона /ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, – 2019. – С.80-90.

2. Стехин А.П., Удинская К.Н. Повышение эффективности работы угледобывающих предприятий за счет внедрения современных технологий переработки угля. – ГОУ ВПО «ДонАУиГС». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып. 11: Социально-экономическое развитие Донбасса: проблемы и решения /ГОУ ВПО ДонАУиГС. – Донецк: ДонАУиГС, – 2018. – С. 101-110.

3. Марускевич И.А., Ямашкин С.В., Стехин А.П. Диверсификация субъектов малого предпринимательства. Менеджмент предприятий промышленного региона: региональная студенческая научно-практическая конференция: материалы конференции. г. Донецк, 5 декабря 2016 г., ДонАУиГС / под ред. Жадана А.В. – Донецк : ДонАУиГС, – 2016. – С. 46-48.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ

ТАРАСОВА Н.С.,

*старший преподаватель кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сфера оздоровления и спорта, направленная на решение большинства экономических, социальных и политических проблем, таких как сплочение всего народа, отучение и отвлечение молодежи от пагубных и вредных привычек, профилактика заболеваний, увеличение средней длительности жизни и ее качественного уровня [2]. По этой причине, обладая большой

социальной значимостью, спортивно-оздоровительные услуги считаются объектами государственного регулирования.

Современные исследования демонстрируют, что у людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, эффективность работы выше по сравнению с теми, кто не занимается физическими нагрузками [3].

Помимо этого, текучесть кадров среди действующих спортсменов намного ниже, чем из числа тех, кто не имеет ни какого отношения к спорту, а трудовая дисциплина существенно выше, что положительно влияет на производительности труда и производство любого товара в целом [4].

Помимо увеличения качества производительных сил общества, спорт как средство социально-экономического укрепления страны выражается так же в большинстве других сферах человеческой деятельности. Например, благоприятно воздействуя на состояние здоровья человека, он способствует приросту наиболее ценного из всех богатств страны – работоспособного населения, что, в свою очередь повышает материальное благосостояние самой Республики. Рассматривая данный подход влияния на экономику, следует выделить, то, что данную значимость осуществляет в первую очередь физическое воспитание и спортивно-оздоровительные услуги, основной целью которых является оздоровление населения и поддержка его репродуктивных качеств [4]. Привлечение людей к спорту, в особенности молодого поколения, кроме того дает возможность уменьшить криминогенную обстановку в обществе, что косвенно влияет на улучшение экономической ситуации. Это проявляется в снижении государственных расходов на обеспечение общественного порядка, уменьшения количества лиц, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость, а также повышении востребованности данной услуги в спортивно-оздоровительной сфере и сервиса предоставления услуг.

Спортивно-оздоровительной сфере присущи все показатели нематериального производства: произведенный отраслью продукт не имеет осязаемую форму и предметного воплощения. Однако это не значит, что его нет. Спортивно-оздоровительная сфера выпускает на конечном этапе такие продукты, как здоровье, долголетие, развлечение, интересный досуг. Постоянно совершенствуются и разрабатываются новые модели управления спортивно-оздоровительной сферы и ее финансирования. С экономической точки зрения физическую культуру и спорт правомерно рассматривать как вид общественно полезной деятельности по оказанию различных услуг, относящейся к непроизводственной сфере и поэтому прямо не участвует в изготовлении материального продукта [3].

Экономика спортивно-оздоровительного сектора направлена на выполнение перечисленных ниже задач:

- в области физического воспитания и спорта, необходимо восполнять и реализовывать экономические знания;

- в области экономики физической активности и восстановления всего населения в целом производить новые знания и исследования;
- выявить и сформулировать экономические проблемы, возникающие в процессе развития экономических отношений в сфере физического воспитания и спорта, а также указать пути их решения;
- выявить тенденции развития экономических процессов в отечественном и зарубежном спорте, прогнозировать их направление и динамику;
- в повышении эффективности экономических отношений дать прямые рекомендации.

Необходимо отметить, что экономика в индустрии спорта и отдыха постоянно развивается и имеет сложные отношения. В частности, система экономического анализа основана на дедуктивном методе, то есть частные бизнес-процессы обосновываются на основе общих принципов.

Таким образом, экономика спортивно-оздоровительной сферы – это рациональное управление хозяйством, которое предлагает методы решения практических и теоретических задач, которые возникают между субъектами спортивных отношений непосредственно связанных с использованием материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов на уровне отдельных спортивных организаций и общества в целом с целью прогнозирования экономических процессов и их регулирования.

Выводы. Если мы хотим иметь в будущем абсолютно здоровую нацию, необходимо переоценить отношение к спортивно-оздоровительной сфере и понять, что нашей Республике нужны специалисты, которые понимают, что спортивно-оздоровительный характер воздействия на общество – это значительно больше, чем рекорды, победы и медали; что эта сфера является частью экономики и управления в профессиональном, коммерческом или в любом другом направлении и требует соответствующих методов и форм.

Список использованных источников

1. Галкин В.В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.В. Галкин. – М.: Кнорус, – 2006. – 291 с.
2. Жолдак В.И. Менеджмент спорта и туризма / В.И. Жолдак, В.А. Квартальнов. – М.: Советский спорт, – 2011. – 416 с.
3. Камалетдинов В.Г. Педагогические аспекты развития культуры управления физкультурно-спортивной деятельностью: монография / В.Г. Камалетдинов. – М.: Советский спорт, – 2002. – 240 с.
4. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта / М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов. – М.: Издательский центр «Академия», – 2004. – 432 с.

КОМПЛЕКСНАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА РФ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

ТИМОХИНА О.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация*

Нынешние стратегические векторы экономического развития любой страны подвержены достаточно острому влиянию со стороны неопределённой и динамично меняющейся внешней среды. Более того, современный этап экономических преобразований как на уровне регионов, так и на уровне всей страны должен отражать далеко не только ключевые стратегические векторы развития, но и быть ориентированным на инновационный тип преобразований. Именно уровень интеграции инноваций в различные сферы деятельности государства даёт возможность раскрыть потенциал страны, необходимый для достижения устойчивого экономического роста и вывести национальную экономику на принципиально новый уровень. Таким образом, проблемы развития инноваций должны выходить на первый уровень.

Так, сегодня именно страны с развитой инновационной экономикой (Япония, США, Израиль, страны Европы и др.) демонстрируют достаточно большой успех в сфере экономического и социального развития [4]. Необходимо отметить, что на данные процессы существенное влияние оказывает цифровизация, именно этот мировой инновационный тренд стал во главе преобладающего большинства современных экономических трансформаций, вытеснив на задний план информатизацию и компьютеризацию. При этом обязательным условием является то, что цифровизация должна носить комплексный характер и затрагивать не только бизнес-среду, производство, науку, но и социальную плоскость, а также жизнь обычных граждан. Также важно, чтобы происходило исключительно эффективное использование результатов цифровизации, а сами результаты должны быть открыты для всех пользователей [3].

Российская Федерация, как одна из современных стран, ориентированных на устойчивое развитие национальной экономики, также рассматривает цифровизацию как ключевой драйвер экономического роста. Для достижения цели ускоренной интеграции цифровых технологий в российскую экономику и социальную сферу, в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», была сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (протокол заседания президиума Совета при

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7) [1]. Также следует заметить, что стратегия инновационного развития РФ призвана создавать все необходимые условия, активно способствующие внедрению инноваций.

Среди основных целей национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» можно отметить следующие:

- рост внутренних затрат на развитие цифровой экономики;
- создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объёмов данных;
- предпочтительное использование отечественного ПО государственными органами и органами местного самоуправления, организациями [2].

Путь стратегического развития экономики РФ, определяемый во многом уровнем и успешностью цифровизации, сопряжён с определённым рядом проблем, которые несомненно заслуживают внимания. Одна из таких проблем – это отставание в данном процессе от других развитых стран, некоторые из которых находятся уже на завершающем этапе формирования цифровой инфраструктуры для национальной цифровой экономики. Также препятствия на пути реализации национального проекта могут возникнуть со стороны группы PEST-факторов (политические, правовые, социальные, экономические и технико-технологические факторы). В определённой степени успешность поставленных целей также зависит от объёма финансирования проекта, понимания населением страны сути и необходимости перехода к цифровой экономике, от степени налаженности коммуникативных каналов между населением и властью, от прозрачности и открытости результатов реализации проекта.

Таким образом, сегодня цифровая экономика стала продуктом четвёртой промышленной революции, который нельзя оставлять без внимания. Выбранный вектор стратегического развития экономики РФ непосредственно ориентирован на цифровизацию экономики страны. Данный процесс, обладая рядом явных преимуществ, одновременно характеризуется определёнными рисками и проблемами, но при условии всесторонней и активной государственной поддержки, а также совпадения интересов государства с интересами населения страны и бизнес-среды, процесс цифровизации экономики Российской Федерации сможет вывести экономику на более высокий и устойчивый уровень инновационного развития и эффективности.

Список использованных источников

1. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Цифровая экономика РФ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/>

2. Опубликован паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://government.ru/info/35568/>

3. Халин В.Г. Цифровизация и её влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски / В.Г. Халин, Г.В. Чернова // Управленческое консультирование. – 2016. – № 10. – С. 46-63.

4. Шабашева Ю.Е. Цифровизация экономики Российской Федерации как условие инновационного развития государственных таможенных услуг / Ю.Е. Шабашева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-ekonomiki-rossiyskoy-federatsii-kak-uslovie-innovatsionnogo-razvitiya-gosudarstvennyh-tamozhennyh-uslug/viewer>

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА К ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ТИТАРЕНКО В.В.,

*аспирант кафедры менеджмента в производственной сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях нестабильной социально-экономической ситуации, отсутствия долгосрочного плана развития экономики бизнес, наука и образование нуждаются в инновациях и современных научных подходах к интеграции. Представители бизнеса ограничены собственной компетенцией, они нуждаются в постоянном потоке высококвалифицированных кадров, привлечении научных разработок, технологий, методик. В свою очередь, образовательному и научному сектору всё труднее существовать без поддержки со стороны предпринимателей [1, с. 9].

Учитывая опыт развитых стран, можно сказать, что экономические показатели растут там, где предприятия активно используют исследовательскую и инновационную деятельность. В то же время такая направленность характеризуется использованием значительных ресурсов и значительным уровнем риска. В связи с этим особое внимание приобретают инновационные подходы к взаимодействию, которые позволяют объединить ресурсы и получить максимальный эффект при допустимом уровне риска от сотрудничества бизнеса, науки и образования.

Особая роль среди современных форм интеграции отводится кластерному подходу. Основой теории кластеров является тот факт, что определённые виды деятельности территориально сконцентрированы и ограничены там, где есть наиболее благоприятные условия.

Рассматривая применение кластерного подхода к интеграции бизнеса, науки и образования, следует понимать, что взаимодействие коммерческих и

некоммерческих организаций, технопарков, бизнес-инкубаторов, научных, научно-исследовательских, образовательных учреждений и самих обучающихся способно проецировать и продвигать практическое внедрение и распространение инноваций; решать сложные технические, социально-экономические и другие задачи; оперативно апробировать результаты научных исследований; проявлять эластичность и гибкость в вопросах подготовки и переподготовки кадров, учитывая спрос и потребности, что в целом играет стратегическую роль в процессе экономического развития региона [2].

Применение кластерного подхода к интеграции бизнеса, науки и образования существенно повышает эффективность деятельности каждого участника, который входит в кластер. В целом такой вид взаимодействия, по сравнению с традиционно – отраслевым, позволяет раскрыть и использовать ряд преимуществ, а именно:

- взаимная обеспеченность ресурсами для генерации и продвижения стартапов, активного продвижения продуктов научных исследований, стимулирования к использованию инноваций участниками кластера;

- формирование единой научной и образовательной базы, а также системы распространения информации, знаний, идей, технологий с минимальными расходами и максимальной продуктивностью;

- концентрация высококвалифицированных работников на всех уровнях, предотвращение кадрового дефицита;

- повышение уровня предпринимательской, научной и образовательной культуры участников кластера;

- формирование устойчивых конкурентных преимуществ, инвестиционной привлекательности города, региона, государства, в котором размещён кластер;

- осуществление внутренней стандартизации и специализации, сокращение цикла и издержек на внедрение инноваций;

- эффективное распределение полномочий, принятие решений согласно отраслевым компетенциям, без ущемления прав остальных участников;

- гибкость структуры кластера, который состоит из множества потенциально заменяемых организаций, что позволяет быстро адаптироваться под изменения экономики.

Таким образом, применение кластерного подхода к интеграции бизнеса, науки и образования имеет ряд обоснованных выгод для всех участников. За счёт образования конструктивного диалога между представителями частного сектора, торговых, образовательных и научных учреждений представляется возможным в полной мере использовать имеющиеся ресурсы, перспективные направления исследований, помочь практической реализации инновационных идей, повысить уровень кадрового потенциала и социально-экономического развития города, региона,

государства.

Список использованных источников

1. Мычка С.Ю. Кластер как приоритетная форма интеграции науки, бизнеса и образования / С.Ю. Мычка // Территория науки. – 2014. – № 3. – С. 9-12.

2. Плутова М.И. Влияние научно-образовательных кластеров на воспроизводство образовательного потенциала экономически активного населения [Электронный ресурс]. / М.И. Плутова // Науковедение: интернет-журнал. – 2013. – Выпуск 6. – Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/53EVD613.pdf>.

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТИХАНОВ Н.Е.,

*помощник-консультант депутата Народного
Совета Донецкой Народной Республики*

Становление и укрепление Донецкой Народной Республики как независимого государства, ориентирование её экономики на рыночные стандарты предполагает осуществление целенаправленной региональной политики. Пропорциональное внутриреспубликанское разделение труда и всестороннее социально-экономическое развитие административно-территориальных единиц ДНР во многом обуславливают этот процесс.

На сегодняшний день (в условиях переходного периода) особого внимания требует решение не только «традиционных» проблем, возникающих в различных отраслях экономики и социальной сфере, но и вопросов улучшения рыночной инфраструктуры, выхода из кризисных, стагнационных процессов.

Принято говорить о двух основных уровнях управления развитием региона – республиканском и региональном [1; 3], что предполагает, с одной стороны, налаживание стабильной работы общереспубликанских органов управления; а с другой стороны – координацию исполнения обязанностей местными (городскими, районными, поселковыми и проч.) органами власти.

Главная цель любого государства (в том числе находящегося на этапе становления) – формирование и поддержание экономической, социальной и политической стабильности каждого административно-территориального субъекта, осуществление их результативного взаимодействия, поиск новых эффективных, адресно-ориентированных подходов к решению проблем на основе изучения мирового опыта и общих принципов работы и развития сложившихся на сегодняшний день систем управления.

Обеспечение постоянного экономического и социального роста в Республике, бесспорно, – одна из приоритетных задач создания и гарантированного поддержания конкурентоспособности нашей экономики. Нынешние реалии требуют от управленцев всех уровней поиска и внедрения отвечающих современным запросам механизмов, методов, форм и т.д. управления, учитывающих в полной мере сложность республиканской социально-экономической ситуации.

Безусловно, управление социально-экономическим развитием региона обеспечивается путём осуществления самых разнообразных стратегий [2], программ, планов, одноразовых управленческих мероприятий. Но самым актуальным инструментом государственного управления в Донецкой Народной Республике на сегодняшний день считаем разработку и проведение в жизнь антикризисных программ, что невозможно осуществить без координации действий различных органов власти (как республиканских, так и местных). Кроме того, реализация таких мероприятий предполагает постоянную работу над совершенствованием антикризисной нормативно-правовой базы, которая позволит эффективно осуществлять антикризисные программы путём рационального распределения обязанностей между всеми органами управления (при необходимости – делегирования функций управленцам низших звеньев). Так, в Республике будет создана и начнёт продуктивно работать высокоэффективная, самодостаточная, гибкая система управления, ориентированная как на внутреннее развитие, так и на сотрудничество Республики с другими государствами.

Таким образом, экономическая, социальная и политическая стабильность Донецкой Народной Республики во многом зависит от эффективности управленческой деятельности на всех уровнях, слаженности работы органов управления, дисциплинированности, ответственности и компетентности управленцев, их умения работать в условиях кризиса.

Список использованных источников

1. Кохановская И.И. Современные подходы к управлению социально-экономическим развитием региона / И.И. Кохановская // Вестник Университета. – 2015. – № 5. – С. 29-32.

2. Мукин С.В. Стратегия управления социально-экономическим развитием региона / С.В. Мукин, В.М. Юрьев // Вестник Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». – 2007. – № 10 (54). – С. 252-258.

3. Сайидова Н.С. Управление социально-экономическим развитием региона / Н.С. Сайидова, Х.И. Эшонкулов, Г.Х. Казимова // Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и систем регионального и муниципального управления: материалы X международ. науч.-практ. конф. / под ред. Ю.В. Вертаковой. – Курск: ЗАО «Университетская книга», – 2015. – С. 340-343.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ

ТРЕТЬЯКОВА Л.А.,

*д-р экон. наук, доц., профессор кафедры менеджмента и маркетинга
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», г. Белгород, Российская Федерация*

АЗАРОВА Н.А.,

*канд. экон. наук, доцент кафедры мировой и национальной экономики
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет
имени Г.Ф.Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация*

В настоящее время зачастую ставится задача оценки качества жизни населения в регионах. Для этого необходимо проанализировать качество жизни в регионе по единым показателям и ранжировать данные показатели по возрастанию или убыванию.

Предлагаем объединить показатели качества жизни населения в следующие группы:

- 1) группы показателей социальной сферы;
- 2) группа показателей производства продукции в регионе;
- 3) группа показателей обеспеченности бюджета налоговыми и неналоговыми доходами;
- 4) группа показателей номинальной заработной платы работников и учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
- 5) группа показателей предпринимательской активности населения;
- 6) группа показателей качества образования в регионе и т.д.

После ранжирования данных показателей необходимо выявить позитивные и негативные показатели качества жизни населения для каждого региона.

Позитивные и негативные показатели качества жизни населения выявляются по результатам опроса населения с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий с учётом оценки эффективности деятельности руководителей органов регионального управления и деятельности организаций, осуществляющих оказание услуг населению за год по каждому из показателей.

Для наилучшего понимания качества жизни в регионе для опрашиваемой группы необходимо составить анкету с вопросами, понятными для целевой аудитории. Например, удовлетворённость населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих оказание услуг населению городского округа (муниципального района), будет включать в себя следующие вопросы:

- удовлетворённость уровнем организации газоснабжением;
- удовлетворённость уровнем организации электроснабжением;
- удовлетворённость уровнем организации водоснабжения (водоотведения);
- удовлетворённость уровнем организации теплоснабжения;
- удовлетворённость уровнем организации транспортным обслуживанием;
- удовлетворённость качеством автомобильных дорог;
- удовлетворённость деятельностью депутатов представительного органа;
- удовлетворённость деятельностью главы администрации региона.

В целях достижения общего видения уровня качества жизни населения необходимо провести анализ состава респондентов, принявших участие в опросе, с группировкой жителей по следующим критериям:

- представители бизнеса;
- представители общественных организаций;
- население;
- представители администрации.

Необходимо определить общее количество опрошенных респондентов среди представителей бизнеса, общественных организаций, администрации, а также населения. Кроме этого, можно сделать анализ респондентов по возрасту, по роду занятий, по сферам деятельности предпринимателей, по численности наёмных работников опрошенных предпринимателей.

Для более точной оценки комфортности проживания в регионе и качества жизни населения необходимо сделать ранжирование основного состава предпринимателей, проживающих на данных территориях с учётом выделения следующих категорий респондентов:

- предприниматели сферы производства;
- предприниматели сферы сельского хозяйства;
- предприниматели сектора услуг;
- предприниматели розничной торговли.

Для точности измерения показателей эти предприниматели должны представлять крупный, средний, малый бизнес в равном количестве.

Оценка анкетизируемой информации осуществляется по качеству жизни населения в различных сферах (жилищного строительства, здравоохранения, инженерных и коммунальных систем, сферы дошкольного, среднего и средне профессионального образования, а также розничной торговли).

Итоговая оценка определяется простым большинством мнений опрошенных респондентов положительного (или отрицательного) качества жизни и комфортности проживания в данном регионе. Итоговую оценку нужно свести в единую таблицу. Данный способ оценки позволит определить наиболее комфортные регионы для проживания населения и уточнить недостатки в региональном развитии для последующей их ликвидации.

ПОЛЕМИКА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

УСОВА О.О.,

*канд. филол. наук, доц., заведующий кафедрой краеведения
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Сложным и многоуровневым процессом взаимодействия между людьми, основная суть которого состоит в обмене информацией, в восприятии и понимании партнёрами друг друга, является общение. От правильной организации общения людей в производственных условиях зависят качество и результаты их деятельности, степень взаимопонимания с партнёрами, клиентами и сотрудниками, удовлетворение работников своей деятельностью, морально-психологический климат в коллективе, взаимоотношения с другими предприятиями и государственными органами.

Актуальность работы. Полемика может служить средством для поиска истины, для проверки какой-либо мысли, идеи, для её обоснования. Чтобы найти правильное решение, полемисты сопоставляют самые разные точки зрения на ту или иную проблему. Они защищают какую-либо мысль от нападений, чтобы узнать, какие могут быть возражения против этой мысли, или, напротив, нападают на положение, высказанное оппонентом, чтобы выяснить, какие есть аргументы в его пользу. Задачей полемики может стать не проверка истины, а убеждение оппонента. Цель полемики – не исследование, не убеждение, а победа.

Цель работы состоит в определении роли полемики в принятии управленческих решений.

В решении важных управленческих и служебных вопросов коммуникация не всегда протекает гладко и без проблем. В сложных ситуациях в качестве диалогической формы делового общения выступает полемика.

В науке от Аристотеля и до наших дней по-прежнему активно изучается спор, его разновидности, правила организации и др. вопросы. Так, В.И. Курбатов в книге «Стратегия делового успеха» определяет особенность современного спора. А. Петренко в своей работе «Безопасность в коммуникации делового человека» даёт практические рекомендации по правилам отстаивания своей точки зрения, по технике убеждения партнёра.

Полемика (от греч. «polemikos» – воинственный, враждебный) – это острый спор, столкновение принципиально противоположных мнений по тому или иному вопросу.

В отличие от дискуссий, диспутов, целью которых выступает коллективный поиск истины, в полемическом споре целью является победа над противником и утверждение собственной позиции. Различие целей и средств дискуссии и полемики в том, что противоположная сторона в дискуссии именуется обычно «оппонент», а в полемике – «противник». Если полемику можно сравнить с военными действиями, не предполагающими, что противник согласится с применяемыми против него средствами, то

дискуссия подобна военной игре, в ходе которой допустимо опираться только на средства, доступные другой стороне и признаваемые ею.

Правила ведения полемики.

1. Обсуждать можно только тот вопрос, в котором хорошо разбираются обе стороны. Не спорить о слишком близком и слишком далёком.

2. Необходимо согласовать с оппонентом предмет спора и порядок ведения полемики.

3. Точно придерживаться обсуждаемого вопроса, не уходить от предмета обсуждения. Вести спор вокруг главного, не размениваться на частности.

4. Не допускать приёмы психологического давления: переход «на личности», обвинение партнёра в недостойных мотивах ведения спора и др.

5. Занимать определённую позицию. Проявлять принципиальность, но не упрямство.

6. Соблюдать этику ведения полемики: спокойствие, выдержку, доброжелательность.

Чтобы легче добиться успеха в споре, опытные полемисты используют определённую тактику и применяют специальные приёмы.

Принципы ведения полемики:

1. Уважение к точке зрения партнёра, стремление его понять.

2. Готовность отказаться от личных амбиций ради интересов общего дела, умение взглянуть на проблему с точки зрения партнёра, объективный подход к решению проблемы (необходимо в дискуссии).

3. Равная безопасность – запрещение унижать или высмеивать партнёра, применять психологические способы давления на него (запрещённые приёмы).

Тактика ведения полемики:

1. Аргументы располагают в следующем порядке: сильные – в начале аргументации, а самый сильный – в конце её.

2. Разоблачение возможных доводов оппонента, предвосхищение аргументов.

3. Отсрочка ответа на каверзный вопрос, ответ в подходящий момент.

4. При выступлении в качестве оппонента, если трудно возразить на довод, применяют «оттягивание возражения» или «ответ издалека».

5. В споре для победы полезно эффективное опровержение второстепенных аргументов.

Полемики, зачастую, завершаются тем, что каждый участник ещё больше утверждает в своей правоте. Причиной этого является сложность обсуждаемого предмета. Хотя позиции людей не изменились, они, тем не менее, стали яснее, чем до начала спора. Далёко не всякая полемика кончается полным переубеждением участников, но почти каждая полемика помогает сторонам уточнить свои позиции, найти дополнительные аргументы для их защиты. И если полемика не разрешила позиции или убеждения сторон, то, по меньшей мере, удалось прояснить обсуждаемую управленческую проблему. И в большинстве случаев такой вид коммуникации приводит к положительному результату.

Список использованных источников

1. Измайлова М.А. Деловое общение / М.А. Измайлова. – М.: Издат. центр «Академия», – 2009. – 224 с.
2. Херринг Джонатан. Искусство полемики / Джонатан Херринг. – М.: Издательство «Претекст», – 2012. – 321 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА

УСТАЕВ Р.М.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента

ДАНИЛЬЯН М.А.,

студент кафедры менеджмента

АГАГАДЖИЕВА Ф.М.-Р.,

студент кафедры менеджмента

*ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь,
Российская Федерация*

В современных условиях мирового кризиса, вопросы выживаемости и повышения конкурентоспособности приобретают важное значение для всех хозяйствующих субъектов. Одним из актуальных направлений обеспечения конкурентоспособности организаций на всех уровнях управления является развитие региональных транспортных комплексов, выполняющие важную инфраструктурную роль в народном хозяйстве. В современном обществе ни одно предприятие не может правильно функционировать без использования такой отрасли, как транспорт. Он необходим для перевозки материальных ресурсов, людей, готовой продукции, а также является связующим звеном между экономическими элементами, между странами, производителем и потребителем. С каждым годом данная отрасль развивается все больше и больше, что способствует быстрому распространению такого понятия, как транспортная логистика.

Транспортная логистика – наука о системной интеграции транспортных и логистических потоков в форме услуг в целях оптимизации грузоперевозок на основе действующего законодательства [1, с 3].

В настоящее время транспортная логистика на предприятии выполняет множество задач: выбор вида и типа транспортного средства; создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров и транспортных цепей; обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса; совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным; определение рациональных маршрутов доставки [2].

Одним из важных аспектов в грамотной организации транспортной логистики является организация перевозок грузов, которая осуществляется разными видами транспорта. Но для того, чтобы определить какое

транспортное средство использовать, необходимо знать количество груза, его массу, местонахождение пункта получения, ценность и срочность данного груза, а также расстояние, на которое оно перевозится. Зная все эти аспекты, предприятие сможет выбрать нужный вид транспорта. Существует разделение транспортной логистики на внешнюю и внутреннюю. Внутренняя перевозка грузов предполагает перемещение товаров или материалов внутри предприятия, между его филиалами и отделами, в то время как внешняя означает отправку груза от производителя к потребителю на маленькие и большие расстояния.

Рассматривая внешнюю логистику, выделяют такие транспортные средства, как: наземный транспорт (железнодорожный, автомобильный; трубопроводный); воздушный транспорт; водный транспорт (речной; морской).

Автомобильный транспорт выполняет внутригородские, внутрирайонные и пригородные перевозки товаров или пассажиров, а также перевозки на дальние и средние расстояния. Основными преимуществами данного способа транспортировки являются доступность, высокая маневренность, регулярность поставки, скорость и доступность. К недостаткам относятся дорогое обслуживание, малая грузоподъемность.

Железнодорожный транспорт лучше всего подходит для перевозки на дальние и средние расстояния большой массы груза. К преимуществам относятся низкая стоимость перевозки, доставка груза на большие расстояния, регулярные перевозки, возможность доставки грузов большой массы. В то время как основными недостатками являются малое количество перевозчиков, возможность хищения, низкая скорость.

Трубопроводный транспорт подразумевает перекачку жидкостей, газообразных веществ через трубы, насосные станции. Основными преимуществами являются экономически выгодный способ транспортировки, высокая скорость доставки, низкая себестоимость. Недостатки - узкий перечень грузов, транспортировка только больших объемов, частые аварийные ситуации с дальнейшими долгими последствиями.

Воздушный транспорт осуществляет в основном перевозку пассажиров на разные расстояния, но и транспортирует необходимые грузы, такие как другую технику, медикаменты и т.д. К преимуществам относятся быстрая скорость доставки, транспортировка на дальние расстояния, большая грузоподъемность. Недостатки высокая стоимость, зависимость от погодных условий.

Речной транспорт начал терять свою значимость и его используют только для некоторых видов грузов. К основным преимуществам относятся низкая стоимость перевозок и тарифов, высокая грузоподъемность. К недостаткам относятся низкая скорость доставки, ограниченность географии перевозок.

Морской транспорт относится к самым крупным перевозчикам в

межконтинентальных маршрутах, что и является его основным направлением. К преимуществам можно отнести низкую стоимость и высокую грузоподъемность, а также перевозки на дальние расстояния. А к недостаткам относятся малая частота отправок, низкая скорость, большие требования [3].

Кроме выбора транспортного средства для перевозки грузов, большое внимание уделяют видам транспортировки. Они бывают мультимодальные, унимодальные, смешанные, комбинированные, интермодальные и терминальные.

Таким образом, невозможно правильно организовать работу предприятий без грамотного использования транспортной логистики. Она играет важную роль в формировании перевозок всех необходимых компании материалов и позволяет налаживать контакт между производителями и потребителями. Региональная модель развития транспортно-логистических комплексов является методической основой для тесного взаимодействия всех организационно-экономических структур транспортно-логистических комплексов.

Список использованных источников

1. Лавриков, И.Н. Транспортная логистика : учебное пособие/ И. Н. Лавриков, Н. В. Пеньшин. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», – 2016. – 92 с.
2. Транспортная логистика. Особенности организации транспортной логистики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.catback.ru/articles/theory/logist/trlogistics.htm>
3. Выбор транспортного средства. Логистика. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://econ.wikireading.ru/45249>

ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

УШАКОВ А.В.,

канд. биол. наук, доц., заведующий кафедрой физического воспитания

ФАЛЬКОВА Н.И.,

канд. наук по физ. воспитанию и спорту, доц.,

профессор кафедры физического воспитания

ЛАВРЕНЧУК А.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Процесс управления физической культурой и спортом в Донецкой Народной Республике должен учитывать ряд организационно-правовых

особенностей, которые отличают эту сферу от других социально-экономических отраслей региона. Рассмотрение системы физкультурно-спортивного направления представляет интерес с точки зрения управления, систематизации объектов и компонентов по критерию соответствия конкретным видам деятельности (рис. 1).

Рис. 1. Виды физкультурно-спортивной деятельности

Каждый вид физкультурно-спортивной деятельности имеет свою организационно-управленческую структуру, которая включает:

- теорию и методику конкретного вида физкультурно-спортивной деятельности;
- собственные органы управления;
- систему физкультурных организаций;
- ресурсное обеспечение;
- кадровое обеспечение.

Все организации физкультурно-спортивной деятельности вступают в разнообразные общественные отношения, являясь в них субъектом физической культуры и спорта. Республиканским органом исполнительной власти в этой сфере является Министерство молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Этот орган управления физической культурой и спортом выполняет специальные компетенции и руководствуется Законами Донецкой Народной Республики «О физической культуре и спорте», «Об адаптивной физической культуре и спорте». Министерство, являясь Республиканским органом исполнительной власти, осуществляет функции по разработке и внедрению государственной политики и нормативно-правовых актов в сфере физкультурно-спортивной деятельности. В то же время Министерство оказывает государственные услуги и управляет государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта.

Управленческая деятельность в подведомственных организациях и учреждениях осуществляется в следующих направлениях:

- правовое обеспечение;
- программно-нормативное обеспечение;
- организационное обеспечение;
- ресурсное обеспечение.

В нашей Республике функционирует система физической культуры, которая представляет собой совокупность государственных и общественных организаций, которые осуществляют деятельность в целях развития спорта и приобщения населения к занятиям физической культурой. Среди субъектов физической культуры и спорта наибольшее место занимают федерации по видам спорта, которые являются общественными организациями и создаются на основе членства и целями развития одного или нескольких видов спорта.

Система управления физической культурой и спортом является сложной и динамической структурой, обладает специфическими особенностями, образованием и включает разные органы управления. Эффективность функционирования системы управления в спортивно-физкультурной деятельности зависит от четкого взаимодействия государственных органов управления, физкультурно-спортивных организаций различного уровня и общественных организаций.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ

ХАНЕВСКАЯ Г.В.,

*доцент кафедры физического воспитания
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет», г. Екатеринбург, Российская Федерация*

Основной целью оздоровительной физкультуры принято считать поддержку работоспособности организма, укрепление здоровья и профилактику разного рода заболеваний. В настоящее время, в сложных условиях мировой пандемии, многие общественные и государственные организации предпринимают попытки создать комфортные условия широким слоям населения для занятий физкультурой с целью оздоровления и проведения досуга.

При разработке любой спортивной программы необходимо учитывать следующие условия:

- 1) иметь возможность проверять уровень подготовленности занимающегося и оценивать состояние его здоровья для предотвращения увечий или травм;
- 2) искать индивидуальный подход к каждому участнику и иметь возможность корректировать программу и интенсивность нагрузки исходя из уровня силы или выносливости человека.

В условиях карантина и самоизоляции большую популярность среди молодежи получили занятия фитнеса, аэробики и йоги, которые можно проводить, не выходя из дома, при этом активные виды спорта и спортивные игры стали менее востребованными.

В условиях мировой пандемии все университеты и школы вынуждены были перейти на режим дистанционного обучения или объявить о досрочном завершении учебного года. Поэтому преподавание физической культуры сильно усложнилось. Каким образом можно использовать современные технологии для проведения качественных занятий спортом в условиях карантина?

Наиболее эффективным методом можно считать использование видеоконференций или видеоотчетов, чтобы с их помощью отслеживать выполнение студентами физических упражнений и контролировать их физическое состояние. Хотя на первый взгляд может показаться, что на карантине у студентов появится больше времени для учёбы, на самом деле общая продуктивность обучения снизилась, поскольку домашняя обстановка обычно не располагает к серьёзному умственному или физическому труду.

Чтобы выяснить, как студенты поддерживают своё физическое здоровье в период самоизоляции, был проведён опрос, в котором участвовали 59 человек в возрасте от 18 до 23 лет.

Анализируя результаты опроса, было выяснено, что не все студенты безукоризненно соблюдают режим самоизоляции. Так полноценно соблюдают режим – 16 человек, частично – 31, не соблюдают – 12.

Вопреки ожиданиям, свободное время на карантине не способствовало увеличению сторонников занятий спортом, напротив, большая часть стала меньше заниматься спортом, ссылаясь на лень или неподходящую обстановку или условия вокруг. Результаты опрошенных показали, что регулярно занимаются – 22, не занимаются – 37.

Среди тех, кто всё же занимается дома, большинство не придерживается какой-либо спортивной программы, и лишь периодически проводит простую разминку – 10. Небольшой процент занимающихся фитнесом или йогой уже занимались этими видами спорта до карантина и продолжают это делать, чтобы не терять форму. Среди тех, кто занимался в спортзале, почти все перешли на онлайн-занятия – 6, остальные занимаются дома, исходя из собственных сил и желания – 16. Подавляющее большинство считает, что заниматься в спортзале значительно комфортнее, чем на дому, поскольку в спортзале имеется соответствующий инвентарь и оборудование, и нет никаких отвлекающих элементов.

Подводя итог, следует ещё раз отметить, что физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на физическое развитие, функциональное совершенствование организма, обучение основным жизненно важным двигательным навыкам, реализуемый через специальные физкультурно-оздоровительные технологии.

В России физическое воспитание путем проведения обязательных занятий осуществляется в дошкольных воспитательных, средних общеобразовательных, профессиональных учебно-воспитательных и высших учебных заведениях согласно учебным программам, утверждаемым в установленном порядке.

Физическое воспитание на современном этапе сталкивается со всё большим количеством проблем. К очевидному вопросу материального обеспечения добавился вопрос организации удалённых занятий и их контроля. Помимо этого, недостаточно изучены педагогические условия формирования сознательного отношения студента к физическому воспитанию, что невозможно создать и реализовать без самого тесного личностного сотрудничества между преподавателем и студентом. Одной из главных причин снижения продуктивности студентов на карантине является отсутствие мотивации заниматься физкультурой.

Список использованных источников

1. Артемьев В.П. Теория и методика физического воспитания. Двигательные качества: учебное пособие / В.П. Артемьев, В.В. Шутов. – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, – 2012. – 284 с.

2. Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания: пособие для учителя / Б.А. Ашмарин. – М.: Академия, – 2011.

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

ХАРЛАМПОВ Г.А.,

*канд. техн. наук, проф., профессор кафедры физического воспитания
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
им. М. И. Туган-Барановского»*

ЧЕРЕПАХИН Г.А.,

*доцент кафедры физического воспитания
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

30 января Всемирная Организация Здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Она получила название нового коронавирусного заболевания (COVID-2019). Отличительный признак нынешней вспышки, который затрудняет борьбу с ней, – длительный инкубационный период. Другая неблагоприятная особенность – большое число бессимптомных пациентов, то есть лиц, которые, заразившись коронавирусной инфекцией, не демонстрируют клинических проявлений, хотя способны заражать окружающих.

Эти два фактора вынудили правительства большинства стран Мира пойти на чрезвычайные меры по внешней изоляции своих стран, а внутри – к

режиму временной самоизоляции. В таких условиях оказались практически все предприятия и организации Донецкой Народной Республики, в том числе и вся образовательная система, включающая в себя школьные, специальные средние и высшие профессиональные образовательные учреждения, которые переведены на дистанционное обучение. «Дистанционка» для Донецкого региона явление не новое. За пятилетний период обстрелов городов и посёлков ДНР приобретён богатый опыт дистанционного обучения на всех образовательных уровнях, но абсолютно отсутствует навык тотальной длительной самоизоляции как у преподавателей, так и обучающихся. Поэтому возникает вопрос самоорганизации трудового дня и отдыха с элементами всех профилактических и оздоравливающих мероприятий против коронавируса. Остановимся на работе со студенческой молодёжью, хотя аналогичная работа может быть распространена и на другие слои населения.

Одним из основных, если не основным, негативным фактором длительной самоизоляции на дому является дефицит в двигательной активности. Поэтому следует предложить такой режим труда и отдыха студентов, чтобы в нём рационально распределялось время для усвоения учебной программы вуза, профилактические мероприятия по предупреждению коронавирусного заболевания (COVID-2019), необходимых для каждого человека суточной нормой двигательной активности и сна.

Без сомнения, на сон студентам необходимо отвести 8 часов в сутки, а из оставшихся 16 часов, по нашему мнению, один час – на гигиенические мероприятия по уходу за собой и места проживания, 9 часов – работа с компьютером, причём через каждые 1,5 часа 15-минутный активный отдых с использованием физкультурных пауз – это выполнение физических упражнений для профилактики снижения работоспособности. На трёхразовый приём пищи можно отвести время перед работой с компьютером, в середине и в конце трудового дня, в общей сложности один час времени. Таким образом, на профилактические мероприятия и двигательную активность остаётся всего 4 часа. Но это не совсем так. Под профилактическими мероприятиями по предупреждению коронавирусного заболевания понимаем такие действия, при которых повышается жизнедеятельность организма, эмоциональный тонус, психологическая потребность к умственным нагрузкам и снижаются предпосылки проникновения и развития вируса в организме человека. Ограничение проникновения вируса обеспечивается самой идеей самоизоляции и гигиеническими мероприятиями по уходу за собой и места проживания.

Что же касается условий по препятствию развития вируса в организме, остановимся на тех выводах исследований китайских биологов, которые показали, что COVID-19 атакует гемоглобин в эритроцитах и делает их неспособными транспортировать кислород к клеткам (в тяжёлых случаях заболевания). Чтобы не допустить к такому состоянию болезни, считаем, что человек должен сам, без искусственных средств, ежедневно вентилировать свои лёгкие, применяя любую оздоровительную дыхательную систему. Система оздоровления с помощью дыхания имеет тысячелетнюю историю. Учёными установлено, что дыхательные гимнастики: йогов, К. Бутейко

(Волевая ликвидация глубокого дыхания), парадоксальная гимнастика А. Стрельниковой, и другие достигают одного и того же результата, то есть они устраняют гипервентиляцию лёгких и повышают концентрацию углекислого газа в крови до нормы (6,5%), обеспечивающей здоровое состояние ССС и организма в целом. Считаем, что наиболее доступной для населения является дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, которую можно использовать в виде отдельной утренней зарядки или как составную её часть. Весь цикл гимнастики укладывается в 30-минутный интервал. Кроме того, при проявлении лёгкого недомогания без повышения температуры советуем повторить курс или его часть перед сном. Всё оставшееся время суток следует посвятить двигательной активности: танцы, аэробика, физические упражнения для развития силы, ловкости, равновесия, упражнения на гибкость и укрепление суставов, разнеся их в удобные для себя временные интервалы. Перед выполнением активных действий обязательно включать разогревающую 10-15-минутную разминку. Всем студентам-спортсменам рекомендуем включить в этот процесс идеомоторную тренировку – это планомерно повторяемое, сознательное, активное представление и ощущение осваиваемого навыка. С помощью видеозаписи осуществляется просмотр исполнения движения с последующей его имитацией.

Таким образом, на профилактику коронавирусного заболевания и двигательную активность студенты будут затрачивать: гигиена – 20 мин., зарядка – 30-60 мин., физкультурные паузы – 40 мин., разминки – 15 мин., развивающие упражнения 195-165 мин., что в сумме составляет 300 мин. или 5 часов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

ХАРЧЕНКО Н.П.,

канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента

АБЛОВА И. А.,

студент кафедры менеджмента

*ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь,
Российская Федерация*

На сегодня актуальная потребность в производстве и использовании качественных товаров и услуг. В связи с чем, каждый производитель вынужден регулярно думать о том, как же повысить качества своей продукции, и сделать это эффективно. В данной ситуации правильным решением в последние десятилетия принято считать введение системы, именуемой менеджментом качества.

Согласно ИСО 9000-2001, качество представляет собой некую степень соответствия присущих характеристик (отличительных свойств) требованиям (потребностям и ожиданиям, которые установлены, обычно предполагаются

или являются обязательными) [2].

Менеджмент качества (quality management) – это скоординированная и взаимосвязанная деятельность, опирающаяся на основные функции менеджмента, а также связанная с руководством и управлением компанией с целью установления ориентации и оптимизации ее работы в пользу качества. При этом, данная деятельность структурирована таким образом, чтобы обеспечить надежную, а главное – бесперебойную работу организации [3].

В основе менеджмента качества лежат четыре ключевых составляющих, которые звучат следующим образом:

- контроль качества, представляющий из себя деятельность по оценке того, насколько соответствует объект контроля установленным ранее требованиям, как он работает в связи с ними;

- обеспечение качества, являющее собой систематическую деятельность, за счет которой и выполняются установленные требования;

- планирование качества, которое определяет ход дальнейших действий и решает вопрос с постановкой целей в области качества, а также выявляет процессы и ресурсы, необходимых для достижения результатов;

- улучшение качества, связанное непосредственно с реализацией уже прописанных действий, за счет которых и реализуется возможность развития потенциала организации в соответствии с требованиями, предъявляемые к объекту [2, 4].

Таким образом, на сегодняшний день, как в России, так и во всем мире, по мере развития экономики, все большее внимание уделяется качеству. И не принципиально, о чем именно идет речь, о производимых работах или продукции, или же о функционировании всего предприятия в целом. Для успешной его деятельности необходимо придерживаться основных правил, законов и принципов менеджмента качества. Большинство из них, так или иначе, освоены передовыми международными компаниями, чей опыт стоит перенять и использовать в своей практике.

Руководствуясь и используя в своей работе основные модели и принципы менеджмента качества, предприятие получит для себя множество преимуществ:

- рост мотивации, заинтересованности и лояльности сотрудников, а также установление благоприятного климата в коллективе;

- в достаточной степени значительное улучшение качества выпускаемой продукции, а также оказываемых услуг;

- формирование достойного имиджа и повышение конкурентных преимуществ фирмы;

- гарантии прозрачности всех текущих процессов управления, а также их оптимизация;

- заметное повышение качества функционирования предприятия на новом, значительно более высоком уровне;

- появление реальной возможности сотрудничества с крупнейшими российскими фирмами, а также выхода на зарубежные рынки с дальнейшим развитием компании в данном русле и, наконец, непрерывное

совершенствование качества деятельности компании [1].

Можно определить и некоторые региональные аспекты стратегического развития СМК организаций. Основными среди них являются:

- популяризация идей в области качества;
- повышение креативной составляющей развития региональных организаций;
- создание здоровой конкуренции среди региональных организаций, позволяющей повысить конкурентоспособность продукции (услуг) и региона в целом;
- увеличение валового регионального продукта за счет расширения рынков и сбыта и повышения качества продукции (услуг).

Список использованных источников:

1. Аристов, О.В. Управление качеством / О.В. Аристов / – М.: ИНФРА-М, – 2015. – 650 с.
2. Горленко, О.А., Мирошников В.В. Создание систем менеджмента качества в организации / О.А. Горленко, В.В. Мирошников // – М.: Машиностроение - 1, – 2015. – 326 с.
3. Илюшина, О.С. Основные методы управления качеством / О.С. Илюшина // Справочник экономиста. – 2016, №1, – С.43.
4. Кузнецов, В. Качество в деятельности корпорации / В. Кузнецов // Экономист. – 2015. – № 6. – С. 38-42.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ
БАСКЕТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОССФИТ
ТЕХНОЛОГИЙ**

ЧЕРНЯК О.П.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

НЕСКРЕБА Т.А.,

старший преподаватель кафедры физического воспитания

ПРОЦЕНКО Д.С.,

преподаватель кафедры физического воспитания

*ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет
им. М. Горького»*

Одним из универсальных средств двигательной активности на занятиях физической культурой является игра в баскетбол, так как данный вид позволяет мобилизовать студентов в процессе учебного занятия, повысить уровень развития физических качеств, создать благоприятный мотивационный фон.

Игра в баскетбол среди студенческой молодёжи характеризуется высокой популярностью как у юношей, так и у девушек. В связи с этим, к сборным командам по баскетболу различных вузов применяются различные

методики совершенствования физических качеств. Необходимость быстрого роста спортивного результата и эффективной силовой подготовки позволяет применить кроссфит-технологии в процессе физического развития студентов баскетболистов [2].

Рассматривая научную литературу, можно выделить, что большинство тренеров нацелено на достижение максимального результата за короткий промежуток времени. Выдвигаемая позиция исключает развитие аэробной нагрузки, что в свою очередь негативно сказывается на жизненно важных системах организма. Такие тренировочные занятия подвержены высокой силовой нагрузке, перенапряжению и приводят к отсутствию желания продолжать тренировочный процесс.

Для совершенствования физических качеств студентам-баскетболистам предлагается использовать кроссфит-технологии, в основе которой заложены упражнения из гимнастики, лёгкой атлетики, упражнения с собственным весом, тяжёлой атлетики, цель которых разностороннее развитие личности студента [3].

Кроссфит-технологии обладают высокой эффективностью, возможностью индивидуализировать тренировочные занятия, проводить процесс адаптации после продолжительного перерыва, снижая травматизм и ухудшение здоровья студентов [1].

Рассматривая данную методику, необходимо обратить внимание на принципы кроссфит-технологий: принцип последовательности и целостности всех сторон подготовки; принцип связи – логически выстроенный процесс обучения и совершенствования; принцип доступности, активности.

Преимуществом кроссфит-технологии в процессе совершенствования физических качеств является её направленность на функциональные свойства организма: общая и специальная выносливость; силовая выносливость и гибкость; координационные способности; скоростно-силовая выносливость; ловкость.

Проводя эмпирическое исследование и сравнительный анализ контрольной и экспериментальной группы, было установлено, что на момент исследования уровень физического развития в обеих группах не имел значимых различий. В контрольной группе занятия проводились согласно программе кафедры физического воспитания ГОУ ВПО «ДонНМУ им. М. Горького», специализация баскетбол. Экспериментальная группа проводила занятия согласно учебной программе специализации баскетбол и дополнением её кроссфит-технологиями. Данная технология включала работу по круговой и интервальной методике тренировки.

В ходе повторного тестирования было отмечено совершенствование физических качеств в обеих группах, но достоверного отличия в контрольной группе выявлено не было.

Экспериментальная группа показала значительно выше результаты в контрольном тестировании. Так, взрывная сила ног оценивалась при помощи прыжка в высоту, средний результат экспериментальной группы составил 50 см, а в контрольной – 40 см. Средний результат экспериментальной группы прыжка в длину с места составил 2,53 см, в контрольной группе

показатели не превышали 2,35 см. Также применялся тест «Высота подскока», после использования кроссфит-технологии в экспериментальной группе показатели составили 77,2 см. Для определения уровня быстроты использовали «Бег на 60 метров», средний показатель у баскетболистов экспериментальной группы составил 8,10 секунд, в контрольной группе – 9,01 секунды. Для оценки силы мышц верхнего плечевого пояса использовали тест «Передача двумя руками от груди, стоя на лицевой линии лицом к противоположенному кольцу», в экспериментальной группе результат составил 18 метров, а в контрольной – 16 метров.

Таким образом, уровень физического развития экспериментальной группы в конце исследования позволил значительно превысить результаты тестирования как контрольной группы, так и свои собственные на достоверно значимом уровне ($P > 0,05$).

На основании полученных результатов установлено, что реализация кроссфит-технологий способствует более эффективному совершенствованию уровня развития физических качеств баскетболистов.

Список использованных источников

1. Ермакова Ю.Н. Применение кроссфит-тренировок у студентов, занимающихся силовым троеборьем на начальном этапе подготовки / Ю.Н. Ермакова, Е.А. Осокина, Ю.В. Тихомиров // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3.

2. Родин А.В. Баскетбол в университете: теоретическое и учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе: учебное пособие / А.В. Родин, Д.В. Губа. – М.: Советский спорт, – 2009. – 168 с

3. Шарина Е.П. Кроссфит в повышении силовой выносливости гребцов на байдарках / Е.П. Шарина, Л.В. Лагутенко, Н.А. Москальонова, В.В. Чумаш // Современные наукоёмкие технологии. – 2018. – № 11-1. – С. 141-145.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ» В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

ШЕСТАКОВ В.И.,

канд. мед. наук, доц.,

доцент кафедры менеджмента в производственной сфере

ПЕТРИК А.С.,

главный специалист отдела пресс-службы,

Администрация Главы Донецкой Народной Республики

Пожарная безопасность объектов с большим скоплением людей всегда была и остаётся актуальной темой, которой посвящаются научные работы. Все знают, что пожары чаще всего происходят из-за беспечного отношения к огню самих людей, пренебрежительного отношения их к правилам пожарной

безопасности. Возникновение пожара наносит большой материальный ущерб, но самое страшное, что огонь забирает самое бесценное, что есть у человека – его здоровье, а в некоторых случаях и жизнь. Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [3].

Согласно докладу министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики Алексея Кострубицкого в 2018 году личным составом подразделений МЧС было ликвидировано 6920 пожаров.

Общественные здания по функциональному назначению занимают промежуточное место между жилыми и промышленными зданиями. Одни общественные здания (гостиницы, административные учреждения) близки к жилым зданиям, другие (вычислительные центры, лаборатории) – к производственным, поэтому характеристика пожарной опасности общественных зданий колеблется в широком диапазоне [4].

При пожарах в админзданиях вероятность гибели людей возрастает, это объясняется большой концентрацией их на таких объектах, усложнённой и непривычной планировкой помещений, недостаточной организованностью эвакуации людей. В первую очередь, обеспечение пожарной безопасности объектов административного назначения невозможно без строгого соблюдения противопожарных требований официальных нормативных документов как на стадии планирования здания, возведения, так и в ходе длительной эксплуатации, капремонтов, реконструкции и т.д.

Пожары являются наиболее распространённой причиной чрезвычайных ситуаций в зданиях с большим количеством людей. Поэтому снижение пожарного риска до законодательно утверждённого уровня должно рассматриваться как важнейший индикатор и характеристика эффективности утверждаемых решений в сфере пожарной безопасности.

Согласно Закону ДНР «О пожарной безопасности», «выполнение требований пожарной безопасности является обязательным для предприятий, организаций, учреждений независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности и вида деятельности, физических лиц-предпринимателей, должностных лиц, работников предприятий, учреждений, организаций, а также физических лиц. Обязанности по выполнению требований пожарной безопасности должны быть определены в должностных инструкциях работников предприятий, учреждений и организаций» [3].

Абсолютное большинство объектов с массовым пребыванием людей, в том числе административные, являются многоэтажными и имеют сложную комбинированную объёмно-планировочную схему. Такие конструкции реализованы с использованием типовых и уникальных строительных материалов с различными свойствами пожарной опасности и возгорания.

В соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности «объект с массовым пребыванием людей – здание (сооружение), в котором возможно постоянное или временное пребывание 50

и более человек (кроме многоквартирных жилых домов)» [3].

Каждый такой объект должен иметь действенную систему обеспечения пожарной безопасности, основными целями которой являются недопущение возникновения возгорания, защита людей и имущества от пожара.

В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения, которые в случае пожара будут способствовать эвакуации людей на улицу до наступления угрозы их жизни и здоровью, вследствие воздействия опасных продуктов горения.

Эффективное решение проблемы снижения пожарного риска, количества человеческих жертв и имущественного ущерба требует поиска новых высокотехнологичных решений и подходов, обеспечивающих защиту посетителей объектов с массовым пребыванием людей в полуавтоматическом и автоматическом режимах с оперативным учётом динамики опасных факторов пожара и меняющихся параметров объектов защиты [1].

В современном мире очень актуальна проблема разработки, проектирования и внедрения систем автоматического контроля и управления параметрами объекта. Одной из таких систем контроля в административных зданиях современного типа является система «интеллектуальное здание», которая помогает создать более безопасные условия на объектах с большим пребыванием людей.

Интеллектуальное здание – это комплекс систем здания, который адекватно реагирует на присутствие человека, состояние и изменение окружающей среды [5].

Автоматика «интеллектуального здания» выполняет множество разнообразных функций, например, таких как управление освещением, отоплением, водоснабжением, вентиляцией и климатом, системой пожарной безопасности и т.д.

Принцип построения «интеллектуального здания» основывается на трёх моментах: безопасность, комфорт, экономия средств и ресурсов. В задании обязательно должны присутствовать все инженерные системы, подлежащие разработке и внедрению в рамках создаваемого проекта «интеллектуального здания». Например, автоматическая пожарная сигнализация; автоматическое пожаротушение; системы управления и контроля доступа; системы связи и телекоммуникаций.

Организованность и слаженность работы разных подсистем обеспечивает план или алгоритм управления, который умная система запускает во время возникновения в той или иной ситуации.

Главное преимущество «интеллектуального здания», или как ещё называют эту системы «умный дом», заключается в том, что его главной задачей выступает предотвращение возникновения пожара или пожаротушение небольшого возгорания, а не борьба с масштабным пожаром. Кроме этого, «умный дом» содержит функции, отвечающие за безопасную эвакуацию людей и вызова спасателей.

Основными приборами, определяющими повышенный уровень температуры или задымления в здании, являются датчики. Датчики срабатывают на начальной стадии возникновения очага горения на объекте – когда дым только начал появляться. Они приведутся в действие только тогда, когда дым появится в том помещении или месте, где его наличие может обозначать только пожар или его начальное возгорание. Чтобы обезопасить здание от мгновенно вспыхивающего пожара, когда его появление не сопровождается обильным дымом, устанавливаются датчики тепла, которые тут же среагируют на внезапное повышение температуры в помещении.

В основном наряду с датчиками дыма и тепла в системе «интеллектуальное здание» предусмотрена «тревожная кнопка», нажатие на которую приведёт в действие всю систему. Понятно, что кнопка должна быть расположена в доступном месте, а не где-то спрятана.

В случае возникновения пожара датчики оповещают систему о начале возгорания. Затем система мгновенно приводит в действие звуковую сирену с целью оповещения людей, находящихся в здании, о возгорании. Одновременно включается и система пожаротушения, которая может быть газовой, порошковой и спринклерной. Для удаления дыма активируется система дымоудаления, представляющая собой мощный вентилятор, направляющий дым из помещения в специальные шахты. Это немаловажная часть пожарной безопасности, так как в большинстве случаев на объектах с большим количеством людей основной причиной их гибели при пожарах становится отравление токсичными газами и ядовитыми веществами.

В целях безопасности в случае пожара в здании блокируется электроэнергия и освещение. Остаётся лишь аварийное освещение, необходимое для того, чтобы люди смогли покинуть помещение и выйти на улицу. Лифт, установленный в здании, сразу же опускается на первый этаж, а его двери открываются, чтобы в нём никто не застрял.

Как уже было отмечено, пожарная безопасность в «интеллектуальном здании» предусматривает установки датчиков в областях, имеющих наибольшую вероятность возникновения дыма, пламени. При повышении температуры или появлении задымленности датчики мгновенно реагируют и посылают сигнал в центральный блок управления. Таким образом, выявление пожара на ранних стадиях его образования и его дислокация – это основное направление развития системы пожаротушения в «интеллектуальном здании».

При всех преимуществах системы «интеллектуальное здание» всегда остаётся актуальным вопрос организации мероприятий с сотрудниками общественных зданий по пожарной безопасности.

Проблема предотвращения возникновения пожаров, снижения их последствий и ликвидации весьма актуальна сегодня во всем мире. Это обусловлено увеличением количества и масштабов последствий пожара, ростом людских и материальных потерь.

Поэтому понимание безопасности граждан в современном мире значительно расширилось, и включает надёжное представление необходимых

им условий для жизни, развития и самовыражения, гарантий гражданских прав и социальной защищённости. Мы должны быть уверены в том, что дальнейший научный поиск поможет человечеству найти способ решить проблемы, несущие угрозу его существованию.

Список использованных источников

1. Актерский Ю.Е. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: ч. 2. Строительные конструкции, здания, сооружения и их поведение в условиях пожара: учебник / Ю.Е. Актерский, Г.Л. Шидловский, Т.В. Власова. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, – 2019. – 293 с.
2. Дашко С.А. Пожарная опасность жилых зданий и их конструктивных элементов. Новая наука: проблемы и перспективы / С.А. Дашко, Г.И. Сметанкина. – 2016. – № 7-1 (91). – С. 33-38.
3. О пожарной безопасности: Закон Донецкой Народной Республики № 151-ІНС от 17.10.2016 года (с изменениями, внесёнными Законами то 13.09.2019 года 60-ІНС, от 14.11.2019 года 69-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pozharnej-bezopasnosti/>
4. Сметанкина Г.И. Исполнение государственной функции по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности: учебное пособие / Г.И. Сметанкина. – Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, – 2011.
5. Стариков А.Н. Проектирование и эксплуатация конструкций и инженерных систем современных энергоэффективных зданий в развитии концепции «Умный дом»: учебное пособие / А.Н. Стариков, С.И. Рощина, А.В. Власов. – Владимир: Изд-во ВлГУ, – 2014. – 123 с.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

ЯГНЮК И.М.,

*канд. экон. наук, доц., доцент кафедры маркетинга и логистики
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Процессы глобализации и активное развитие ИТ-технологий приводят к стремительной цифровизации всех аспектов бизнеса, вовлекая в свой процесс все уровни экономики. На данный момент актуальной задачей является формирование и внедрение цифровой экономики во все структуры деятельности в условиях мировой трансформации.

Одним из наиболее важных направлений повышения конкурентоспособности государства на мировой арене представляется реализация современной концепции «Индустрия 4.0», внедрение инновационных проектов, формирование институтов развития.

Доход на инвестиции в цифровые технологии в долгосрочном периоде в 6-7 раз превышает доходы на инвестиции в нецифровые активы, а использование интеллектуальных технологий в управлении традиционными отраслями может максимально увеличить сопутствующий эффект цифровизации [1]. Переход на цифровые технологии осуществляется как на уровне отдельных компаний, так и в масштабе отрасли в целом. Речь идет об использовании широкополосных каналов связи, облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта и интернета вещей (IoT) – все это ключевые возможности цифровой трансформации. Внедрение технологий повышает производительность и стимулирует инновации. В результате это приводит к улучшению предложения на рынке, чтобы соответствовать спросу и в дальнейшем удовлетворять постоянно растущие потребности покупателей.

В конечном счёте цифровые технологии в целом стимулируют и поддерживают ускоренное развитие экономики.

На данный момент базовыми цифровыми инновациями в мире являются искусственный интеллект, дополненная реальность, блокчейн, 3D-печать, виртуальная реальность, роботизация и дроны [2].

В настоящее время цифровая экономика прочно утвердилась в качестве основного драйвера глобального роста. Инвестиции в цифровые технологии больше не ограничиваются элитной группой «высокотехнологичных» экономик, сегодня они вкладываются в развитые и развивающиеся экономики и приносят прибыль. Лидеры и правительства отдельных стран хотят понять, каким образом извлечь максимальную выгоду от цифровизации на благо своих граждан. Они стремятся трансформировать традиционные экономические структуры и аналоговые предприятия в последовательные, динамичные, инновационные цифровые локомотивы экономического развития, которые будут способствовать дальнейшему росту во всем мире.

Важность цифровых технологий для современной экономики неоспорима. Во всем мире, в каждой отрасли и каждой компании люди оцифровывают то, чем занимаются. Каждый день создаются все новые цифровые активы: разрабатываются новые приложения, функции, идеи – все это делает нас более быстрыми и эффективными, наша жизнь становится безопаснее, для общества открываются новые рубежи инноваций.

Список использованных источников

1. Куприяновский В.П. Правительство, промышленность, логистика, инновации и интеллектуальная мобильность в цифровой экономике / В.П. Куприяновский и др. // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2017. – Т.13. – № 1. – С. 74-96.

2. Ларина Е.Б. Цифровизация как фактор повышения конкурентоспособности национальной экономики на мировых рынках / Е.Б. Ларина, Е.А. Орехова // Вестник СГСЭУ. – 2019. – №2 (76). – С. 29-34.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ЯРЕНЧУК И.В.,

*ассистент кафедры физического воспитания и спорта
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка, Донецкая Народная Республика*

Актуальность данной работы заключается в её практическом и современном направлении в сфере работы с молодёжью и культурно-массовыми мероприятиями. В настоящее время повышение качества жизни населения может идти через улучшения социальных условия для населения, поиск и создания новых мероприятий, увеличение активности молодёжи и создание организационных площадок для занятия спортом и туризмом в регионе, которые будут доступны всему населению.

Проблематикой данной темы является поиск финансирования на данные мероприятия, поиск профессиональных кадров для управления организацией, информирование и повышение активности взаимодействия с населением, выявление наиболее важных потребностей населения.

Система разделения общественного труда является основой управления социальными процессами региона. Субъектами региональной системы являются органы управления различных направлений, которые имеют свои цели и задачи. Система управления регионом отображена на рисунке 1.

Рис. 1. Система управления регионом

Рассматривая данную систему, можно увидеть отдельные её части, которые можно совершенствовать. К примеру:

– целеполагание (использование технологии SMART, метод Архангельского и улучшение системы планирования);

– управленческий анализ (переход на электронные отчёты для использования аналитических программ, анализ данных, проведение ситуационного анализа, выбор оптимальных вариантов действий и стратегический анализ);

– координация (стандартизация рабочих процессов, оперативно регулировать работу организации за счёт постоянного взаимодействия и связи);

– контроль (анализ возникающих пробелам, внедрение новых способов контроля, систематическая отчётность);

– организация (снижение затрат, модернизация коммуникаций, поиск новых управленческих решений, правильный маркетинг, тщательный анализ факторов, влияющих на работу, назначение ответственных лиц за работу, статистика предыдущих лет);

– управление прогнозированием (определение вектора развития ситуации в регионе, оценивание потенциальных ошибок, определение благоприятных возможностей для будущего развития, выявление возможных и целесообразных направлений деятельности, повышение уровня адаптации организации);

– управление решением (адаптивные, реальные, своевременные, непротиворечивые и научно обоснованные);

– планирование (повышение эффективности, целесообразности, использование прогнозирования и различных научных методов анализа текущей ситуации);

– мотивация (гибкая, мобильная, установление з/п участников).

Работа с профкомами высших образовательных учреждений позволит улучшить качество и количество организованных мероприятий.

Необходимо при взаимодействии узнать потребности профкомов: обеспечение их техническими инструментами, установление выплат работникам, увеличение мотивации для работы, постановка контрарных и целесообразных целей.

Стимулирование активной молодёжи может происходить благодаря определению их потребности. Для этого необходимо улучшить коммуникацию с населением и гибко реагировать на спрос. Поэтому необходимо установить мобильных ботов для автоматизации общения с молодёжью. Также эффективным будет внедрение новых технологий и мероприятий в сфере спорта и туризма.

К примеру, обустройство площадок в Зуевке и других природных местах региона. Организация новых и увлекательных мероприятий на природе позволит улучшить качество жизни населения, времяпровождение и оздоровить молодёжь.

Использование прогнозирования в управлении позволит определить вектора развития ситуации в регионе для более эффективного целеполагания. Оценивание потенциальных ошибок позволит избавиться от лишних издержек и расходов во время проведения мероприятий.

В заключении можно сделать вывод, что, учитывая элементы системы управления региона, можно выявить основные направления действий для улучшения его функционирования.

Список использованных источников

1. Осипов А.К. Статья «Система регионального управления, понятие, функции и правовое обеспечение» / А.К. Осипов. – М.: Вестник «Удмуртского университета», – 2018. – С. 54-62.
2. Бакитько В. Концептуальный подход к совершенствованию организации управленческого анализа в организации: методическое пособие / В. Бакитько. – Челябинск: Вестник ЧГУ, 2017. – № 32. – 290 с.
3. Кравчинский М. Совершенствование системы контроля: учебник / М. Кравчинский. – М., – 2019. – 345 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Агаркова Н.В. БЕНЧМАРКИНГ КАК ПУТЬ К КОНКУРЕНТНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ ПРЕДПРИЯТИЯ	5
Агишева Е.В. МЕНЕДЖМЕНТ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ	7
Алешин Е.В., Нескреба Т.А., Сидоров В.И. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЗЮДО НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ	9
Ардатьев В.Н. УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ МАРКЕТИНГА ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ	11
Балко М.В. ЭКСПРЕССИВНОСТЬ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕДИАТЕКСТОВ (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «МАКЕЕВСКИЙ РАБОЧИЙ»)	13
Баркалова О.Н. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	15
Барышников К.С. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖ В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА НАЧАЛА 2020 г.	17
Барышников С.А. ГИДРОЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ЭПОХИ ПЕТРА I	19
Барышникова Л.П., Волгина Т.А. ЛОГИСТИКА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	21
Беленцов В.Н., Папа-Дмитриева И.И. СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА	23

Бережная С.Е., Осиченко Е.Д., Волженская Л.А. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ, ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДЁННЫХ ОТ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ	26
Берко А.К. ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ	28
Беспутчик В.Г. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА	31
Близкая Н.В. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЮ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	33
Богданов А.В. КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ	35
Бура А.Д. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	37
Бурик Н.А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ	39
Выжимова Н.Г., Машенцева Н.Г. РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА	41
Гаршина А.Е. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВА В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ: НЕ ВОПРОС ВЫБОРА, А НЕОБХОДИМОСТЬ	43
Глухова Е.А., Гридин А.Н. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАССОВОГО СПОРТА	45
Глухова Е.А., Гридина Н.А. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА	47

Глухова Е.А., Небесная В.В.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ И ЕГО МЕСТО
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ49

Гридина Н.А., Небесная В.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ51

Громаков А.Ю.

ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ53

Грудкина Т.И.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО АГРОБИЗНЕСА55

Довгань А.С.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ
И ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ ФАКТОРЫ58

Елистратов Н.С.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ60

Епишенкова А.А.

ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СТРУКТУРЕ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ61

Ерашов В.В.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
КОМПЛЕКСНОГО МАРКЕТИНГА СПОРТИВНО-МАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ63

Жадан А.В., Савченко К.С.

МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С УПРАВЛЕНИЕМ
КАЧЕСТВОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ65

Иванова Е.Ю., Колесниченко Е.А.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА68

Иванько Е.А.

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ
РАЗВИТИИ РЕГИОНА70

Иващук О.В.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ72

Кайль Я.Я., Зудина Е.В., Ламзин Р.М.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ75

Камышов А.С.

СПОРТ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СФЕРА УПРАВЛЕНИЯ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ77

Карабет Н.И., Олойеру А.Ю.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ79

Кирьякова В.В.

АРХИТЕКТОНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ81

Колесниченко Е.А., Иванова Е.Ю.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА83

Колесниченко Е.А., Костылев А.А.

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ86

Комов А.Б., Комов П.Б., Ипатёнков А.С.

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРОЙ СИСТЕМ
ТРАНСПОРТНОЙ ТЕЛЕМАТИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА88

Коротыч И.В.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ВЕКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНЦА91

Кротова А.В. ПРЕДПОСЫЛКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	93
Кривец И.Г. ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИЕЙ СПОРТА	95
Кулешина М.В. ИНТЕРНЕТ КАК ОДНО ИЗ РЕСУРСНЫХ ОБЕСПЕЧЕНИЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА	97
Куприенко М.Л. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ	99
Лазаренко Н.В. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ	101
Ландик Л.П. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ В СССР	103
Лизогуб Р.П. СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ	105
Лизогуб Р.П., Григоревская Н.С. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ	107
Лунина В.Ю. ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ РЕГИОНА	109
Макарова О.В. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ	111

Макимова Т.С. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ РЕШЕНИЯ	113
Малиненко В.Е., Воронцова А.Е. ИЗОЛЯЦИЯ И МАРКЕТИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ	115
Меркулова А.В. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ	117
Мирошниченко В.В. СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ПРЕДМЕТ УПРАВЛЕНИЯ В ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	119
Муромец Н.Е. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ ЖИЗНИ ИЛИ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	121
Небесная В.В., Гридина Н.А. ПЕРСПЕКТИВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА	123
Ольховская Е.Б. ВСЕРОССИЙСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГТО КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ	125
Ольховская Е.Б., Сапегина Т.А. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ	127
Осипова А.Н. КОГНИТИВНО-ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	129
Осиченко Е.Д., Добровольская Н.А., Нескреба Т.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА	132

Отставнов П.П., Витовский В.С., Неведомский С.Е. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ	134
Панасюк О.В. ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	136
Петрова И.В., Мызников И.А. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	138
Петрова И.В., Харченко В.В., Полозкова Е.В. ДИАГНОСТИКА КРИЗИСНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ	140
Пиньков Р.Б. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПОРТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	142
Подгорный В.В. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА КАК ТЕХНОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	144
Попов М.И., Жеванова М.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР	146
Попов М.И., Попов В.И. ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	148
Попова Т.А. ЛОГИСТИКА 4.0: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	150
Ромодан Ю.О. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК	152

- Рытова Н.А.**
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ154
- Рытова Н.А., Камарали Ю.М.**
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ156
- Савченкова О.О.**
СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеноЙ» ЛОГИСТИКИ ...158
- Садовская Н.Н.**
ДОМИНАНТЫ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО УПРАВЛЕНЦА В ДОНБАССЕ160
- Сапегина Т.А.**
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АКТИВНОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ163
- Сапегина Т.А., Ольховская Е.Б.**
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ
ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА165
- Светличная В.Ю.**
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ ГОССЛУЖАЩЕГО167
- Стехин А.П.**
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
В РЕСПУБЛИКЕ169
- Тарасова Н.С.**
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СФЕРА КАК
ОТРАСЛЬ ЭКОНОМИКИ170
- Тимохина О.А.**
КОМПЛЕКСНАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА РФ КАК ОДИН ИЗ
КЛЮЧЕВЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЕКТОРОВ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ173
- Титаренко В.В.**
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА
К ИНТЕГРАЦИИ БИЗНЕСА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ175

Тиханов Н.Е. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	177
Третьякова Л.А., Азарова Н.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ	179
Усова О.О. ПОЛЕМИКА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ	181
Устаев Р.М., Данильян М.А., Агагаджиева Ф.М.-Р. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА	183
Ушаков А.В., Фалькова Н.И., Лавренчук А.А. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	185
Ханевская Г.В. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ	187
Харлампов Г.А., Черепухин Г.А. УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВРЕМЕННОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ	189
Харченко Н.П., Аблова И. А. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА: ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ	191
Черняк О.П., Нескреба Т.А., Проценко Д.С. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ БАСКЕТБОЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОССФИТ ТЕХНОЛОГИЙ	193
Шестаков В.И., Петрик А.С. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ» В ЗДАНИЯХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ	195

Ягнюк И.М.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ199

Яренчук И.В.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СПОРТИВНЫХ И
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ201

Научное издание

**Пути повышения эффективности управленческой деятельности
органов государственной власти в контексте социально-
экономического развития территорий**

**МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**3-4 июня 2020 г.
г. Донецк**

**Секция 2: Повышение качества управления социально-
экономическим развитием региона**

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Материалы приведены на языке оригинала

Ответственный за выпуск:	Барышникова Л.П.
Литературный редактор:	Полчанинова Л.Н.
Технический редактор:	Рытова Н.А.

Формат 60x84 ¹/₁₆
12,38 усл.-печ. л.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а